

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Studienschwerpunkt Pädagogik für Menschen mit geistiger Behinderung

Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Unterrichtsinhalte von Brücken- angeboten für Jugendliche mit einem besonderen Bildungsbedarf

Eingereicht von: Julia Zogg

Begleitung: Roman Manser

Abgabetermin: Dezember 2013

Inhaltsverzeichnis

1.	Abstract	4
2.	Einleitung, Forschungsgrundlage	5
2.1.	Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit	6
3.	Forschungsfrage	6
3.1.	Persönlicher Themenbezug	6
3.2.	Heilpädagogische Relevanz	6
3.3.	Hauptfragestellung und Teilfragen	7
4.	Begriffsklärung	7
4.1.	Zum Begriff der Behinderung	7
4.2.	Sonderschule	8
4.3.	Verlängerte Sonderschulung	8
4.4.	Berufliche Grundbildung	9
4.4.1.	Berufliche Grundbildung für Menschen mit besonderem Bildungsbedarf	9
5.	Theoretischer Bezugsrahmen	11
5.1.	Systemisches Denken	11
5.1.1.	Die Systemebenen des ökosystemische Ansatzes	12
5.1.2.	Mikrosystem	12
5.1.3.	Mesosystem	13
5.1.4.	Exosystem	13
5.1.5.	Makrosystem	14
5.1.6.	Chronosystem	14
5.1.7.	Zusammenfassung	14
5.2.	Systemebenen der Brückenangebote	15
5.2.1.	Systeme	16
5.2.2.	Lebenswelt, Lebensbereiche	17
5.2.3.	Zusammenfassung	17
6.	Kompetenzorientierung im Unterricht	18
6.1.	Systemtheorie und Kompetenzorientierung	18
6.1.1.	Teilbereiche der Kompetenzorientierung	20
6.1.2.	Zusammenfassung	21
6.2.	Lernbereiche zum Erwerb von Schlüsselkompetenzen	21
6.2.1.	Ermittlung der Dimension der Kompetenzen nach Cassée	22
7.	Forschungsvorgehen Methode	23
7.1.	Qualitative Sozialforschung	23
7.2.	Leitfadeninterview	24
7.2.1.	Untersuchungsgruppe	26
7.3.	Datenerhebung	27
7.3.1.	Leitfadeninterviews mit Heilpädagogen der verlängerten Sonderschule	28

7.3.2. Pretest	28
7.4. Datenaufbereitung	28
7.4.1. Transkription	28
7.4.2. Deduktiv-induktive Kategorienbildung	29
7.4.3. Kategoriensystem	29
7.5. Datenauswertung	31
8. Auswertung der Ergebnisse	31
8.1. Beschreibung der Situation der befragten HeilpädagogInnen	31
8.2. Zuordnung der persönlichen pädagogischen Kerninhalte	32
8.3. Darstellung der zugeordneten pädagogischen Kerninhalte	34
8.4. Darstellung der Ergebnisse	35
8.4.1. Kategorie Berufsvorbereitung	36
8.4.2. Kategorie Lebensvorbereitung	39
8.4.3. Kategorie Kulturtechnik	41
8.4.4. Kategorie Handeln	43
8.4.5. Kategorie Lebensvorbereitung/ Berufsvorbereitung	45
9. Diskussion	47
9.1. Interpretation der Forschungsergebnisse	47
9.1.1. Dimension Familie	51
9.2. Beantwortung der Forschungsfrage	52
9.2.1. Hauptfragestellung	52
9.2.2. Teilfragen	55
9.3. Unterrichtsrelevante Schlüsse für die Heilpädagogische Praxis	56
9.3.1. Prototypen	57
9.4. Diskussion der Forschungsmethode	59
9.4.1. Überprüfung Gegenstandsangemessenheit von Methode und Theorie	59
9.4.2. Reflexion der Methoden	60
9.5. Ausblick	62
10. Literatur	64
11. Abbildungsverzeichnis	66
12. Tabellenverzeichnis	66
13. Anhang	67
13.1. Anfragebrief an die Heilpädagogen der Brückenangebote	67
13.2. Interviewleitfaden	67
13.3. Transkriptionsregeln	68
13.3.1. Weitere Regeln	68
13.4. Kategoriensystem	70
13.5. Zusammenstellung der Sinneinheiten nach Kategorien	74
13.6. Transkribiertes Interview (exemplarisch)	85

1. Abstract

In der vorliegenden Arbeit wird der Frage nachgegangen wie an weiterführenden Sonderschulen Unterrichtsinhalte für Jugendliche im Übergang zwischen Sonderschule und Berufsleben gewichtet werden. Dafür wurden vier Experteninterviews mit Heilpädagogen und Heilpädagoginnen von Brückenangeboten durchgeführt. Diese werden mittels qualitativer Inhaltsanalyse ausgewertet.

Die Ergebnisse zeigen auf, dass sich der Unterricht in den vier Einzelfällen an denselben Schlüsselkompetenzen orientiert. In der vertieften Auseinandersetzung wird aber klar, dass diese Kompetenzen sehr unterschiedlich verstanden und ausgelegt werden.

Um ein besseres Verständnis der Unterrichtsinhalte von weiterführenden Sonderschulen zu schaffen, werden als weiterführende Möglichkeiten drei Prototypen von Brückenangeboten formuliert.

2. Einleitung, Forschungsgrundlage

In Sonderschulen wird gefördert und unterstützt. Das Recht auf Bildung für alle ist in der Verfassung festgehalten. Doch es stellt sich die Frage, was passiert, wenn die obligatorische Schulzeit zu Ende ist und Jugendliche in den Arbeitsmarkt einsteigen sollen. Wenn Jugendliche nach der regulären Schulzeit keine PrA¹ antreten können und keine Lehrstelle finden, nehmen sie häufig die Möglichkeit der weiterführenden Sonderschulung in Anspruch. Diese nachschulische Lösung ist ein Brückenangebot zwischen der obligatorischen Schulzeit und einer Lehre. Wie Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr auf ihre Zukunft, das Berufsleben, die Wahl der Institution oder des Arbeitgebers vorbereitet werden, unterliegt den Angeboten der weiterführenden Sonderschulen 15plus. Die Heilpädagogen² der weiterführenden Sonderschulung bestimmen oft durch ihren Unterricht, ihre pädagogische Grundhaltung und Überzeugung, welches die zentralen Bildungsinhalte und Ressourcen sind, die im Prozess der Berufsfindung für den einzelnen Jugendlichen relevant sind.

In der Schweiz gibt es verschiedene Angebote für Jugendliche ab dem 15. Lebensjahr mit einem besonderen Bildungsbedarf zur Überbrückung zwischen obligatorischer Schulzeit und einer Berufsbildung, einer Arbeitsstelle oder einer Beschäftigung in einer Institution. Sie werden unter anderem Brückenjahr, Orientierungsstufe oder Werkstufe genannt. In der vorliegenden Arbeit stütze ich mich auf den Begriff der weiterführenden Sonderschulung, um alle Angebote zu berücksichtigen.

Schüler der Sonderschule sind, wenn die obligatorische Schulzeit zu Ende geht und sie sich in der Erwachsenenwelt orientieren müssen, auf spezifische Unterstützung angewiesen. Der Übergang von der Schule in das Berufsleben ist eine Herausforderung, speziell für Menschen mit einem besonderen Bildungsbedarf. Der Übertritt in eine Berufsausbildung oder in eine Arbeitsstelle ist oft nicht möglich, oft auch nicht angemessen.

INSOS³ weist in ihrem Papier zur beruflichen Bildung auf Lücken des Berufsbildungssystem hin. Dies gilt vor allem für Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf, die keine zweijährige Grundbildung mit Berufsattest (EBA) antreten können, weil höhere Anforderungen gestellt werden als bei den bisherigen kantonalen Anlehren. «Es braucht ein niederschwelliges Angebot an beruflicher Bildung, das sich an den individuellen Ressourcen der Lernenden vor allem aus Klein- und Sonderklassen orientiert. Es sei zudem darauf hingewiesen, dass für Menschen mit schwerer geistiger Behinderung oder mehrfacher Behinderung überhaupt kein Angebot an beruflicher Bildung besteht. Denn sie sind auch von den beruflichen Massnahmen der IV ausgeschlossen» (INSOS, 17.6.09).

1 Praktische Ausbildung nach INSOS, dem nationalen Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung.

2 Für die bessere Lesbarkeit wird ausschliesslich die männliche Form verwendet.

3 Nationaler Branchenverband der Institutionen für Menschen mit Behinderung.

2.1. Ziel der vorliegenden Forschungsarbeit

Aufgrund der beschriebenen Lücke des Berufsbildungssystems bieten Sonderschulen oft eine verlängerte Sonderschulung ab dem 15. Lebensjahr bis (gemäss § 36, Abschnitt 2, VSG) längstens zum 20. Lebensjahr an. In der verlängerten Sonderschulung werden die Jugendlichen weiter geschult und es werden gemeinsam passende Anschlusslösungen gesucht. Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist zu untersuchen, wie Jugendliche in den verschiedenen Sonderschulen in den Schuljahren der verlängerten Sonderschulung vom 15. bis längstens zum 20. Lebensjahr von Heilpädagogen geschult und auf den Übergang vorbereitet werden, damit sie im Berufsleben Fuss fassen können. Aus den Erkenntnissen der Daten sollen Prototypen für die verlängerte Sonderschule entwickelt werden.

3. Forschungsfrage

3.1. Persönlicher Themenbezug

Seit fünf Jahren arbeite ich als Heilpädagogin und Werklehrerin mit Oberstufenschülerinnen und Oberstufenschülern von zwei Förderklassen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren. Dabei wird an der Institution an der ich arbeite nicht differenziert, welche Schüler sich noch in der obligatorischen Schulzeit befinden und welche schon im Übergang zwischen Schule und Arbeitswelt, in der Berufsfindungsphase stehen. Um eine optimale Vorbereitung für die Familien und für die Schüler zu gewährleisten, interessiere ich mich für die Unterrichtskonzepte der verlängerten Sonderschulung 15plus. Wie kann man Jugendliche auf den Wechsel in das Arbeitsleben umfassend vorbereiten? Welche Theorien und didaktischen Konzepte fördern die Schüler in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, um in die Arbeitswelt einsteigen zu können? Diesen Fragen möchte ich mich einerseits theoretisch, andererseits über qualitative Interviews mit Heilpädagogen von verlängerten Sonderschulen nähern.

3.2. Heilpädagogische Relevanz

Um die Jugendlichen optimal auf ihren Einstieg in die Arbeitswelt vorzubereiten, ist es mir als angehende Heilpädagogin wichtig, meinen Unterricht bestmöglich auf die Unterstützung und Förderung der relevanten Ressourcen auszurichten, damit die Jugendlichen gestärkt mit den wichtigsten Schlüsselkompetenzen in das nachschulische Leben entlassen werden können. So zeigen beispielsweise die Ergebnisse der Untersuchung zur Erwartung an SonderschulabgängerInnen bei IV-Anlehantritt von Roderick Gentinetta (2006), dass Sonderschulen zu geschützt und Jugendliche bei IV-Anlehantritt zu unselbstständig sind (vgl. Gentinetta, 2006, S. 32).

Wie die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, besteht ein grosses Verbesserungspotenzial bei der Ausrichtung der Unterrichtsinhalte auf die Vorbereitung der Jugendlichen auf den Berufseinstieg.

3.3. Hauptfragestellung und Teilfragen

Ausgehend von dem Ziel der Arbeit, den bisher aufgeworfenen Fragen und der heilpädagogischen Relevanz des Themas wird folgende Hauptfragestellung abgeleitet:

Wie gewichten Heilpädagogen und Heilpädagoginnen der Brückenangebote die Unterrichtsinhalte für Jugendliche mit einem besonderen Bildungsbedarf?

Um vertiefter auf die Fragestellung eingehen zu können, wird die Fragestellung durch Teilfragen ergänzt:

- Welchen Einfluss haben die Konzeptionen der Institutionen auf den Unterrichtsinhalt?
- Wie findet die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schüler statt um den Übergangsprozess gut zu gestalten?
- Welchen Stellenwert hat die IV-Berufsberatung in der Zeit des Übergangs?

4. Begriffsklärung

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit steht der Unterrichtsinhalt an weiterführenden Sonderschulen im Fokus. Kinder und Jugendliche die diese verlängerte Sonderschulung in Anspruch nehmen sind auf eine sonderpädagogische Förderung angewiesen. Sie leben mit einer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung.

4.1. Zum Begriff der Behinderung

Der Begriff Behinderung kann unterschiedlich interpretiert werden. In der vorliegenden Arbeit stütze ich mich auf die Begriffsdefinition von Bleidick (2001), der Behinderung aus behindertenpädagogischer Sicht definiert: «Als behindert gelten Personen, die infolge einer Schädigung ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Funktionen soweit beeinträchtigt sind, dass ihre unmittelbaren Lebensverrichtungen oder ihre Teilhabe am Leben der Gesellschaft erschwert werden» (Bleidick in Cloerkes, 2001, S.4).

Bleidick beschreibt hier drei zentrale Begriffsbestimmungen. Er teilt die Behinderung in drei Arten der Beeinträchtigungen ein, nennt die Schädigung als Ausgangspunkt der Behinderung und weist darauf hin, dass diese Personen durch ihre Behinderungen am gesellschaftlichen

Leben nur eingeschränkt teilnehmen können. Daraus ergeben sich auch soziale Konsequenzen (vgl. Bleidick in Cloerkes, 2001, S.4).

In der vorliegenden Arbeit soll genau diese eingeschränkte Teilhabe am Leben und die darauf folgenden sozialen Konsequenzen im Bezug auf die Bildung, respektive Ausbildung nach der obligatorischen Schulzeit betrachtet werden. Es sollen Erkenntnisse darüber gewonnen werden, welche speziellen Möglichkeiten zur Bildung und Ausbildung den Personen mit einem besonderen Bildungsbedarf zustehen, um den Weg in die Berufsbildung oder das nachschulische Leben zu bewältigen.

Besonderer Bildungsbedarf

Kinder und Jugendliche, die ohne zusätzliche sonderpädagogische oder anderweitige Unterstützung ihnen angemessene Entwicklungs- und Bildungsziele nicht erreichen können, haben einen besonderen Bildungsbedarf.

4.2. Sonderschule

«Die Sonderschule ist eine Schulart für Schüler mit einer körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderung, deren sonderpädagogischer Förderbedarf nicht in allgemeinen Schulen erfüllt werden kann» (Schaub, 2007). Diese Schüler haben einen besonderen Bildungsbedarf. Seit 2008, mit der Inkraftsetzung der Neugestaltung des Finanzausgleichs NFA, sind die Kantone alleine für die fachliche, juristische und finanzielle Ausgestaltung der Sonderschulung zuständig. Es geht darum, von einem Versicherungssystem (vor 2008 war die IV für die Finanzierung der Sonderschulung verantwortlich) zu einem pädagogischen System überzugehen (vgl. Insieme, 2013). Den Inhalt des pädagogischen Systems zu bestimmen, ist unter anderem die Aufgabe der Bildungsdirektion des Kantons. In ihrem Konzept wird die Sonderschulung wie folgt beschrieben: «Die Sonderschulung umfasst Unterricht, Therapie, Erziehung und Betreuung. Ein möglicher Anspruch auf Sonderschulung besteht vom Zeitpunkt des Eintritts in die Kindergartenstufe bis zum Abschluss der Schule, längstens jedoch bis zur Vollendung des 20. Altersjahres (§36 Abs. 2 VSG)» (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2012).

4.3. Verlängerte Sonderschulung

Beim Wechsel von der obligatorischen Schule zur Berufsbildung respektive in das nachschulische Leben stellen sich besondere Herausforderungen.

Die obligatorische Schule dauert heute in der Schweiz mindestens neun Jahre und unterteilt sich in Primarstufe und Sekundarstufe I. In 17 Kantonen ist der Besuch eines ein- oder zweijährigen Kindergartenjahres obligatorisch. In der Mehrheit der Kantone dauert die Primarstufe sechs und die Sekundarstufe I drei Jahre. (Educa.ch, 2013)

Es ist deshalb nach der obligatorischen Schulzeit wichtig, der Phase der Berufsfindung und dem nachschulischem Leben besondere Beachtung zu schenken. Die Bildungsdirektion Kanton Zürich hat im Juli 2013 ein neues Rahmenkonzept zur Berufswahl- und Lebensvorbereitung von Jugendlichen in der Sonderschulung herausgegeben. Dort wird die Sonderschulung ab dem 15. Lebensjahr ausführlich thematisiert und beschrieben:

Die Sonderschulung 15plus ist kein Ersatz für Angebotsentwicklungen auf der Sekundarstufe II zur Integration von Jugendlichen mit besonderem Bildungsbedarf im Rahmen der gegebenen Aufträge der Sekundarstufe 2. Sie ist auch kein Ersatz für eine berufliche Grundbildung oder für eine Ausbildung auf dem Niveau der PrA INSOS oder einer IV-Anlehre. Stattdessen bereitet die Sonderschulung 15plus Jugendliche mit entsprechenden Möglichkeiten auf diese Angebote bzw. Perspektiven vor. (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2013)

Gemäss dem Bundesgesetz über die Berufsbildung (BBG) sind die Kantone nach Ende der obligatorischen Schulzeit verpflichtet, Jugendliche mit Bildungsdefiziten auf die berufliche Grundbildung vorzubereiten. Als ‚Überbrückung‘ von der Sekundarstufe I zur Sekundarstufe II bieten die Kantone für Jugendliche ohne Anschlusslösung unterschiedliche berufsvorbereitende Massnahmen an. Diese Brückenangebote werden von Institution zu Institution unterschiedlich benannt (Bsp. Berufsvorbereitungsjahr, Orientierungsstufe, Werkstufe u.a.).

4.4. Berufliche Grundbildung

Unter dem Begriff ‚berufliche Grundbildung‘ versteht man eine Berufsbildung, die in der Regel an die obligatorische Schulzeit anschliesst. Wer eine berufliche Grundbildung durchläuft, lernt alles Wichtige für eine Tätigkeit in einem Beruf. Je nach Dauer und Inhalt wird die berufliche Grundbildung mit einem eidgenössischen Fähigkeitszeugnis EFZ oder mit einem eidgenössischen Berufsattest EBA abgeschlossen.

4.4.1. Berufliche Grundbildung für Menschen mit besonderem Bildungsbedarf

Die Bildungsdirektion erwähnt in ihrem Rahmenkonzept des Bundesgesetzes vom 13. Dezember 2002 die Beseitigung von Benachteiligung von Menschen mit Behinderung. Es setzt Rahmenbedingungen, die es Menschen mit einer Behinderung erleichtern am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.

Ebenso sind die Rechte von Behinderten in der UN-Behindertenrechtskonvention im Dezember 2006 hervorgehoben worden und erkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderung auf Arbeit an.

Die Vertragsstaaten anerkennen das gleiche Recht von Menschen mit Behinderungen auf Arbeit; dies beinhaltet das Recht auf die Möglichkeit, den Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen, die in einem offenen, integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt und Arbeitsumfeld frei gewählt oder angenommen wird. (Art. 27 UNO, Rechte von Menschen mit Behinderung, 13.12.06)

Welche Angebote und Perspektiven die Bildungsdirektion für Jugendliche mit besonderem Bildungsbedarf als Anschlusslösung sieht, werden zum Überblick aufgeführt:

EBA; berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest

Die berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest dauert zwei Jahre. Vermittelt werden Qualifikationen zur Ausübung eines Berufs mit einfacheren Anforderungen. Der Abschluss ist eidgenössisch anerkannt und weist aus, dass die Absolventin oder der Absolvent die auf dem Arbeitsmarkt geforderten Voraussetzungen zur Ausübung der Berufstätigkeit mitbringt.

EFZ; berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis

Die berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis dauert je nach Beruf drei oder vier Jahre. Die Dauer ist in der jeweiligen Bildungsverordnung geregelt. Es besteht bei Bedarf die Möglichkeit die berufliche Grundbildung angemessen zu verlängern oder zu verkürzen. Der Abschluss ist eidgenössisch anerkannt und weist aus, dass die Absolventin oder der Absolvent die auf dem Arbeitsmarkt geforderten Voraussetzungen zur Ausübung eines Berufes mitbringt.

Geschützter Arbeitsmarkt

Als geschützter Arbeitsmarkt wird der Markt bezeichnet, in welchen Menschen mit Behinderung im Rahmen geschützter, ihren Möglichkeiten angepasster Strukturen produktive Arbeit leisten. In der Regel sind sie in geschützten Werkstätten tätig.

IV-Anlehre

Für in ihrer Lernfähigkeit beeinträchtigte Jugendliche gibt es die sogenannte IV-Anlehre. Diese kann an hierfür vorgesehenen von der Invalidenversicherung anerkannten und geschützten Ausbildungsstätten absolviert werden. Für diese Ausbildungsstätte bestehen keinerlei einheitliche Grundlagen oder Rahmenbedingungen, weshalb die IV-Anlehre zunehmend durch die PrA nach INSOS ersetzt wird.

PrA nach INSOS

Die Praktische Ausbildung (PrA) ist ein Bildungsangebot für die berufliche Bildung von Menschen mit Beeinträchtigung, denen es nicht möglich ist, ein eidgenössisch geregeltes Bil-

dungsangebot zu nutzen. Die PrA wird über berufliche Massnahmen der IV finanziert. Die PrA ist ein niederschwelliges Bildungsangebot für Jugendliche mit Beeinträchtigung mit dem Ziel, dass es auf nationaler Ebene institutionalisiert wird. Durch die Praktische Ausbildung wird die berufliche Integration verbessert und zudem die Durchlässigkeit zu beruflichen Grundbildungen mit eidgenössischem Attest (EBA) gefördert.

Wenn kein Anspruch auf IV-Leistungen besteht oder die Finanzierung nicht ausreicht, bestehen weiterhin Barrieren zur beruflichen Anschlusslösung. Auch können bestimmte Ausbildungsheime und Institutionen besonders bei Jugendlichen mit mehrfacher Behinderung erst dann Anschlusslösungen bieten, wenn der Jugendliche die Volljährigkeit erlangt hat und ihm dann eine IV-Rente zusteht. Für Jugendliche die auf eine IV-Rente angewiesen sind, um in das Berufsleben einsteigen zu können, ist das Angebot der verlängerten Sonderschule von besonderer Bedeutung.

5. Theoretischer Bezugsrahmen

Um ein Verständnis über die Komplexität der letzten Schuljahre in Bezug auf den Übergang in das Berufsleben zu erlangen, werden im Folgenden die Systeme, die auf ein Individuum in dieser Schulzeit einwirken, genauer betrachtet. Hierzu eignet sich der ökosystemische Ansatz nach Urie Bronfenbrenner, ein Entwicklungskonzept, welches sich mit den Zusammenhängen der Umwelt und der Entwicklung des Individuums auseinandersetzt. Dieses bietet zudem einen geeigneten theoretischen Rahmen für die qualitative Untersuchung.

5.1. Systemisches Denken

«Die Systemschau betrachtet die Welt im Hinblick auf Zusammenhänge und Wechselwirkungen. Systeme sind integrierte Ganzheiten, deren Eigenschaften sich nicht auf die Einzelheiten reduzieren lassen» (Hagmann, 1990, S. 32). Die Entwicklung eines Individuums steht daher in einem Konstrukt von verschiedenen Systemen, welche stets aufeinander abgestimmt und angepasst werden müssen.⁴

Die verschiedenen Systemebenen bilden zusammen das Ökosystem. Bronfenbrenners Ansatz öffnet den Blick für eine breitere und differenziertere Betrachtung der Umwelt eines Individuums.

Die Ökologie der menschlichen Entwicklung befasst sich mit der fortschreitenden gegenseitigen Anpassung zwischen dem aktiven, sich entwickelnden Menschen und den wechselnden Eigenschaften seiner unmittelbaren Lebensbereiche. Dieser Prozess wird fortlaufend von den Beziehungen dieser Lebensbereiche untereinander und von den grösseren Kontexten beeinflusst, in die sie eingebettet sind. (Bronfenbrenner, 1993, S.37)

4 Bronfenbrenner (1993, S.39) integriert in seiner Theorie verschiedene Ansätze aus der Psychologie und anderen Wissenschaften.

Dabei teilt Bronfenbrenner die Ökologie der menschlichen Entwicklung in verschiedene Systemebenen ein, welche zusammen das Ökosystem bilden. «Es schliesst die gesamte materielle und soziale Umwelt eines Menschen ein» (Ginnold, 2008, S. 39).

5.1.1. Die Systemebenen des ökosystemische Ansatzes

Um zu verstehen, wie die Systemebenen nach Bronfenbrenner auf ein Individuum einwirken und dieses in seiner Entwicklung, in seiner zeitlichen Dimension beeinflussen, werden diese fünf Systeme im Folgenden genauer betrachtet. Daraus sollen für die Forschungsfrage relevante Systeme gebildet werden die aus der Sicht der Heilpädagogen bedeutsam sind und in stetiger Wechselwirkung auf ein Individuum einwirken.

Mikrosystem Der unmittelbare Lebensbereich eines Menschen.

Mesosystem Die Beziehungen zwischen den Lebensbereichen eines Menschen.

Exosystem Die indirekten Einflüsse unmittelbarer Lebensbereiche Anderer.

Makrosystem Die Widerspiegelung der drei Systeme im Bezug auf die Gesellschaft.

Chronosystem Die zeitliche Dimension, durch die Entwicklung des Menschen.

Abb. 1: Ökosystemischer Ansatz

5.1.2. Mikrosystem

Es umfasst die unmittelbaren Beziehungen eines Menschen zu einem anderen Menschen oder zu einer ganzen Gruppe. Zum Beispiel die Mutter-Kind Beziehung oder die Beziehung Heilpädagoge-Schüler. Die Wechselbeziehungen dieser Bezugspersonen bilden nach

Bronfenbrenner das Mikrosystem, die innerste Ebene des Ökosystems. Er beschreibt drei Lebensbereiche, die das Mikrosystem kennzeichnen: die Tätigkeit / Aktivität, die zwischenmenschliche Beziehung und die Rolle⁵ einer sich entwickelnden Person (vgl. Bronfenbrenner, 1993, S. 27, 38-41). Für das Mikrosystem steht fest, dass die Rolle einer sich entwickelnden Person im Kontext einer zwischenmenschlichen Beziehung und den folgenden Tätigkeiten wichtig ist. Auch im Hinblick darauf, dass Rollenübernahmen stattfinden können, welche die Wahrnehmung für zwischenmenschliche Beziehungen und deren Tätigkeiten begünstigen.

Bezogen auf die Schuljahre nach der obligatorischen Schulzeit bis hin zur Volljährigkeit, der Berufsbildung oder dem Übertritt in eine Erwachseneninstitution sind einzelne unmittelbare Lebensbereiche diese der Schule, der Familie und später auch die der möglichen zukünftigen Institutionen.

5.1.3. Mesosystem

Die Gesamtheit der Beziehungen eines Menschen und somit die Gesamtheit aller Mikrosysteme bilden das Mesosystem. Es beschreibt die Beziehung der einzelnen Systeme untereinander. Zum Beispiel die Beziehung zwischen Schule und Familie. «Ein Mesosystem umfasst die Wechselbeziehung zwischen den Lebensbereichen, an denen die sich entwickelnde Person aktiv beteiligt ist» (Bronfenbrenner, 1993, S. 41). Diese Wechselbeziehung kann sich als Beteiligung an mehreren Lebensbereichen, durch einen guten Austausch und die Verknüpfung verschiedener Bereiche äussern. Das Mesosystem erweitert sich oder bildet sich neu, wenn das Individuum in einen neuen Lebensbereich eintritt. Die Entstehung eines neuen Mesosystemes kann durch einen Erstkontakt geknüpft werden, in dem sich die entwickelnde Person nach und nach dem neuen Lebensbereich annähert, durch Schnupperbesuche oder Praktikas. Bronfenbrenner (1993, S. 200) nennt diesen Erstkontakt der entwickelnden Person mit einem neuen Lebensbereich ‚einen ökologischen Übergang‘. Dieser ökologische Übergang ist vor allem dann förderlich, wenn die entwickelnde Person diesen nicht alleine vollziehen muss, sondern Personen aus gefestigten Lebensbereichen diesen Übergang begleiten.

5.1.4. Exosystem

Das Exosystem nimmt nicht direkt auf das einzelne Individuum Bezug. Jedoch hat dieses System, wie zum Beispiel die Arbeitsstelle der Mutter oder die institutionellen Bedingungen denen der Heilpädagoge eines Schülers unterliegt, einen indirekten Einfluss auf den Lebensbereich der sich entwickelnden Person. Es sind sogenannte Umweltfaktoren, die auch die ICF⁶, das Klassifikationssystem der WHO⁷, berücksichtigt. Bezogen auf die letzten Schuljahre eines Jugendlichen, bevor er in eine Institution oder in eine Berufsbildung übertritt, werden Exosysteme im Laufe der Zeit zu neuen Lebensbereichen, also neuen Mikrosystemen, die das Mesosystem erweitern.

5 «Eine Rolle ist ein Satz von Aktivitäten und Beziehungen, die von einer Person in einer bestimmten Gesellschaftsstellung und von anderen erwartet werden» (Bronfenbrenner, 1993, S.97).

6 Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit.

7 World Health Organization.

Bronfenbrenner (1993, S. 224) betont weiter, dass es als beeinflussenden Kontext der menschlichen Entwicklung wichtig sei, die Wirkungsweise des Exosystems in einer kausalen Folge von mindestens zwei Schritten darzustellen. Bedeutsam für die Forschung ist: « ... in jedem Fall zu zeigen, dass eine Kausalfolge in zwei Stufen eingetreten ist» (ebd. S. 225). Die sich entwickelnde Person kann Prozesse im Mikrosystem auslösen, die sich auf weiter entfernte Lebensbereiche anderer Personen auswirken. Umweltfaktoren nehmen Einfluss auf den Jugendlichen und die Jugendlichen haben zugleich einen Einfluss auf ihre Umwelt.

5.1.5. Makrosystem

Das Makrosystem besteht aus den Grundstrukturen einer Kultur oder Subkultur und beinhaltet Weltanschauungen und Ideologien der Mehrheit der Menschen dieser Kultur (vgl. Bronfenbrenner, 1993, S.241f). Es umfasst die anderen drei Systeme, welche die Beziehung zu einer Gesellschaft wieder spiegeln. So haben indirekt die Normen und Werte, sowie Gesetze und Vorschriften einen Einfluss auf das Individuum.

Im Bezug auf die letzten Schuljahre stellt sich das Makrosystem als System dar, wo Behörden und Beratungsstellen, sowie die bildungspolitischen Themen für den Lebensbereich und die weitere Entwicklung, sowie für die Zukunft relevant werden und Einfluss nehmen.

5.1.6. Chronosystem

Bronfenbrenner beschreibt weiter ein fünftes System, das Chronosystem, welches er nachträglich ergänzte und die zeitliche Dimension der Entwicklung des Individuums umfasst. Es sind Wendepunkte, nach Bronfenbrenner die ökologischen Übergänge, wie ein Schuleintritt oder der Eintritt in die Arbeitswelt. Das Chronosystem umfasst also die menschliche Entwicklung, welche durch ständige Veränderungen des Individuums und durch die wandelnde Umwelt, in der das Individuum lebt, sich stets weiterentwickelt.

5.1.7. Zusammenfassung

Der ökosystemische Ansatz bietet für den Umfang meines Forschungsvorhabens eine gute Grundlage, um immer wieder den Blick auf ein Ganzes zu richten. Auch kann so eine qualitative Umfrage stattfinden, welche sich nicht an Details aufhängt, sondern durch die Befragung ein System erfassen kann und im besten Falle ein idealtypisches System, oder eine Wechselbeziehung von Systemen als Ergebnis präsentieren kann.

Das Mikro- und Exosystem kann mit konkreten Inhalten gefüllt und beschrieben werden. Diese Systeme haben einen direkten Bezug zur Situation eines Schülers an einer weiterführenden Sonderschule. Heilpädagogen können über den Bereich des im Fokus stehende Mikrosystems des Schülers in der Schule und die Einflüsse der Behörden für einen ökologischen Übergang erzählen.

Es ist wichtig das Mesosystem als Hülle während des Forschungsvorhabens mitzudenken, da es die Wechselbeziehung zwischen den Lebensbereichen verdeutlicht. Das Makrosystem wird in der vorliegenden Arbeit als Rahmen zur Unterstützung beigezogen, da es aufzeigt, welchen Systemen und Gesetzen die Schule zu- und untergeordnet ist.

Die Fragestellung der vorliegenden Arbeit legt den Fokus auf das Mikrosystem, welches die Lebensbereiche eines Schülers im Unterricht der verlängerten Sonderschulung behandeln. Wie der ökosystemische Ansatz auf die Jahre der Brückenangebote, auf den ökologischen Übergang übertragbar ist, soll das folgende Kapitel aufzeigen.

5.2. Systemebenen der Brückenangebote

Durch die Forschungsfrage wird der Blick auf den sich anbahnenden Übergang von der Schule in den Beruf gerichtet. Dabei scheint es wichtig, die Systemebenen, die auf ein Individuum einwirken und welche sich durch den ökologischen Übergang in seiner unmittelbaren Umwelt in seinem Mikrosystem verändern, genau zu kennen. Somit können Lernfelder im Unterricht gezielt auf die bestehenden zukünftigen Einflüsse eingehen.

Durch Bronfenbrenners systemischen Ansatz wird ersichtlich, dass nicht nur eine Systemebene sich ändert, sondern die Umwelt auf sehr vielen Ebenen Veränderungen mit sich bringt. So spielt es eine Rolle, wie sich die Mesosysteme verändern und welche exosystemischen Einflüsse auch einen Einfluss auf die neuen Lebensbereiche haben. Durch neue Gesetze wie das IV- Revisionsgesetz und die unterschiedliche Handhabung in den Kantonen sind ihre persönlichen Übergänge auch bedeutend von einer Umwelt abhängig, die Gelder sprechen muss und gleichzeitig passende Institutionen anbieten soll.

Jeder ökologische Übergang ist ein Entwicklungsprozess. Dieser Entwicklungsprozess soll idealerweise in den letzten Schuljahren durch gezielte Aktivitäten und Handlungen gefördert und unterstützt werden. Hierzu sollen die für die Forschungsfrage relevanten Lebensbereiche im System ermittelt und die Wechselbeziehung derer aufgezeigt werden.

Menschliche Entwicklung ist der Prozess, durch den die sich entwickelnde Person erweiterte, differenzierte und verlässlichere Vorstellungen über ihre Umwelt erwirbt. Dabei wird sie zu Aktivitäten und Tätigkeiten motiviert und befähigt, die es ihr ermöglichen die Eigenschaften ihrer Umwelt zu erkennen und zu erhalten oder auf nach Form und Inhalt ähnlich komplexem oder komplexerem Niveau zu bilden. (Bronfenbrenner, 1993, S. 44)

Welche Aktivitäten in der Schule gefördert und thematisiert werden können, um die Umwelt zu erfassen und mit zu gestalten soll im folgenden Kapitel zu den Lebensbereichen in der Schule abgehandelt werden. Dabei wird unter anderem der Lehrplan Förderschwerpunkte

geistige Entwicklung – Berufsschulstufe des Bayerischen Ministeriums für Kultus, sowie das Rahmenkonzept des Kantons Zürich zur Berufswahl und Lebensvorbereitung von Jugendlichen der weiterführenden Sonderschulung beigezogen.

5.2.1. Systeme

Institution

Aus Sicht des ökosystemischen Ansatzes nimmt die Institution, an welcher der Jugendliche die weiterführende Sonderschule besucht, indirekt über ihre Konzeption und Position Einfluss auf den Jugendlichen im Prozess des Übertritts. Dabei müssen die Möglichkeiten berücksichtigt werden, welche die Institution einerseits innerbetrieblich und andererseits in der Unterrichtskonzeption bietet.

Familie

Die Familie umfasst einen grossen Lebensbereich eines Jugendlichen in dem er sich aktiv beteiligen kann. Die Familie beinhaltet viele kleine Mikrosysteme, in welchen der Jugendliche neue Entwicklungswege nehmen kann. Im Bezug auf den Übergang in die Berufswelt bleibt ihm die Familie als gefestigter Lebensbereich erhalten. Deswegen ist es wichtig, dass die Familie den Eintritt und Übertritt in den neuen Lebensbereich der Berufswelt eng begleitet und sich aktiv daran beteiligt. Ist dies gewährleistet spricht Bronfenbrenner von einem gelingenden ökonomischen Übergang. Anders ist es mit dem System der Schule, von welchem sich der Jugendliche in der weiterführenden Sonderschulung langsam lösen muss.

Wechselwirkung Institution/Familie - Schule

Um die Gesamtheit der Beziehung eines Menschen zu erfassen ist es wichtig die Beziehung der einzelnen Systeme untereinander genauer zu betrachten. Pflegen die Schule und die Familie einen guten Austausch, so ist das förderlich für den darin agierenden Jugendlichen. Vor allem mit der Aussicht, dass die Schule als System und die gebildeten Lebensbereiche bei einem Übertritt von einem anderen System abgelöst werden, gewinnt ein funktionierender Austausch an besonderer Bedeutung. Das heisst auch, dass ein Übergang sich förderlich gestaltet, wenn eine funktionierende Kommunikation zwischen den Lebensbereichen und Systemen besteht. Unterstützt die Schule als System und den beinhaltenden Lebensbereichen zusammen mit der Familie den ökologischen Übergang eines Jugendlichen so ist dies für einen gelingenden Start eine optimale Voraussetzung. Denn der in den Systemen agierende Jugendliche erkennt, dass die Systeme voneinander Kenntnis haben und ihn unterstützen. Wie die Schule den Jugendlichen, durch die Lebensbereiche und Lebenswelten die im Unterricht thematisiert werden, im ökologischen Übergang unterstützen kann, wird im folgenden Kapitel aufgezeigt.

5.2.2. Lebenswelt, Lebensbereiche

Im Bezug auf den Unterricht der Schule soll aufgezeigt werden, welche Schlüsselkompetenzen wichtig und nötig sind, um mit einem Schüler den Übergang ins Erwachsenen und Berufsleben vorzubereiten. Das neu veröffentlichte Rahmenkonzept der Bildungsdirektion des Kanton Zürichs spricht von Lebens- und Berufsvorbereitung in der weiterführenden Sonderschulung:

Adäquate Lernfelder müssen akzent-, schul-, und letztlich schülerspezifisch gestaltet werden auf der Basis des Bildungsauftrages der Sonderschulung und den Lebensbereichen des ICF-CY. Die Lernfelder richten sich aus auf resp. werden konstruiert aus konkreten Lebenssituationen und die involvierten beruflichen und lebensweltbezogenen Aufgabenstellungen und Handlungsabläufen in bestimmten Lebensbereichen. (Bildungsdirektion, 2013, S.13)

Der Lehrplan Förderschwerpunkt geistige Entwicklung beschreibt zum pädagogischen Auftrag an weiterführenden Sonderschulen noch konkretere Lernfelder:

Pädagogischer Auftrag ist es, Schülerinnen und Schüler auf das Leben als Erwachsene mit größtmöglicher Teilhabe am Leben in der Gesellschaft vorzubereiten. Er umfasst alle Lebensbereiche insbesondere auch die Arbeitswelt. Ziel ist hier, eine berufliche Tätigkeit zu finden, in der die eigenen Fähigkeiten verwirklicht werden können. Voraussetzung dafür ist, Selbstbestimmung und Selbstständigkeit der jungen Menschen zu stärken und sie zu befähigen, selbst auszuwählen, zu entscheiden und eigenverantwortlich zu handeln. (Bayrisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus, Lehrpläne Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung – Berufsschulstufe, pdf, S. 8)

5.2.3. Zusammenfassung

Beide Konzepte für die weiterführende Sonderschulung beschreiben die Wichtigkeit, den Schüler auf das **Leben als Erwachsene** vorzubereiten. Dabei steht die Teilhabe an der Gesellschaft und in der Arbeitswelt im Vordergrund. Die Voraussetzungen dazu sollten im Unterricht der Schule erworben und gefördert werden.

Die Lernfelder dazu sollen laut den Konzepten konkrete Lebenssituationen beinhalten, die die Selbstständigkeit und die Selbstbestimmung der Jugendlichen stärken und schülerspezifisch auf die zentralen Lebensbereiche eingehen. Dabei geht es um den Erwerb von Kompetenzen, die den Schüler für das **berufliche und nachschulische Leben** stärken und die Orientierung am Erwachsenenleben unterstützen und fördern. Das Ziel, eine berufliche oder nachschulische Tätigkeit zu finden, die den Fähigkeiten und Voraussetzungen eines Jugendlichen entsprechen, steht dabei im Mittelpunkt. Wichtig ist es, die verfügbaren Systeme in denen sich ein Jugendlicher bewegt, in den Übergang mit einzubeziehen. So kann durch die

Wechselbeziehung ein gelingender Übergang stattfinden.

Noch offen ist die Frage, welche Kompetenzen in der weiterführenden Sonderschulung von besonderer Bedeutung sind, um durch die Schule auf das zukünftige Leben und den Beruf vorbereitet zu sein.

6. Kompetenzorientierung im Unterricht

Der Begriff der Kompetenz ist eine allgemeine Bezeichnung für Fähigkeiten in einem bestimmten Bereich (z.B. Handlungskompetenzen, kognitive Kompetenzen, soziale Kompetenzen). ... (vgl. Schrader, 2008, S. 180).

Dieser Überbegriff wird oftmals in Teilkompetenzen bzw. Kompetenzdimensionen, zu denen Selbstkompetenz, Personal- oder Humankompetenz, Sozialkompetenz, Methodenkompetenz, Fachkompetenz und Sachkompetenz, Lernkompetenz und metakognitive Kompetenz zählen, ausdifferenziert. Dimensionen bestimmen beispielsweise die Konzeption beruflicher Handlungskompetenz (vgl. Schaub, 2007, S. 361).

Als Bestimmungsmerkmal von Kompetenzen gelten Fähigkeit und Ressourcen. Ressourcen können in individuelle Ressourcen, die in der Person verfügbar sind und Ressourcen die von aussen, aus der Umwelt erschliessbar und nutzbar sind (vgl. Cassée, 2010, S. 30) unterschieden werden. Individuelle Ressourcen ermöglichen die Entwicklung von Fähigkeiten. Äussere Ressourcen regen zur Entwicklung von Fähigkeiten an.

Fähigkeiten entstehen auf der Basis der Ressourcen, die einer Person zur Verfügung steht. Alles was eine Person denken, fühlen, wollen und tun kann ist eine Fähigkeit. «Allgemeinbildung ist eine kulturelle Ressource, die in einer Berufsausbildung zum Erwerb von konkreten Fähigkeiten benötigt wird» (Cassée, 2010, S. 30).

Hinsch und Pfingsten (2002, S.5) beschreiben Kompetenz als «die Verfügbarkeit und die Anwendung von kognitiven, emotionalen und motorischen Ressourcen, die in konkreten sozialen Situationen zu einem langfristigen günstigen Verhältnis von positiven und negativen Konsequenzen für den Handelnden führen und die von der sozialen Umwelt als akzeptabel bewertet werden.»

Kompetenz ist somit der Gebrauch von Fähigkeiten in konkreten Situationen, um konkrete Aufgaben zu bewältigen, die für die Umgebung akzeptabel wirken (vgl. Cassée, 2010). Es sind Fähigkeiten, welche die Personen nutzen, um Aufgaben zu bewältigen, mit denen sie im täglichen Leben konfrontiert werden.

6.1. Systemtheorie und Kompetenzorientierung

«Die Kompetenzorientierung impliziert ein systemisches Denken, das die individualistische

Perspektive überwindet und die Wechselwirkung zwischen Person und Umwelt sowie zwischen Systemen ins Zentrum stellt» (Cassée, 2010, S.47). Neben dem ökosystemischen Ansatz von Bronfenbrenner, in der die Kompetenzorientierung durch die Lebensweltorientierung bedeutsam wird, stützen sich auch andere Theorien auf der Kompetenzorientierung ab.

So spricht man im **sozialisationstheoretischen-interaktionistischen Modell** davon, dass Lernen und Entwicklung, respektive der Erwerb von Fähigkeiten, das Ergebnis von Interaktionsprozessen sind. Von Kompetenz wird erst dann gesprochen, wenn die Fähigkeiten und Ressourcen angemessen verwendet werden (vgl. Cassée, 2010, S.37). «Kompetenz bezeichnet die situationspezifische und aufgabenbezogene Abstimmung zwischen Person und Umwelt» (ebd. S.37).

Abb. 2: sozialisationstheoretischen-interaktionistischen Modell (SIM)

In der **Entwicklungspsychologie** steht die Kompetenzorientierung laut Cassée (vgl. ebd. S.48) in einer sozialisationstheoretischen-interaktionistischen Tradition. Sie integriert neuere Ansätze der Entwicklungspsychologie. So zum Beispiel die wichtige Erkenntnis, dass menschliche Entwicklung, durch den Austausch und die Interaktion untereinander in wichtigen gesellschaftlichen Systemen stattfindet, wie die Schule, die Peergroup oder die Familie.

Im Hinblick auf den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung ist zudem wichtig die Schutz- und Risikofaktoren für eine optimale Entwicklung zu erfassen. So soll ein Jugendlicher in der Schule auf der persönlichen Ebene (Körperfunktionen/Körperstrukturen) und der Ebene seiner Umwelt und Lebensbereiche (Umweltfaktoren und Aktivitäten) angeschaut werden,

damit auf ihn abgestimmte Entwicklungsziele formuliert werden können, die unter gesellschaftlichen Bedingungen und in konkreten sozialen Systemen bewältigt werden können.

Für die Erfassung der optimalen Entwicklung wird an Schulen die WHO-Klassifikation ICF eingesetzt. Sie stellt eine einheitliche Sprache zur Verfügung, die eine neue Sicht auf das Thema Behinderung zulässt. Dabei geht es bei der Klassifikation nach ICF die verschiedenen Ebenen der Funktionsfähigkeit aufzuzeigen und Massnahmen zu erarbeiten, welche der Person die Teilhabe an der Gesellschaft ermöglicht.

Um Massnahmen zu erarbeiten müssen Ressourcen und Fähigkeiten bewusst gemacht und Kompetenzen benannt werden, die für die Durchführung einer Aufgabe oder einer Handlung sowie für die Teilhabe an der Gesellschaft bedeutsam sind.

6.1.1. Teilbereiche der Kompetenzorientierung

Für die Analyse der zentralen Unterrichtsinhalte von Brückenangeboten mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung werden anhand des Lehrplans Förderschwerpunkt geistige Entwicklung folgende drei Teilbereiche von Kompetenz für die Auseinandersetzung mit dem Unterrichtsinhalt abgeleitet und verwendet: Sozialkompetenz, Selbstkompetenz und Fachkompetenz⁸. Cassée (vgl. S. 33ff) beschreibt die Teilbereiche wie folgt:

Sozialkompetenzen sind Fertigkeiten und Fähigkeiten, die für den Umgang mit anderen Menschen bedeutsam sind und in Kontakt mit anderen Menschen wirksam werden. Der Bayrische Lehrplan spricht hier von sozial-kommunikativen Kompetenzen, wie Kontaktfähigkeit, Höflichkeit, Kommunikationsfähigkeit, Kooperationsbereitschaft, Teamfähigkeit, Kritikfähigkeit und Konfliktbewältigung.

Zu den **Selbstkompetenzen** gehören Fähigkeiten und Fertigkeiten, die die eigene Person zum Gegenstand von Denken, Fühlen und Handeln machen. Dazu braucht die Person nicht zwingend soziale Situationen. Dazu gehören laut dem Bayrischen Lehrplan auch Körperbewusstsein, Motivation, Ausdauer, Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit, Sorgfalt, Eigenverantwortung, Wohntraining, Selbsteinschätzung, Initiative, Flexibilität und Lernbereitschaft.

Weiter spricht der Lehrplan von kognitiven Kompetenzen wie Konzentration, Problembewusstsein, Kreativität, Logisches Denken, Urteils- und Entscheidungsfähigkeit und Planungsfähigkeit. Diese Kompetenzen werden für die vorliegende Arbeit ebenfalls den Selbstkompetenzen zugeschrieben.

Fachkompetenz sind Fähigkeiten wie elementares Allgemeinwissen, spezialisiertes Allgemeinwissen, handwerkliche Fähigkeiten, methodische Fähigkeiten, berufsspezifische Fähigkeit, sowie Lernfähigkeit. Im Bayrischen Lehrplan werden keine expliziten Fachkompetenzen beschrieben. Es wird darauf hingewiesen, dass Fach- und Sachkompetenzen bei konkreten Aufgabestellungen zum Tragen kämen und deshalb keine expliziten Zusammenhänge verdeutlicht sind.

8 Diese Begriffe finden ihren Ursprung in der pädagogischen Anthropologie von Heinrich Roth aus dem Jahre 1971.

6.1.2. Zusammenfassung

Die Kompetenzorientierung ist besonders im Übergang ins Erwachsenenleben von wichtiger Bedeutung. Dabei gilt differenziert zu schauen, welche Schlüsselkompetenzen für den Übergang ins Erwachsenenleben wichtig sind, um diese an den weiterführenden Sonderschulen zu fördern. Die Aufteilung des Kompetenzbegriffes in drei Teilbereiche scheint für diese Stufe besonders sinnvoll und hilfreich, so dass gezielt an Teilkompetenzen gearbeitet werden kann und diese gefördert werden können.

Es muss bei der Durcharbeitung der Auflistung der Teilbereiche erwähnt werden, dass nur eine Auswahl an Schlüsselkompetenzen in den einzelnen Teilbereichen aufgelistet worden sind. Die ausgewählten Teilbereiche sind beobachtbar, überprüfbar und von hoher Bedeutsamkeit für die verlängerte Sonderschule.

Bei der Zusammenstellung der Teilbereiche ist interessant festzustellen, dass der Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung an Berufsschulen, anders als die Kompetenzorientierung im neuen Lernplan 21 der Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz vorsieht, sich nicht zu konkreten Beispielen der Fach- und Sachkompetenzen zu äussern. Je nach Aufgabenstellung und Zielsetzung sollen die Fachkompetenzen den Jugendlichen ihren Voraussetzungen und Entwicklungszielen entsprechend angepasst werden. Durch diese Enthaltung wird deutlich, dass trotz Lehrplan und Auflistung von Lernbereichen auf die Wichtigkeit der **Differenzierung** und **Individualität** Rücksicht genommen wird.

6.2. Lernbereiche zum Erwerb von Schlüsselkompetenzen

Für jeden Schüler sind individuelle Lernfelder wichtig. Jedoch hat sich im Kapitel Lebenswelt und Lebensbereiche herauskristallisiert, dass zwei zentrale Lernbereiche für Jugendliche an verlängerten Sonderschulen die Lebensvorbereitung (nachscolisches Leben, Leben als Erwachsene) und die Berufsvorbereitung (berufliches Leben) sind. Mit Blick auf den Unterricht an Sonderschulen stellt sich auch die Frage nach Kulturtechnik und nach Handlungsorientierung, denn oft wird die Hauptaufgabe in der Praxis nach wie vor in der Wissensvermittlung gesehen. Niedermaier (2008) hebt bei den erfolgsversprechende Faktoren für die Gestaltung des Übergangs neben der Wissensvermittlung folgende Schlüsselkompetenzen heraus:

Entscheidende Bildungsaufgaben wie der Erwerb von Handlungskompetenzen, von Selbstständigkeit, ausreichendem Selbstwertgefühl und kommunikativer Kompetenz sollen quasi nebenbei erledigt werden. Genau diesen Bildungsaufgaben kommt im Übergangsprozess jedoch zentrale Bedeutung zu, und sie müssen daher selbstverständliche und systematisch betriebene Anliegen jeden Unterrichts sein. (Niedermaier in Felkendorff & Lischer, 2008, S.69)

Durch die Spezifität der Sonderschule stellt sich neben den Kulturtechniken der Wissensvermittlung auch die Frage nach der Handlungsorientierung.

6.2.1. Ermittlung der Dimension der Kompetenzen nach Cassée

In der folgende Gegenüberstellung werden Lernfelder für Sozial-, Sach- und Fachkompetenzen ermittelt, die für den Unterricht an weiterführenden Sonderschulen wichtig sind. Dabei geht es wie schon angesprochen um den Lebensbereich **Lebensvorbereitung**, was bedeutet, dass die Schüler auf einen neuen Abschnitt in ihrem Leben vorbereitet werden mittels Kompetenzen die sie dabei unterstützen. Es geht auch um die **Berufsvorbereitung**, welche ab dem 15ten Lebensjahr eine wichtige Rolle einnimmt.

In der folgenden Gegenüberstellung sollen nun die Förderschwerpunkte aus dem Bayrischen Lehrplan und die Lebensbereiche der ICF aus der WHO-Klassifikation mit den zwei zentralen Lebensbereichen Lebensvorbereitung und Berufsvorbereitung verknüpft werden:

Lehrplan Förderschwerpunkte geistige Entwicklung - Berufsschule	Bildungsdirektion Zürich stützt sich auf die Lebensbereiche der ICF	Lernbereich und Schlüsselkompetenzen (Dimensionen von Kompetenz nach Cassée)
Lernbereich Persönlichkeit und soziale Beziehungen	Selbstversorgung	Lebensvorbereitung Sozialkompetenzen
	Interpersonelle Interaktionen und Beziehungen	
Lernbereich Mobilität	Mobilität	Lebensvorbereitung Selbstkompetenzen
Lernbereich Wohnen	Häusliches Leben	Lebensvorbereitung Selbstkompetenzen
Lernbereich Arbeit und Beruf	Bedeutende Lebensbereiche	Berufsvorbereitung/Lebensvorbereitung Sozialkompetenzen Selbstkompetenzen Fachkompetenzen
Lernbereich Öffentlichkeit	Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben	Lebensvorbereitung Selbstkompetenzen Sozialkompetenzen
Lernbereich Freizeit	Gemeinschafts-, soziales und staatsbürgerliches Leben	Lebensvorbereitung Selbstkompetenzen Sozialkompetenzen

Lernbereich Religion	Gemeinschaft und staatsbürgerliches Leben	Lebensvorbereitung Sozialkompetenzen Selbstkompetenzen
	Kommunikation	Lebensvorbereitung/Berufsvorbereitung Fachkompetenzen Sozialkompetenzen
	Lernen und Wissensanwendung	Lebensvorbereitung Fachkompetenzen
	Allgemeine Aufgaben und Anforderungen	Lebensvorbereitung Fachkompetenzen

Tab. 1: Verknüpfung der Lebens- und Lernbereiche mit den Kompetenzen

Bisher wurde ein Bezug der Systemebenen, die auf einen Jugendlichen im Übergang von der Sonderschule ins Berufsleben einwirken, theoretisch abgehandelt und die dafür benötigten Schlüsselkompetenzen dargelegt. Es hat sich gezeigt, dass die Kompetenzorientierung in der Verknüpfung mit der Systemtheorie der Forschungsfrage zur Gewichtung der Unterrichtsinhalte an Brückenangeboten eine gute Grundlage schafft.

7. Forschungsvorgehen Methode

Zur Beantwortung der Forschungsfrage wird eine qualitative Untersuchung durchgeführt. Mittels Befragung von Heilpädagogen in Leitfadeninterviews soll nun ermittelt werden, welchen Tätigkeiten und Aktivitäten im Unterricht grosse Wichtigkeit beigemessen wird, damit der ökologische Übergang gelingt. Die Befragung soll Aufschluss geben über den Unterrichtsinhalt von Brückenangeboten für Jugendlichen mit einem besonderen Bildungsbedarf im Alter von 15-18 Jahren. Die Daten werden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet.

7.1. Qualitative Sozialforschung

Kennzeichen der qualitativen Sozialforschung sind nach Flick (2004) die Gegenstandsangemessenheit von Methode und Theorie, die Perspektiven der Beteiligten und ihre Vielschichtigkeit, die Reflexivität des Forschers und der Forschung, sowie das Spektrum der Ansätze und Methoden qualitativer Forschung.

Gegenstandsangemessenheit von Methode und Theorie

Es ist wichtig im Vorfeld zu überlegen, inwiefern eine Fragestellung empirisch realisiert werden kann. Gegenstände dürfen nicht in einzelne Variablen zerlegt werden, sondern müssen in ihrer Komplexität im alltäglichen Kontext untersucht werden. Es sollen zu zentralen Kriterien Erkenntnisse gewonnen werden, welche empirisch begründet werden können. (vgl. Flick, 2004, S. 17ff)

Perspektiven der Beteiligten und ihre Vielschichtigkeit

Anhand von Leitfadeninterviews soll auf die vielschichtigen Perspektiven eingegangen werden. Durch die verbalen Daten in Leitfadeninterviews kommen laut Flick (2004, S. 117) die Sichtweisen der Befragten eher zur Geltung, als in standardisierten Interviews oder Fragebögen.

Reflexivität des Forschers und der Forschung

Die Subjektivität des Befragten und des Interviewers sind Bestandteil des Forschungsprozesses. Die Reflexionen des Forschers über seine Handlungen und Beobachtungen im Feld, seine Eindrücke, Irritationen, Einflüsse, Gefühle etc. werden zu Daten, die in die Interpretationen einfließen.

Spektrum der Ansätze und Methoden qualitativer Forschung

Die qualitative Forschung ist nicht auf einem einheitlichen theoretischen und methodischen Verständnis aufgebaut. Es gibt viele Möglichkeiten qualitative Forschung vorzunehmen. Eine Möglichkeit ist durch das Leitfadeninterview gegeben.

7.2. Leitfadeninterview

Es lassen sich mehrere Typen des Leitfadeninterviews unterscheiden, wobei sich für die hier vorliegende Forschungsfrage das Experteninterview am Besten eignet. Hierbei geht es um die Person als Experte für ein bestimmtes Handlungsfeld (Meuser und Nagel et al. 1991, Flick S. 139). In der vorliegenden Untersuchung sind dies Heilpädagogen der verlängerten Sonderschulen, welche ihren Unterricht erläutern.

Leitfaden sind ein Bindeglied zwischen den theoretischen Vorüberlegungen und qualitativen Erhebungsmethoden. Da Fragen stets Aufforderungen zur Schliessung von Wissenslücken sind Leitfragen sind keine theoretischen Fragen und auch nicht an Variablen oder vermuteten Kausalzusammenhängen orientiert. Sie sind vielmehr auf das Untersuchungsfeld gerichtet und versuchen, die Informationen zu benennen, die erhoben werden müssen. Leitfragen charakterisieren das Wissen, das beschafft werden muss, um die Forschungsfrage zu beantworten. ... Sie geben vor, was die Erhebungs-

methoden an Daten erbringen sollen. ... Leitfragen sind doppelt wichtig: für das Entwerfen von Erhebungsmethoden und als Handlungsanleitung bei der Datenerhebung. (Gläser und Laudel, S. 90ff)

Das Leitfadeninterview soll sich an Experten richten, die in dem spezifischen pädagogischen Umfeld arbeiten. Dabei soll ein Kommunikationsprozess geplant und gestaltet werden, der an die Kontexte der Experten angepasst ist und alle Informationen für die Untersuchung erbringt, die für die Erhebung und Auswertung der Daten nötig sind (vgl. Gläser und Laudel, S.115). Durch die spezifische Form des Leitfadeninterviews bietet es sich im Interview an, theoretische Vorüberlegungen in der Erhebung zu berücksichtigen. Vier Anforderungen an ein Leitfadeninterview nach Gläser und Laudel (Gläser und Laudel et al. 2010, S. 116, Hopf et al., 1978, Merton und Fiske und Kendall et al., 1956) sind:

Reichweite

Es ist wichtig ein weites Spektrum an Fragen zu stellen, damit viele Probleme angesprochen werden können. Der Interviewleitfaden darf nicht zu strikt sein, damit nicht nur vorüberlegte Faktoren abgefragt werden, sondern der Leitfaden soll durch seine Reichweite Erzählungen bieten, die selbstgesteuert werden können.

Spezifität

Das Interview dient als Zweck, den besonderen Gehalt von Äusserungen der Befragten herauszuarbeiten und weiter zu verwenden. Der Leitfaden muss das Interesse an den Erkenntnissen in den Kontext der Erfahrungen der Befragten stellen. So können Themen und Fragen in spezifischer Form behandelt werden.

Tiefe

Bei der Tiefe soll laut Gaudel der Befragte in seinen Darstellungen von bestimmten Situationen unterstützt werden.

Personaler Kontext

Der soziale und persönliche Kontext, in denen der Befragte steht, muss ausreichend erfasst werden. Dies bezieht sich auf die Reaktionen und seine Situation. Diese Kenntnisse sind wichtig für die Interpretation der Reaktionen und auch Voraussetzung für eine gute Analyse des Interviews.

Ein Experteninterview setzt voraus, dass auch der Interviewer ein fundiertes Wissen über die spezifischen Wissensbereiche verfügt. Die besonderen Herausforderungen liegen nach Flick (2004, S. 140), in Anlehnung an Meuser und Nagel, in folgenden Punkten:

- Das Interview nicht zu blockieren, da sich im Verlauf herausstellt, dass der Experte kein

fundiertes Wissen auf diesem Gebiet besitzt.

- Der Interviewer lässt sich auf andere Themen des Berufsfeldes lenken.
- Der Experte gibt vermehrt private Statements und kann so sein Expertenwissen durch das Interview nicht mit einbringen.
- Im Interview gelingt es nicht wirklich eine Gesprächssituation zu schaffen. Der Experte erzählt über sein Wissen in einem Vortrag. Die Gefahr besteht darin, dass so die eigentliche Thematik des Interviews verfehlt wird.

Beim Erstellen des Leitfadens für das Experteninterviews, sowie bei der Durchführung des Interviews gilt es diese Punkte zu berücksichtigen.

7.2.1. Untersuchungsgruppe

Für die Datenerhebung werden Sonderschulen der deutschen Schweiz gewählt, die Jugendliche nach ihrer obligatorischen Schulzeit in die Berufswelt begleiten und bis hin zur Volljährigkeit schulen. Dabei werden verschiedenen Schulsysteme und Rahmenkonzeptionen der Institutionen berücksichtigt, um einen differenzierten Einblick zu erhalten.

HPS Zürich, Brückenangebot Gutstrasse, Abschlussklasse

Die Heilpädagogische Schule führt eine Abschlussklasse mit dem Ziel im Anschluss eine EBA oder eine PrA absolvieren zu können und eine Orientierungsklasse, in denen die Jugendlichen anschliessend einen geschützten Arbeitsplatz in einer Institution antreten können.

Gemeinsame Grundlage für die Arbeit bildet das Ziel, dem Kind in einer Atmosphäre des Vertrauens und der Geborgenheit die Entwicklung seiner Persönlichkeit zu ermöglichen. Jedes Kind soll seine Eigenart bewahren und entfalten können und seinen individuellen Bedürfnissen und Fähigkeiten gemäss geschult und unterstützt werden. Die Zielsetzungen, die in allen Bereichen angestrebt werden, orientieren sich an der aktuellen und an der zukünftigen Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler. Diese sollen im Alltag begleitet und auf ein möglichst selbständiges Leben vorbereitet werden. Die Heilpädagogische Schule will eine Lebensschule sein, in der die Schülerinnen und Schüler leben lernen. (Heilpädagogische Schule Stadt Zürich, 2013)

Heilpädagogisches Zentrum Hagendorn, Orientierungsstufe Perron 16

Das heilpädagogische Zentrum Hagendorn in Menzingen führt eine Orientierungsstufe. Die Orientierungsstufe ist eine Schule mit erweitertem Angebot für Jugendliche ab 15 Jahren.

Die Jugendlichen stehen vor einer Zukunft, welche sich deutlich vom gewohnten Schulalltag unterscheiden wird. Beim Übertritt in die Orientierungsstufe werden die Zukunftsperspektive und das Potential der einzelnen Jugendlichen individuell eingeschätzt. Daraus ergibt sich eine fundierte Entwicklungsplanung. Inhalte, Methoden und

Strukturen werden der zukünftigen Lebenssituation angenähert. Dies bedeutet zeitweise eine Abkehr von Schulstrukturen und ein entsprechend erweitertes Auftragsverständnis. (Heilpädagogisches Zentrum Hagendorn, 2013)

Heilpädagogische Schule, Michaelschule, Werkstufe

Die Michaelschule ist eine Heilpädagogische Schule der Stadt Winterthur. Die Werkstufe arbeitet mit Jugendlichen nach der 8. Klasse über drei Jahre hinweg.

Die Werkstufe fördert und begleitet Jugendliche nach der 8. Klasse auf dem Weg zu grösstmöglicher Selbstständigkeit und Integration in die Erwachsenenwelt und bildet den Übergang zwischen Schule und Berufsleben. Eltern werden in ihrem Ablösungsprozess begleitet. Die soziale Integration findet in einem erweiterten Umfeld statt. Lebenspraktische Fertigkeiten werden erweitert, um eine optimale Berufseingliederung zu gewähren. Die Vorbereitung auf die berufliche Zukunft erfolgt mit diversen Abklärungen und in Zusammenarbeit mit den Eltern und der IV-Berufsberatung. Externe Arbeitseinsätze in Betrieben und Institutionen ermöglichen erste Einblicke in den Erwerbsalltag. (Heilpädagogische Schule Michaelschule, 2013)

Sonderschule, Schule für Gehör und Sprache Zürich, Oberstufe

Die Schule für Gehör und Sprache führt eine Oberstufenklasse die Schüler vom 12. bis zum 18. Lebensjahr unterrichtet und gemeinsam mit ihnen nach Anschlusslösungen in das nachschulische Leben sucht.

Durch eine handlungsorientierte Gestaltung des Unterrichts werden die Schüler und Schülerinnen angeregt, sich aktiv mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Mittels enger, sprachlicher Begleitung werden Zusammenhänge aufgezeigt und die Wirksamkeit von Sprache erlebt. Der Unterricht ist nach individuellen Förderzielen ausgerichtet und berücksichtigt die sprachlichen Möglichkeiten der Schüler und Schülerinnen. Es wird Deutsch in mündlicher und schriftlicher Form und teilweise Gebärdensprache verwendet. Bei Bedarf werden LBG (Lautsprachbegleitende Gebärden) oder PECS (Kommunikation mittels Bildern) eingesetzt. Die Kooperation mit Regelklassen im Quartier wird im Einzelfall angestrebt. Gemeinsam mit den Eltern werden Anschlusslösungen erarbeitet. (Zentrum für Gehör und Sprache, 2013)

7.3. Datenerhebung

In der qualitativen Forschung spielt der verbale Zugang, das Gespräch eine zentrale Rolle. In vier Leitfadeninterviews mit pädagogischen Mitarbeitern von weiterführenden Sonderschulen sollen so verbale Daten zu der Forschungsfrage gesammelt werden. Anhand der Leitfadeninterviews sollen etwa einstündige Gespräche mit einem pädagogischen Mitarbei-

ter der Institution stattfinden. Das Gespräch soll sich auf die bestimmten Problemstellungen des Prozesses und des Kerninhaltes zwischen dem Übergang der obligatorischen Schulzeit in einer Sonderschule in eine Erwerbstätigkeit in einem Betrieb oder einer Erwachseneninstitution fokussieren.

7.3.1. Leitfadeninterviews mit Heilpädagogen der verlängerten Sonderschule

Inhaltlich soll sich das Leitfadeninterview vor allem auf die Erhebung der aktuellen Situation des Unterrichts und den Schlüsselkompetenzerwerb der Schuljahre nach der obligatorischen Schulzeit bis hin zur Volljährigkeit an Sonderschulen richten.

Nach einer kurzen Vorstellung meines Forschungsprojektes im Rahmen der Masterarbeit folgt der Hauptteil der Interviews mit Fragen zur Institutionskonzeption, der Unterrichtskonzeption, sowie der persönlichen Haltung. Das Gespräch soll auf bestimmte Fragen der Institutionskonzeption und der Unterrichtskonzeption beim Übergang von der Schule zum Beruf eingehen und zugleich den befragten Experten frei zu Wort kommen lassen. Es sollen also halbstrukturierte Experteninterviews durchgeführt werden (siehe Anhang 13.2).

7.3.2. Pretest

Es wurde ein Pretest eines Leitfadeninterviews mit einem Heilpädagogen eines Brückenangebotes durchgeführt. Dabei konnte der Interviewleitfaden überprüft werden und Anpassungen zu den Fragestellungen gemacht werden. Gläser und Laudel beschreiben, dass Interviewleitfragen nicht immer dies hervorrufen und erfragen, was eigentlich von dem Interviewer geplant wurde. Daher ist es wichtig einen oder sogar mehrere Pretests durchzuführen, damit die Leitfragen umformuliert und angepasst werden können. (vgl. Gläser und Laudel, 2010, S.51)

7.4. Datenaufbereitung

Das Vorgehen der Datenaufarbeitung, die Transkription der Interviews und die Bildung der Kategoriensysteme wird im folgenden Kapitel beschrieben.

7.4.1. Transkription

Anhand der Tonbandaufzeichnung der durchgeführten Interviews soll eine Deskription stattfinden, welche ein besonderes Anliegen der qualitativ orientierten Forschung darstellt (vgl. Mayring, 2010, S. 85). Nach Mayring (2002, S. 89) ist die wörtliche Transkription besonders geeignet, um eine vollständige Textfassung von verbal erhobenem Material herzustellen. Die vollständige Textfassung bietet die Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung. Dabei steht die inhaltlich-thematische Ebene im Vordergrund. Somit wird bei der wörtlichen Transkription der Dialekt bereinigt und Satzbaufehler behoben (vgl. Mayring, 2002, S. 91). Auf

die erhobenen Daten aus den Interviews mit den Experten der oben genannten Institutionen sollen also die wörtliche Transkription angewendet werden und die Protokolltechnik der Übertragung in Schriftdeutsch benützt werden. Die Namen der Heilpädagogen und die Namen der Institutionen werden in den Interviews nicht genannt, damit ansatzweise eine Anonymisierung gewährleistet ist. Diese Anonymisierung ist aufgrund der Konzepte und der nicht einheitlich benannten Klassen nur teilweise möglich.

Um die Ansammlung von Informationen zu strukturieren, sollen deskriptive Systeme konstruiert werden. Hierzu wird das aufbereitete Material durch Kategoriensysteme geordnet und zu Überbegriffen zugeteilt (vgl. Mayring, 2002, S. 100). Mayring beschreibt, dass die Kategorienbildung schrittweise vonstatten gehen soll und die Kategorien sollen aus theoretischen Vorüberlegungen abgeleitet und eingeteilt werden. Der ökosystemische Ansatz nach Bronfenbrenner und die Kompetenzorientierung bietet hierfür die Grundlage.

7.4.2. Deduktiv-induktive Kategorienbildung

Kategorien, die aufgrund bereits vorhandener Theorie gebildet werden nennt man in der empirischen Sozialforschung deduktive Kategorienbildung. Sie werden vorab ohne empirisches Material bestimmt werden und an das erhobene Material herangetragen (vgl. Kuckartz, 2012, S.62). In einem ersten Schritt soll durch die Lebensbereiche des ökosystemischen Ansatzes nach Bronfenbrenner für die Kategorienbildung ein Rahmen abgesteckt werden, welcher sich hauptsächlich auf die Schule bezieht. Dabei wird aus der Perspektive der Schule auch auf das Familiensystem geschaut. Durch das Rahmenkonzept der Bildungsdirektion Zürich zu verlängerten Sonderschulen und durch den Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung - Berufsschulen haben sich erste Überbegriffe für das Kategoriensystem deduktiv bilden lassen. Zur Bildung von weiteren Kategorien wurde auch der spezifisch schulische Aspekt der Kulturtechnik und des Handelns berücksichtigt. Für die Subkategorien wurde die Kompetenzorientierung in der Systemtheorie beigezogen, welche in den vorhergegangenen Kapitel zur Theorie thematisiert und erläutert sind.

In einem weiteren Schritt, zur Weiterentwicklung und Bildung von weiteren Subkategorien, welche die Kompetenzorientierung konkretisieren, sollen unmittelbar am Material, den transkribierten Interviews, induktiv erfolgen. Ausgehend von der Forschungsfrage, sowie anhand der Leitfragen des Interviews können weitere Subkategorien gebildet werden. Nach der ersten Durcharbeitung des Materials sollen dann die Subkategorien erneut angepasst werden und ein endgültiger Materialdurchgang, sowie eine Auswertung und Interpretation der Daten geschehen.

7.4.3. Kategoriensystem

Durch das System Schule und Familie konnten zwei Dimensionen der Kategorien für die Auswertung der Daten gebildet werden und stecken den Rahmen für das Kategoriensystem ab. Zu

jeder Kategorie beziehungsweise Subkategorie wurde eine Definition erstellt und ein Ankerbeispiel eingefügt, welches im Anhang eingesehen werden kann. Dadurch können Textstellen der Interviews definiert und zugeordnet werden.

Dimension Schule

1. Kategorie Lebensvorbereitung	
Deduktiv gebildete Subkategorie	Übergang ins Erwachsenenleben Sozialkompetenzen Selbstkompetenzen Fachkompetenzen
2. Kategorie Berufsvorbereitung	
Deduktiv gebildete Subkategorie	Übergang ins Erwachsenenleben Sozialkompetenzen Selbstkompetenzen Fachkompetenzen
Induktiv gebildete Subkategorie	IV-Berufsberatung Schnuppern Praktika zukünftige Arbeitsstelle
3. Kategorie Kulturtechnik	
Induktiv gebildete Subkategorie	Allgemeinwissen Mündliche Sprache Schriftliche Sprache Grammatik Mathematische Fertigkeiten
4. Kategorie Handeln	
Induktiv-deduktiv gebildete Subkategorie	Fachkompetenz - Handeln und Tun - Handlungsorientierung Sozialkompetenz - Arbeit im Team Selbstkompetenz - Eigenverantwortung

Dimension Familie

Kategorie Lebensvorbereitung/ Berufsvorbereitung	
Induktiv gebildete Subkategorie	IV-Berufsberatung Berufswahl und Institutionsbesuche Arbeitsweg Finanzierung

Tab. 2: Kategoriensystem

7.5. Datenauswertung

Die Daten werden anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. Das gesammelte Material soll in Einheiten zerlegt und so nacheinander bearbeitet werden (vgl. Mayring 2002, S. 114). Die deduktive Kategorienbildung ermöglicht es zentrale Aspekte der Daten herauszufiltern. Durch die Strukturierung mittels des Kategoriensystems können Informationen gewonnen werden, die zur Beantwortung der Forschungsfrage beitragen.

Die transkribierten Interviews, welche bei dem vorliegenden Forschungsvorgehen das gesammelte Material darstellen, werden auf den Inhalt analysiert. Die Daten werden gelesen und daraufhin nach Sinneinheiten dem Kategoriensystem zugeordnet. Durch die Strukturierung der Daten nach Sinneinheiten können Informationen herausgefiltert werden, um die Fragestellung zu beantworten.

Dabei werden Sachverhalte teilweise vereinfacht und zusammengefasst. Die Daten und Zitate, welche für die Forschungsfrage bedeutsam sind, werden im Kategoriensystem dargestellt (vgl. Altrichter/Posch, 2007).

8. Auswertung der Ergebnisse

Die vier Heilpädagogen, welche von ihren individuellen pädagogischen Haltungen und konzeptionellen Prägungen der Institutionen berichten, werden im Rahmen der Auswertung als Fälle von A bis D gekennzeichnet. In den folgenden Kapiteln werden die Situationen der Heilpädagogen beschrieben, die individuellen pädagogisch zentral genannten Unterrichtsinhalte werden dargestellt und die gewonnenen Daten ausgewertet.

8.1. Beschreibung der Situation der befragten HeilpädagogInnen

Zur Gewährleistung der Anonymisierung der Befragten werden der Name der Institution, der Kanton und die individuellen Benennungen der Klasse (Werkstufe, Orientierungsstufe, Brückenangebot, Oberstufe, Abschlussklasse, Orientierungsklasse etc.) beim Situationsbeschreibung

nicht erwähnt. Auch wird das Alter der Jugendlichen nicht spezifisch aufgeführt. Dies führt dazu, dass bei der Auswertung nicht verglichen werden kann, inwiefern die spezifischen Benennungen der verlängerten Sonderschulung mit den Unterrichtsinhalten und Konzeptionen zu tun haben.

Heilpädagoge Stand SJ 13/14	Team	Dienstjahre	Klasse
A	4 Lehrpersonen 1 Sozialpädagogin	A arbeitet seit 4 Jahren im Bereich der weiterführenden Sonderschulung	8 Schülerinnen und Schüler
B	2 Heilpädagogen 1 Schulasistentin	B arbeitet seit 30 Jahren im Bereich der weiterführenden Sonderschulung	9 Schülerinnen und Schüler
C	2 Heilpädagogen 1 Praktikantin	C arbeitet seit 6 Jahren im Bereich der weiterführenden Sonderschulung	4-6 Schülerinnen und Schüler
D	3 Lehrpersonen	D arbeitet seit 5 Jahren im Bereich der weiterführenden Sonderschulung	12 Schülerinnen und Schüler

Tab. 3: Situationsbeschreibung der interviewten Heilpädagogen

8.2. Zuordnung der persönlichen pädagogischen Kerninhalte

Die Aussagen der Heilpädagogen zu den Kerninhalten ihres Unterrichts werden im Folgenden zu den Kategorien und Subkategorien des Kategoriensystems zugeordnet.

Interview A

5 zentrale Bildungsinhalte	Kategorie	Subkategorie
Soziales Zusammenleben	Lebensvorbereitung	Sozialkompetenz
Charakterbildung	Lebensvorbereitung	Selbstkompetenz
Körperstärkung	Lebensvorbereitung	Selbstkompetenz
Initiation ins Erwachsenen und Berufsleben	Berufswahl und Lebensvorbereitung	Initiation ins Erwachsenenleben
Fertigkeiten/ Jobskills üben	Handeln	Handeln und Tun

Interview B

5 zentrale Bildungsinhalte	Kategorie	Subkategorie
Sozialgedanke	Lebensvorbereitung	Sozialkompetenz
Kulturtechnik	Kulturtechnik	Fachkompetenz (Deutsch/Mathematik)
Eigene Identität	Lebensvorbereitung	Selbstkompetenz
Aktuelle Medien	Lebensvorbereitung	Initiation ins Erwachsenenleben
Berufsfindung und Erwachsenwerden	Berufswahl und Lebensvorbereitung	Initiation ins Erwachsenenleben

Interview C

5 zentrale Bildungsinhalte	Kategorie	Subkategorie
Selbstständigkeit	Lebensvorbereitung	Selbstkompetenz
Kognitive Fähigkeiten	Kulturtechniken	Fachkompetenz
Selbstständigkeit im Alltag	Lebensvorbereitung	Selbstkompetenz
Selbstständigkeit auf dem Arbeitsweg	Lebensvorbereitung	Selbstkompetenz
Realitätsbezug zu den eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten	Lebensvorbereitung	Selbstkompetenz

Interview D

5 zentrale Bildungsinhalte	Kategorie	Subkategorie
Handlungsorientierung	Handlungsfähigkeit	Handeln
Lebenspraktische Bezüge	Lebensvorbereitung	Selbstkompetenz/ Sozialkompetenz
Differenzierung		
Lernen am gemeinsamen Gegenstand	Kulturtechnik/Fachkompetenz	Allgemeinwissen
Soziale Bezüge (sich als Teil einer Gruppe zu sehen)	Lebensvorbereitung	Sozialkompetenzen

Tab. 4-7: Zuordnung der pädagogischen Kerninhalte zu den Kategorien und Subkategorien

8.3. Darstellung der zugeordneten pädagogischen Kerninhalte

Interview A

Soziales Zusammenleben, Charakterbildung, Körperstärkung, Initiation ins Erwachsenen- und Berufsleben, Fertigkeiten/ Jobskills üben.

Interview B

Sozialgedanke, Kulturtechnik, eigene Identität, aktuelle Medien, Berufsfindung und Erwachsen werden.

Interview C

Selbstständigkeit, kognitive Fähigkeiten, Selbstständigkeit im Alltag, Selbstständigkeit auf dem Arbeitsweg, Realitätsbezug zu den eigenen Möglichkeiten und Fähigkeiten.

Interview D

Handlungsorientierung, Lebenspraktische Bezüge, Differenzierung, Lernen am gemeinsamen Gegenstand, Soziale Bezüge.

Tab 8-11: Darstellung der zugeordneten pädagogischen Kerninhalte

8.4. Darstellung der Ergebnisse

Im folgenden Kapitel werden die gewonnenen Daten der Interviews im Bezug auf die Kategorien und Subkategorien zusammengeführt und die Kernaussagen hervorgehoben. Die Zusammenstellung der Sinneinheiten der Interviews mit den Heilpädagogen können im Anhang nachgelesen werden.

Dimension Schule

8.4.1. Kategorie Berufsvorbereitung

Übergang ins Erwachsenenleben

Die Heilpädagogen machen unterschiedliche Aussagen zum Übergang ins Erwachsenenleben. Dabei geht es bei der einen Befragung eher um die Gesetze und Regeln, die das Erwachsenenleben mit sich bringt, im theoretischen Sinne. Auch erwähnt ein Heilpädagoge, dass konkret eine Lektion Berufswelt im Stundenplan mit eingeplant ist. Ein anderer Heilpädagoge spricht davon, dass sie sich im Schulalltag langsam an den Berufsalltag und an das Erwachsenwerden annähern, indem sie die Unterrichtszeiten verlängern.

«Im letzten Jahr der Werkstufe haben die Schüler noch weniger Schule. Jeweils nur Montag und Freitag. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag arbeiten wir bei der Institution Z. ... Dabei geht es stark um die Annäherung an den regulären Arbeitsalltag» (C 179).

Kernaussage

Für den Übergang in das Erwachsenenleben werden teilweise die Unterrichtszeiten angepasst und über die Gesetze und Möglichkeiten als Erwachsene gesprochen. Die Arbeitstage werden länger und gewinnen nach und nach mehr an Gewicht und die Unterrichtszeiten werden auch ausgebaut, der schulische Teil wird immer weniger wichtig.

Sozialkompetenzen

In zwei Fällen werden die Sozialkompetenzen mit der Berufsausbildung erwähnt und als bedeutend angeschaut. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Sozialkompetenzen für einen Ausbildungsplatz oft vor anderen fachlichen Kompetenzen zum Tragen kommen und angeschaut werden.

«Wir haben festgestellt, dass die Social-Skills eher ausschlaggebend sind, auch für den Zugang in eine EBA» (D33).

Kernaussage

Die Sozialkompetenzen eines Jugendlichen werden bei einer Aufnahme in die Berufsbildung vordergründig angeschaut.

Selbstkompetenzen

Zu den Selbstkompetenzen im Bezug auf die Berufsvorbereitung werden in den vier Einzel-

fällen keine spezifischen Beispiele gemacht oder sie wurden so allgemein formuliert, dass sie den Selbstkompetenzen der Kategorie Lebensvorbereitung zugeordnet wurden.

Fachkompetenzen

Die Fachkompetenzen im Bezug auf die Berufsvorbereitung werden bei einem Einzelfall in Form von zunehmendem handwerklichen Unterricht behandelt. Weiter erwähnt ein Heilpädagoge, dass die Schule als Lerninstitut genutzt werden soll und den Kindern nicht spezifische Fachkompetenzen vordergründig sind.

«Die Kinder haben eine Erwartung an die Schule, an die Vorbereitung auf den Berufsalltag. Es ist aber nicht sinnvoll zwei Jahre vor Beginn einer Arbeitsstelle in einer Werkstatt zu lernen wie man Schrauben verpackt. Die Schule soll als Lerninstitut genutzt werden» (B135).

In einem Interview wird der Aspekt der Voraussetzung einer EBA angesprochen und darauf hingewiesen, dass trotz Wichtigkeit der sozialen Kompetenzen grundlegende Kenntnisse der Kulturtechniken verlangt werden.

Kernaussage

Die Einzelfälle betrachten die Fachkompetenzen im Bezug auf die Berufsvorbereitung verschieden. Die einen bestehen auf das Lerninstitut Schule, andere versuchen den handwerklichen Unterricht auszuweiten, um die Jugendlichen auf das Berufsleben vorzubereiten.

IV-Berufsberatung

In allen Fällen wird eine Anmeldung bei der Berufsberatung zu Beginn der verlängerten Sonderschulung vorgenommen. Je nach Institution werden die Jugendlichen anschliessend mit den Eltern zur Beratung begleitet oder dieser Schritt wird den Eltern ganz überlassen. Die Handhabung ist da von Institution zu Institution verschieden, obwohl drei der vier Einzelfälle im gleichen Kanton agieren.

Kernaussage

Die Anmeldung bei der Berufsberatung wird in allen Fällen von der Institution vorgenommen. Der weitere Verlauf gestaltet sich sehr unterschiedlich und wird von Einzelfall zu Einzelfall verschieden gehandhabt.

Schnuppern

Den Schnuppertagen und -wochen wird in allen vier Einzelfällen Bedeutung zugesprochen. Durch die Praktika kennen die Schüler einige Betriebe und können dann in diesen Institu-

tionen, die für sie in Frage kommen Schnuppern gehen. Die Schnuppertage und Wochen werden von Fall zu Fall unterschiedlich durch die Eltern, den Heilpädagogen oder in Zusammenarbeit organisiert.

Kernaussage

Schnuppertage oder Schnupperwochen sind Bestandteil der weiterführenden Sonderschule. Die Organisation und Umsetzung erfolgt in den vier Einzelfällen individuell.

Praktika

In zwei Fällen besteht die Möglichkeit von internen Betriebpraktika. Diese finden je nach Interesse in der Schreinerei, in der Wäscherei, im Hausdienst oder in der Küche statt. Eine andere Institution berichtet davon, dass sie im zweiten Jahr der weiterführenden Sonderschulung einen Praktikumstag in einer Institution einrichten. Im dritten Jahr geht die ganze Klasse drei Tage in einer externen Institution gemeinsam arbeiten, der Unterricht wird nach draussen verlagert. Eine Institution berichtet von Schnuppertagen und Schnupperwochen und nicht von Praktika.

«Es gehört zur Philosophie dazu, dass das Personal Schüler in interne Betriebspraktika aufnimmt. Wir suchen für jeden Schüler einen passenden Praktikumsplatz» (D120).

Kernaussage

In drei Fällen wird das Praktikum in den Ablauf der Schulung mit eingeplant.

Zukünftige Arbeitsstelle

«Die Schüler haben oftmals einen gesicherten Beschäftigungsplatz. Manche dürfen in die Berufsschule, andere nicht. Die PrA dauert neu nur noch ein Jahr» (B281).

«Früher wurden oft Stellen in der freien Wirtschaft gesucht und ich half dann bei Bewerbungen und Lebenslauf schreiben. Das ist heute nicht mehr so der Fall» (B261).

«Aber spätestens mit der Anmeldung beim Kanton wird ja auch eine Rentengutsprache für die schwerst mehrfach behinderten Menschen abgeklärt. Und dann müsste es doch klar sein, dass nach maximal drei Schuljahren der einen Platz braucht. Und dass man da merkt, dass es im Kanton zu wenig Platz gibt um alle Menschen mit einer geistigen Behinderung unter zu bringen» (D241).

Kernaussage

Der Berufseinstieg hat sich in den Jahren deutlich verändert und wird, einerseits durch die Spreckung der Gelder, andererseits durch die immer höheren Anforderungen an die Jugendlichen, eine zunehmende Hürde.

8.4.2. Kategorie Lebensvorbereitung

Übergang ins Erwachsenenleben

Alle befragten Heilpädagogen schildern, dass der Übergang ins Erwachsenenleben ein wichtiger Schritt und ein wichtiges Thema ist in dieser Schulstufe. Als konkretes Beispiel wird von einem Heilpädagogen erwähnt, dass ihm die Charakterbildung und die Körperstärkung als Kern im Unterricht wichtig ist, da die Schüler bei Antritt einer Lehrstelle «fitte, junge, höfliche» Erwachsene» sein sollen. Und dies auch von den Lehrbetrieben oft zentral betrachtet wird. Eine andere Heilpädagogin erwähnt als pädagogischen Kern der Schulstufe die Realitätsbezogenheit.

«Ich denke für mich ist der pädagogische Kern, wenn man die Praxis und die Theorie so stark verbinden kann, dass der Schulstoff so nahe wie möglich an der Realität angelehnt ist. Es gibt somit auch eine Erleichterung im Alltag von den uns anvertrauten Schülern für ein selbstständiges Arbeiten in vielen Bereichen der Zukunft» (C238).

Kernaussage

Für den Übergang ins Erwachsenenleben soll im Unterricht ein Realitätsbezug vorhanden sein. Für Lehrbetriebe und Institutionen ist es wichtig, dass die Jugendlichen bei Eintritt selbstständig Arbeiten verrichten können.

Sozialkompetenzen

Drei von vier Heilpädagogen sprechen schon bei der Frage der Kerninhalte ihres Unterrichts von der Wichtigkeit der sozialen Kompetenz. Im Verlauf des Gespräches kristallisiert sich heraus, dass in allen Schulen die sozialen Aspekte im Unterricht eingebaut und als wichtig erachtet werden. Die Umsetzung und Lernfelder, in welchen diese Kompetenz zum Tragen kommt, werden von einem Heilpädagogen nicht erneut beschrieben. Die anderen drei Befragten berichten von unterschiedlichen Möglichkeiten. Der eine Heilpädagoge beschreibt, dass durch die Wichtigkeit eines guten Klassenklimas im Schulunterricht der Sozialgedanke präsent ist. Auch wird das Einflechten von sozialen Kompetenzen wie folgt beschrieben:

«Wir arbeiten immer im Klassenverband und führen keinen Einzelunterricht durch. Dabei wird der soziale Aspekt gross geschrieben. Ich achte immer darauf, dass trotzdem eine Verbindung mit den Kulturtechniken vorgenommen wird» (B91).

Um die Sozialkompetenzen zu fördern und zu stärken wird an einer anderen Schule stark darauf geachtet, dass man viel ausserhalb des Schulhauses unterwegs ist, um Verhaltensregeln kennenzulernen und zu lernen wie man sich im öffentlichen Leben bewegt und verhält. Ein weiterer Heilpädagoge beschreibt die Wichtigkeit der sozialen Kompetenz hauptsächlich auch anhand des Blickes in die Zukunft. In den Berufsausbildungen werden Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ausdauer sehr stark gewichtet. Dazu werden immer wieder Situationen im Unterricht geschaffen, in welchen die Jugendlichen im Team Ergebnisse erarbeiten müssen.

Kernaussage

Soziale Kompetenzen werden als sehr wichtig erachtet und finden ihren Platz im Unterricht. Jedoch wird die Umsetzung sehr divergent gestaltet und gehandhabt. Sozialkompetenzen werden vor allem von einem der vier Heilpädagogen mit anderen Beispielen und Wichtigkeiten beschrieben/ belegt. Für die Zukunft der Jugendlichen werden Situationen geschaffen, die sich am Alltag der Jugendlichen orientieren und Gewichtungen wie Pünktlichkeit, Ausdauer, Arbeit im Team und Zuverlässigkeit beinhalten.

Selbstkompetenzen

Die Selbstkompetenzen werden von allen Heilpädagogen explizit erwähnt. Dabei fallen Stichworte wie Selbstversorgung und Umgang mit Anforderungen, sowie Selbstständigkeit im alltäglichen häuslichen Leben. Um genauer zu beschreiben was diese Überbegriffe beinhalten soll eine Aufzählung der genannten Inhalte stattfinden.

Kernaussage

Umgang mit Anforderungen: Hausaufgaben erledigen

Selbstversorgung: eigene Identität und damit zusammenhängend der eigene Körper, Pubertät und Sexualität, Freundschaft und Liebe, Kochen, Wohnen

Selbstständigkeit: Auf dem Arbeitsweg, im Alltag, Einkaufen, Entsorgungen erledigen, Unabhängig sein und Distanz gewinnen zu einem oft stark betreuten Umfeld.

Fachkompetenzen

Zur Lebensvorbereitung werden Fachkompetenzen geübt, die dann für die Selbstkompetenzen von Bedeutung sind. Deshalb überschneiden sich hier die zwei Kompetenzbereiche

signifikant. Es werden daher nicht erneut die Fachkompetenzen aufgelistet, sondern die Besonderheiten thematisiert. Ein Heilpädagoge erklärt im Gespräch, dass er sich stark von der Fachdidaktik distanzieren. Er sieht die Anforderung an einen Heilpädagogen in einer weiterführenden Sonderschule als komplexer an.

«Die Anforderung an uns ist höher, da wir ihnen «Tricklis» beibringen müssen, wie sie mit diesen wenigen Fähigkeiten das Leben bewältigen können» (A79).

Ein Heilpädagoge erwähnt den lebenspraktischen Bezug, an welcher Stelle im Alltag selbstständig und in Gruppen Arbeiten verrichtet werden müssen. Fachkompetenzen für die Lebensvorbereitung, welche nicht eindeutig in Verbindung gebracht werden können mit den Selbstkompetenzen, werden in einem Gespräch sehr gewichtet und sehr differenziert aufgezählt. Der Umgang mit den neuen Medien, wie Mobiltelefone und dem Zugang und Umgang zum Internet werden in einem Einzelfall auch als wichtig erachtet.

Kernaussage

Aufgezählte Fachkompetenzen überschneiden sich mit den vorangehend aufgezählten Selbstkompetenzen. Über die Fachkompetenzen werden demzufolge Selbstkompetenzen geübt und gefördert, also der Lebenspraktische Bezug der Unterrichtsinhalte wird somit verdeutlicht. Weiter wird in einem Einzelfall vermerkt, dass die Fachdidaktik mit den Fachkompetenzen auf dieser Stufe nichts mehr zu tun hat.

8.4.3. Kategorie Kulturtechnik

Allgemeinwissen

Alle vier Befragten erwähnen unter dem Aspekt Kulturtechniken die Stichworte kognitive Fertigkeit und schulischer Unterricht. Jeder vermittelt dies aber mit anderen Inhalten und Methoden. Beispielsweise distanzieren sich ein Heilpädagoge stark vom Begriff Kulturtechnik, da er diesen mit der Fachdidaktik in Verbindung bringt und die Fachdidaktik nach seiner Aussage keinen hohen Stellenwert hat in seinem Arbeitsfeld. Ein anderer Interviewpartner baut sehr viel Kulturtechnik in den Unterricht ein und der schulische Unterricht steht bei ihm im Vordergrund. Es wird differenziert aufgezählt welche Inhalte vermittelt werden. Einerseits Menschenkunde, Berufskunde und die Erweiterung des Realwissen, andererseits wird bei der Vermittlung der Kulturtechniken darauf geachtet, dass ebenfalls soziale Themen behandelt werden, dies aber immer im Klassenunterricht.

Bei einem weiteren Interview beschreibt die Heilpädagogin, dass es wichtig sei, die kognitiven Fähigkeiten aufrecht zu erhalten und immer weiter auszubauen. Das Thema sollte dabei jeweils sehr anschaulich und auf verschiedenen Niveaustufen bearbeitbar sein. Der allge-

meinbildende Unterricht nimmt aber gegen Ende der verlängerten Sonderschulung stetig ab. Ein Heilpädagoge erwähnt im Zusammenhang mit den Kulturtechniken den Stundenplan und die dort festgeschriebenen Lektionen.

«Wir haben in der Tat im Unterricht im Stundenplan noch 1 Lektion Mathematik, 2 Lektionen Deutsch und 1 Lektion Englisch und eine Lektion Berufswelt und dort finden Kulturtechniken noch verstärkt ihren Niederschlag. Diese Lektionen werden ganz unterschiedlich gehandhabt» (D14).

Trotzdem stehen die Sozialkompetenzen im Vergleich zu den Kulturtechniken im Vordergrund, auch wenn diese keine definierte Lektion belegen.

Kernaussage

Kognitive Fertigkeit und schulischer Unterricht finden in allen Einzelfällen im Unterricht Anwendung. In drei Fällen wird der schulische Unterricht nicht als vordergründiges Geschäft wahrgenommen. Nur ein Heilpädagoge misst dem schulischen Unterricht in der weiterführenden Sonderschulung einen hohen Stellenwert zu.

Mündliche Sprache

Die mündliche Sprache wird nur von einem Heilpädagogen erwähnt. Dieser betrachtet die Förderung des sprachlichen Ausdruckes der Jugendlichen als wichtig, um sich an einem Vorstellungsgespräch gut präsentieren zu können. Der Wortschatz wird auf den Beruf bezogen erweitert und ist auf das Umfeld des Lebens bezogen.

Kernaussage

Für das nachschulische Leben ist es wichtig sich mündlich mitteilen und ausdrücken zu können.

Schriftliche Sprache

In einem Interview wird explizit vom Lesen lernen gesprochen. Das Lesen ist zukunftsbedeutend, da es wichtig ist für die Selbstständigkeit eines Jugendlichen. Deshalb wird das Lesen im Unterricht als zentrales Thema gehandhabt.

Kernaussage

Für die Selbstständigkeit der Jugendlichen ist das Lesen lernen bedeutsam.

Grammatik

Die Grammatik wird von niemandem speziell berücksichtigt. Ein Heilpädagoge erwähnt zu diesem Thema, dass er auf Grammatik verzichte und die gewonnene Unterrichtszeit einsetzt, um den Schüler der Landessprache, dem Schweizerdeutsch, mächtig zu werden zu lassen.

Kernaussage

Die Grammatik spielt an verlängerten Sonderschulen keine Rolle. Vielmehr geht es um den Ausbau der Fähigkeiten und Fertigkeiten Alltagssprache.

Mathematische Fähigkeit

Als zentrale mathematischen Fähigkeiten betrachten alle interviewten Heilpädagogen Fertigkeiten fürs Leben, wie der Umgang mit Geld und der Uhrzeit. Ein Heilpädagoge zählt hier auch die Längenmasse und Gewichte dazu, sowie die Addition und die Subtraktion. An einer Schule wird bei den mathematischen Fertigkeiten der Wochenplan eingesetzt. Dort kann unterschiedlich auf die Niveaus der einzelnen Jugendlichen eingegangen werden. So erarbeiten sich die Jugendlichen teilweise auch mathematische Aufgaben nach dem TEACCH-Konzept⁹.

Kernaussage

Der Umgang mit Geld und das Lesen der Uhr werden in den vier Einzelfällen als wichtig erachtet.

8.4.4. Kategorie Handeln

Fachkompetenz

Für alle Heilpädagogen ist das Handeln im Unterricht ein wichtiger Bestandteil. Sie erzählen, dass die Lerninhalte in die Praxis umgesetzt werden müssen damit die Schüler durch das ‚Tun‘ einen Zugang zum Lerngegenstand finden und sich so Fertigkeiten aneignen können. Die Aneignung von Fertigkeiten und der Transfer in die Praxis wird mit Beispielen erläutert:

«Für unsere Schüler sind manuelle Fertigkeiten etwas vom Wichtigsten Ein gutes Beispiel ist der Leim. Viele Schüler beherrschen es nicht einen Leimstift richtig zu halten.» (B210).

«Ein Thema wird im Unterricht stets anschaulich vermittelt. Es ist meine persönliche Überzeugung Wissen nicht auf einem Blatt zu vermitteln, sondern immer den Bezug zur Praxis zu gewährleisten. Zum Beispiel haben wir ein Flachsfield angepflanzt und verarbeiten die Samen nun gemeinsam» (C101).

«Wir, die Lehrpersonen planen und lenken zielgesetzt. Und Sie, die Schüler ‚Tun‘ und ‚Han-

9 TEACCH steht für ‚Treatment and Education of Autistic and related Communication handicapped Children‘, die Behandlung und pädagogische Förderung autistischer und in ähnlicher Weise kommunikationsbehinderter Kinder.

deln' und lernen somit. Und vielen ist gar nicht bewusst, wieviel sie lernen. ... Lernprozess, welche dann zu Handlungsprozessen werden» (A 189).

Ein Heilpädagoge erzählt, dass die Handlungsorientierung dort ein zentraler Punkt seines Unterrichts ist, bei welchem er grossen Wert auf den Aufbau mit dem ‚Umgang mit Anforderungen‘ legt. Auch werden von drei Heilpädagogen die Praktika als Handlungsfeld erwähnt, in denen die Jugendlichen Fertigkeiten für die zukünftige Tätigkeit lernen.

Kernaussage

Handeln im Unterricht wird als wichtiger Bestandteil des Lernens eingesetzt. Mit welchen Gegenständen und in welcher Form Handeln stattfindet ist je nach Heilpädagoge unterschiedlich.

Sozialkompetenz

Zwei Heilpädagogen erzählen, dass ihnen die Zusammenarbeit über gemeinsame Handlungen ein Anliegen ist. So müssen die Schüler gemeinsam für den Kochunterricht Einkäufe erledigen, wobei sie die Arbeitsschritte aufteilen müssen und so lernen gegenseitig auf sich Rücksicht zu nehmen. Auch müssen sie gemeinsam in Teams für die Gruppe Zvieri oder Znüni herstellen. So sollen sie lernen, zu einer Gemeinschaft etwas beizutragen und sich einzubringen.

Kernaussage

Über die Handlung seine sozialen Kompetenzen zu erweitern und zu schulen, wird in zwei Fällen in den schulischen Alltag eingebettet, explizit erwähnt und für das zukünftige Leben als wichtig erachtet.

Selbstkompetenz

Drei von vier Interviewpartnern erzählen, wie sie über Handlungen die Selbstkompetenzen im Unterricht unterstützen und schulen. Dafür haben sie verschiedene Gefässe eingerichtet. Selbstkompetenzen werden in Fachwochen zum selbstständigen Wohnen gefördert, sowie in Fachwochen in denen auf die Selbstversorgung, wie Waschen und Kochen, Wert gelegt wird.

Um selbstständig ins Handeln zu kommen und seine Selbstkompetenzen zu stärken setzt ein Heilpädagoge den Wochenplan ein und arbeitet nach dem TEACCH-Ansatz. Ebenfalls ist diese Institution daran, für die Betriebspraktika Kompetenzraster zu entwickeln, welche bei der Auswertung des Praktika aufzeigen, inwiefern der Jugendliche eigenverantwortlich und

selbstständig arbeiten konnte. Auch spricht ein Heilpädagoge von Selbstkompetenzerwerb durch aufgetragene Hausaufgaben.

Kernaussage

Selbstkompetenzen werden in drei der vier verlängerten Sonderschulen auf unterschiedliche Weise geschult und gefördert. Dafür werden spezielle Fachwochen eingerichtet oder es werden für die Praktika Kompetenzraster entwickelt, um Selbstkompetenzen zu bewerten.

Dimension Familie

8.4.5. Kategorie Lebensvorbereitung/ Berufsvorbereitung

Berufsberatung/ Beratung nachschulisches Leben

Ein Heilpädagoge beschreibt, dass sie den Berufsfindungsprozess mit den Jugendlichen ohne Zusammenarbeit der Familie machen. Die Familie habe ein grosses Vertrauen der Schule gegenüber und unterschreibe die nötigen Papiere dazu. Trotzdem erwähnt er, dass interessierte Eltern stets über den Prozess der Berufsfindung informiert werden. Die Schule initiiert das Gespräch bei der IV, welche die eingereichten Dokumente prüft und zur Bewilligung einreicht. Die Berufsberatungsfunktion wird jedoch von der Schule mit dem Argument übernommen, dass die Schule ins Feld hinaus kann und die Berufsberatung nicht.

Bei den anderen drei Heilpädagogen beginnt der Prozess des Übergangs, der Suche einer nachschulischen Lösung mit der Anmeldung bei der IV-Berufsberatung über die Schule, welche dann die Eltern mit den Jugendlichen besuchen sollen. Dafür zuständig sind primär die Eltern. Ein Heilpädagoge schildert auch hier explizit, dass die Berufsberatung aus seiner Perspektive eher eine formelle Funktion übernimmt und die Schule der Familie Empfehlungen für Institutionen geben und diese bei der Suche einer nachschulischen Lösung besser unterstützen kann als die Berufsberatung. Zwei Heilpädagogen hingegen legen Wert darauf, dass die Berufsberatung, sowie die Suche nach einer geeigneten Arbeitsstelle oder Institution bei den Eltern liegt und diese auch in ihre Verantwortung gezogen werden sollen eine Anschlusslösung zu finden. Dabei erwähnt ein Heilpädagoge die teilweise kurzfristige Planung bei der Begleitung von Eltern, die einen Beschäftigungsplatz suchen.

Kernaussage

In drei Einzelfällen beginnt der Berufsvorbereitungsprozess der Anmeldung bei der IV-Berufsberatung. Die Verantwortung für diesen Prozess liegt bei den Eltern. Der Heilpädagoge nimmt eine unterstützende/beratende Funktion ein. Die Beratung im Bezug auf mögliche nachschulische Arbeitsorte übernehmen die einen Heilpädagogen selber, andere überlassen dies der Berufsberatung.

In einem Einzelfall übernimmt die Berufsberatung die Beratung und Empfehlung für die nachschulische Zeit vollumfänglich. Dabei muss beachtet werden, dass dieser Einzelfall nicht im gleichen Kanton läuft wie die Anderen. Die Berufsberatung wird als Unterstützung angesehen, jedoch wird als Mangel die kurzfristige Gestaltung von Übergangsprozessen erwähnt.

Institutionsbesuche und Berufswahl

Um einen Beruf zu wählen und eine Vorstellung vom nachschulischen Leben zu bekommen, unterstützen die Schulen den Besuch von Institutionen. Diese Besuche werden oft von der Schule initiiert und mit den Eltern, nur mit der Klasse oder mit dem einen Jugendlichen gemacht. Ein Heilpädagoge erzählt, dass er bei den Besichtigungen direkt Schnuppertermine für die Jugendlichen vereinbart. Nach der Schnupperzeit wird entschieden, ob es noch weitere Besichtigungen und Schnupperwochen braucht. Dabei ist es wichtig die Eltern miteinzubeziehen. An einer anderen Schule werden zwei Institutionen gemeinsam mit den Eltern des Schülers besucht, damit dann entschieden werden kann, in welcher Institution ein Praktikumstag durchgeführt werden kann. Weiter erzählt ein Heilpädagoge, dass die IV den Eltern die Vorschläge unterbreitet, welche Institutionen in Frage kämen. Die Eltern sind dann auch dafür zuständig Schnupperlehren mit diesen Institutionen zu vereinbaren.

«Wir machen den Eltern den Vorschlag in welcher Institution der Schüler den Praktikumstag jeweils am Mittwoch durchführen könnte» (C254)

Kernaussage

Die Besuche von Nachfolgeinstitutionen werden unterschiedlich praktiziert. Die Schule oder die Eltern initiieren den Besuch, bei dem teilweise direkt Erstgespräche gemacht werden und Schnuppertage oder -wochen vereinbart werden. Die Besuche bereiten die Jugendlichen wie auch die Eltern auf den Übergang vor.

Arbeitsweg bewältigen

Verbunden mit einem Berufseintritt muss der Jugendliche lernen einen neuen Arbeitsweg zu bewältigen. Ein Heilpädagoge im Interview berichtet, dass das Klassenteam das Üben des Weges übernimmt.

«Bei den bisherigen Schülern haben wir vom Klassenteam die Begleitung nach XY und das ÖV Training übernommen» (B153)

Kernaussage

Im Idealfall sollte der Arbeitsweg selbstständig bewältigbar sein. Ist dies für einen Jugendlichen nicht möglich, ist er auf ein Taxi angewiesen.

Finanzierung

Bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz oder einer nachschulischen Lösung ist die Finanzierung über die IV ein zentrales Thema. Die Berufsberatung prüft nach dem Erstgespräch, inwiefern eine Kostengutsprache für eine Ausbildung gemacht werden kann oder inwiefern der Jugendliche zum 18. Lebensjahr eine IV-Rente gutgeheissen bekommt. Dabei wird die Arbeitsleistung des Einzelnen angeschaut.

«Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass vor fünf Jahren, als ich angefangen habe, noch mehr Schüler eine PrA machen konnten als heutzutage. Die Zusage, die Kostengutsprache wird nicht mehr so ohne weiteres erteilt. Die Kostengutsprache ist dabei das Thema» (D 207).

«Ein Schüler der aktuellen Klasse wird ziemlich sicher in einem Beschäftigungsplatz platziert. Je nachdem bleibt er ein Jahr länger an der Schule, damit die Finanzierung bei Beginn klar geregelt ist» (C316).

Kernaussage

Es können in den vier Einzelfällen keine Parallelen gezogen werden. Die Finanzierung über die IV-Beratung spielt eine massgebende Rolle bei der Institutionssuche mittels Praktika und Schnuppern.

9. Diskussion

Ausgangspunkt der vorliegenden Arbeit war die Frage nach der Gewichtung der Unterrichtsinhalte an Brückenangeboten für Jugendliche mit einem besonderen Bildungsbedarf. Durch die Befragung von Heilpädagogen anhand von Leitfadeninterviews und mittels theoretischer Grundlagen konnten bei der Darstellung der Ergebnisse Kernaussagen gemacht werden.

In den folgenden Kapiteln sollen die aus der Arbeit gewonnenen Ergebnisse kritisch diskutiert werden. Die Forschungsfrage und die Teilfragen werden beantwortet und auch unterrichtsrelevante Schlüsse für die heilpädagogische Praxis werden aus den Antworten gezogen. Auch soll die angewandte Forschungsmethode kritisch betrachtet werden. Zum Schluss soll ein Ausblick die Arbeit abschliessen.

9.1. Interpretation der Forschungsergebnisse

Aufgrund der theoretischen Grundlagen nach Bronfenbrenner und der Dimension der Kompetenzen nach Cassée wurden für die Befragung der Heilpädagogen die Interviews in zwei Dimensionen, die der Schule und die der Familie aufgeteilt. Weiter wurden Kategorien nach den Schlüsselkompetenzen und Subkategorien nach den Lernfeldern gebildet. Diese werden nun für die Interpretation der Ergebnisse eingesetzt.

Dimension Schule

Kategorie Berufsvorbereitung

Realitätsbezug

Die Einzelfälle zeigen auf, dass ein Bewusstsein darüber besteht, dass die Jugendlichen in einem sehr geschützten Rahmen geschult werden. Diese Problematik der Überbehütung wird in der Befragung von Nachfolgeinstitutionen ebenfalls benannt (vgl. Roderick, 2006). Die Anpassung der Unterrichtszeiten ist ein wichtiges Mittel, um einen zukünftigen Realitätsbezug zu schaffen. Durch die Angleichung und Begleitung eines Systems an ein Darauffolgendes kann ein förderlicher ökologischer Übergang gestaltet werden welcher dem Jugendlichen den Einstieg in die Arbeitswelt erleichtert (vgl. Bronfenbrenner, 1993, S.200ff). Durch Betriebspraktika und die Verlagerung der Schule nach ‚aussen‘, finden Realbegegnungen mit der Arbeitswelt statt, bei welchen die Jugendlichen in berufspraktischen Lernfeldern lernen. Niedermaier (2008, S.75) nennt dies ‚dislozierter Unterricht‘. Diese fördert den Realitätsbezug und bereitet die Schüler auf eine reale Teilhabe an der Gesellschaft vor.

Teilhabe an der Gesellschaft, Soziale Kompetenzen

Die Schule kann die Jugendlichen durch einen zukunftsbezogenen Unterricht auf das nachschulische Leben vorbereiten. Dabei sind sich die Heilpädagogen bewusst, dass **der Übergang als umfassende Entwicklungsaufgabe** zu behandeln ist. Dabei kommt auch die Wichtigkeit der sozialen Kompetenz zum Ausdruck. Niedermaier weist darauf hin, dass in dieser Lebensphase, dem Wechsel der Tätigkeitsform ‚Lernen‘ zur Tätigkeitsform ‚Arbeiten‘, schlagartige **Veränderungen vieler sozialer Beziehungen** und Umgangsformen geschehen und diesen Entwicklungsaufgaben ebenso Bedeutung zugetragen werden muss (vgl. Niedermaier in Felkendorff & Lischer, 2008, S.65). Bei dem Vergleich der vier Einzelfälle wird deutlich, dass Sozialkompetenzen im Bezug auf die Berufsvorbereitung grosse Bedeutung zugesprochen wird, jedoch der Inhalt und die Bedeutung des Begriffes und somit auch die Förderung und Schulung dieser Kompetenzen ganz unterschiedlich interpretiert und angewendet werden. Gemeinsamkeiten in drei Interviews war die Förderung der **Teamarbeit und Zusammenarbeit der Jugendlichen**, welche nicht nur im geschützten Rahmen der Schule stattfinden, sondern auch in der Öffentlichkeit thematisiert werden soll. Der pädagogische Auftrag zur grösstmöglichen Teilhabe an der Gesellschaft beinhaltet auch der Lehrplan des Förderschwerpunktes geistige Entwicklung – Berufsschulstufe (pdf, S.8).

Fachkompetenzen

Die Fachkompetenzen werden im Bezug auf die Berufsvorbereitung sehr unterschiedlich betrachtet. Ein Einzelfall besteht auf die **Lerninstitution Schule**, ein anderer spricht von **Re-**

alitäts- und Zukunftsbezogenheit. Diese Aussagen zeigen auf, dass die Idee der weiterführenden Sonderschulung einerseits stark von der institutionellen Konzeption abhängt, sowie auch auf welche Weise der Heilpädagoge diese Konzeption in seinen Unterricht als pädagogischen Auftrag versteht und einbringt. Darin zeigt sich die von Bronfenbrenner beschriebene Abhängigkeit der Jugendlichen von den Systemen in denen er interagiert. Bezogen auf die Fachkompetenzen kristallisiert sich in den Interviews heraus, dass darunter Fähigkeiten wie das Allgemeinwissen, das Handwerk und Berufsspezifische Fähigkeit verstanden werden. Im bayrischen Lehrplan hingegen werden Fachkompetenzen gar nicht konkretisiert, da dazu konkrete Aufgabenstellungen zum Tragen kämen (vgl. Kapitel 6.1.1).

Auf die **Realitäts- und Zukunftsbezogenheit** zurückkommend, kann davon ausgegangen werden, dass individuell nach Voraussetzung und Ressource für jeden Schüler eine Anschlusslösung gesucht wird. Je nach verlangten Fähigkeiten und Fertigkeiten werden Jugendliche danach an der weiterführenden Sonderschule auf eine PrA, eine EBA oder auf eine Beschäftigung vorbereitet. So wird dies auch im Rahmenkonzept zur Berufswahl- und Lebensvorbereitung von Jugendlichen in der Sonderschule beschrieben (vgl. Kapitel verlängerte Sonderschulung).

Im Bezug auf die Aussage eines Heilpädagogen die **Schule sei eine Lerninstitution** könnte diskutiert werden, welche zukünftige Anschlusslösung für jene Jugendliche angestrebt werden soll, die ein Brückenangebot mit diesem Konzept besuchen. Wenn das Ziel eine EBA ist in welcher, wie in Interview D erwähnt, gewisse Kulturtechniken verlangt werden, ist diese Schulung sicherlich sinngemäss. Diese Art der verlängerten Sonderschulung kann die Jugendlichen ausgedehnter und gezielter auf eine EBA vorbereiten. Die Schule als Lerninstitution auf die Kulturtechniken bezogen zu verstehen, wie in Interview B erwähnt, weil das frühzeitige Üben von handwerklichen und motorischen Arbeitsschritten für zukünftige Arbeitsstellen in Institutionen nicht als Aufgabe der Schule gesehen wird, wirft die Frage nach der Zukunftsbezogenheit auf. Jugendliche, die in als nachschulische Lösung in einer Werkstatt arbeiten gehen werden, können doch über solche Arbeitsschritte sich in Selbstständigkeit und Eigenverantwortung üben und somit ihre Selbstkompetenzen für das nachschulische Leben stärken.

Um die vielen individuellen Anforderungen und Bedürfnisse der verlängerten Sonderschulung gezielt abzudecken und so auch das System weiterführende Sonderschule vom Jugendlichen und deren Familie bewusster auszusuchen, wäre eine Prototypisierung von verlängerten Sonderschulen nützlich. Diese Differenzierung von Brückenangeboten gibt es bisher nicht. Bisher wurden viele ehemalige Werkstufen umbenannt, da der Name ‚Werkstufe‘, das ‚werkeln‘ nicht mehr als aktuell und passend empfunden wurde für den Beschreib der Brückenangebote.

Kategorie Lebensvorbereitung

In der Berufsvorbereitung wird die Teilhabe an der Gesellschaft zum Thema und demzufolge auch die erforderliche soziale Kompetenz dazu. Für den Übergang ins Erwachsenenleben soll im Bezug auf die Lebensvorbereitung im Unterricht genauso ein Realitätsbezug vorhanden sein. In der vorliegenden Untersuchung kristallisierte sich als **wichtigste Schlüsselkompetenz die Selbstkompetenz** heraus. Für Lehrbetriebe und Institutionen ist es wichtig, dass die Jugendlichen bei Eintritt selbstständig Arbeiten verrichten können (vgl. Gentinetta, 2006). Der Lehrplan des Förderschwerpunktes geistige Entwicklung – Berufsschulstufe (pdf, S.8) erwähnt dazu auch die Voraussetzung der Selbstständigkeit und Selbstbestimmtheit.

Auch Niedermaier (2008) beschreibt die Entwicklungsaufgaben im personalen Bereich als bedeutsam in der Phase des Überganges, da die Identität und das Selbstkonzept aufgebaut und verfestigt werden muss, um den Übergang in das Berufsleben in zahlreichen Dimensionen bewältigen zu können (vgl. Niedermaier in Felkendorff & Lischer, 2008, S.65).

Die Selbstkompetenzen die im Kapitel 6.1.1. der ‚Teilbereiche der Kompetenzorientierung‘ aufgelistet sind, decken sich mit den beschriebenen Selbstkompetenzen, die in den Einzelfällen geschult und gefördert werden. Erneut herausgehoben werden muss dabei die beschriebene benötigten sozialen Situationen, die für den Erwerb von Selbstkompetenzen unerlässlich sind.

Durch die vorliegende Forschungsarbeit hat sich unter dem Aspekt der Fachkompetenzen herauskristalliert, dass diese zum Üben von Selbstkompetenzen eingesetzt werden und somit den Lebenspraktischen Bezug der Unterrichtsinhalte verdeutlicht. So bestätigt sich auch die Zuordnung von kognitiven Kompetenzen, wie logisches Denken, Konzentration oder Urteils-, Entscheidungs- und Planungsfähigkeit zu dem Teilbereich der Selbstkompetenz. **Diese Erkenntnisse zeigen auf, wie unabdingbar trotz hervorgehobener Schlüsselkompetenz die Verknüpfung der drei Dimensionen von Kompetenzen für eine optimale Lebensvorbereitung im Übergang sind.**

Kategorie Kulturtechnik

Das System Schule beinhaltet den pädagogischen Auftrag von Wissensvermittlung. Dies wird in der vorliegenden Arbeit mit dem Blick auf die Kulturtechniken an weiterführenden Sonderschulen abgehandelt. Die Auswertung der Daten zeigt auf, dass kognitive Fertigkeit und schulischer Unterricht in allen Einzelfällen im Unterricht Anwendung findet. In drei Fällen wird der schulische Unterricht nicht als vordergründiges Geschäft wahrgenommen. Nur ein Heilpädagoge misst dem schulischen Unterricht in der weiterführenden Sonderschulung einen hohen Stellenwert zu. Dies wurde in den vorangegangenen Diskussionspunkten zur Berufs- und Lebensvorbereitung schon dargestellt.

Kulturtechniken werden an weiterführenden Sonderschulen demzufolge eingesetzt, um die Schüler in ihren Kompetenzen zu stärken und zu fördern, welche für das nachschulische Leben bedeutsam sind. Es ist wichtig sich mitteilen und ausdrücken zu können. Auch erhöht sich die Selbstständigkeit durch das Beherrschen der Lesekompetenz und das Beherrschen der Landessprache für die Bewerbungsgespräche und eine gute Kommunikation in den nachschulischen Betrieben. Dabei wird der Erwerb von Kulturtechniken immer mit dem Ziel einer grösstmöglichen Selbstständigkeit verknüpft und verstanden.

Kulturtechnik an verlängerten Sonderschulen ist somit ein wichtiger Bestandteil für die Lebens- und Berufsvorbereitung. Die Auswertung und die Gegenüberstellung durch Kompetenzorientierung zeigt dies deutlich auf. Die Lernbereiche der Fachkompetenzen werden anders als im Lehrplan 21 der Volksschule im Lehrplan für den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung und in den Rahmenkonzepten nicht differenziert beschrieben. Dies zeigt auf, dass weiterführende Sonderschulen ihre Lernbereiche differenziert und individualisiert den Jugendlichen anpassen.

Jedoch muss auch berücksichtigt werden, diese Verknüpfungen sehr unterschiedlich verstanden und umgesetzt werden.

Kategorie Handeln

Unter dem Aspekt des Handelns wird die Wichtigkeit der lebenspraktischen Bezüge der Unterrichtsinhalte erneut deutlich. Über die Fachkompetenzen werden durch die Handlung Selbst- und Sozialkompetenzen geübt und gefördert. Den Kompetenzerwerb über die Handlung zu erweitern wird in allen Einzelfällen eingebaut. Dabei gilt es vor allem in der Geistigbehindertenpädagogik die kognitive Entwicklung eines Jugendlichen zu kennen und ihm dann entsprechende Angebote zur Weiterentwicklung seiner Fähigkeiten und Fertigkeiten zu machen. Pitsch (2002) beschreibt in seinem Buch zum Unterricht mit Geistigbehinderten, dass keine geistige Operation ohne äussere Handlung erworben werden kann und die äussere materielle Handlung nur durch die «Interiorisierung» zu einer inneren Vorstellung werden kann. (vgl. Pitsch, 2002, S.94)

So zeigt sich durch den Aspekt Handeln im Unterricht auch auf, wie wichtig es ist Kulturtechniken und die Kompetenzorientierung im Unterricht handelnd erfahrbar zu machen.

9.1.1. Dimension Familie

Kategorie Lebensvorbereitung und Berufsvorbereitung

Wie bereits im vorgängigen Kapitel erwähnt, ist der ökologische Übergang als umfassende Entwicklungsaufgabe zu behandeln. Dabei spielt die Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus beziehungsweise Familie im Übergang eine wichtige Rolle. In allen vier Einzelfällen

ist die Bewusstheit eines guten Austausches vorhanden, die konkrete Zusammenarbeit gestaltet sich aber sehr unterschiedlich.

Niedermaier beschreibt eine der wichtigsten Aufgaben der Schule sei die frühzeitige Vernetzung mit sämtlichen Systempartnern. Dies wird auch von den Heilpädagogen als Bedingung für einen guten Übergangsprozess beschrieben. Die Schule, beziehungsweise der Heilpädagoge ist dabei die Schnittstelle dieser Vernetzungsprozesse (vgl. Niedermaier in Felkendorff & Lischer, 2008, S.72). Wichtig dabei ist ein regelmässiger kontinuierlicher Austausch und Zusammenarbeit aller Prozessbeteiligten. Im Idealfall wird dieser Prozess in der Schweiz von der Berufsberatung gesteuert und organisiert. Aus Sicht der Heilpädagogen wird diese Steuerung nur in zwei von vier Fällen umfassender praktiziert. Dabei bemängelt wird die teilweise Kurzsichtigkeit bei der Planung der Übergänge.

9.2. Beantwortung der Forschungsfrage

Die Untersuchung wurde von einer Hauptfragestellung und drei Unterfragen geleitet. Anhand dieser Forschungsfragen wird geklärt, wie Heilpädagogen von Brückenangeboten die Gewichtung der Unterrichtsinhalte vornehmen.

9.2.1. Hauptfragestellung

Wie gewichten Heilpädagogen und Heilpädagoginnen der Brückenangebote die Unterrichtsinhalte für Jugendliche mit einem besonderen Bildungsbedarf?

Der Unterricht wird von Heilpädagoge zu Heilpädagoge sehr individuell gestaltet und durchgeführt.

Die Gemeinsamkeit aller Befragten ist, dass sie den Massnahmen zur Erweiterung des Kompetenzerwerbes auf der Ebene der Berufsvorbereitung, sowie auf der Ebene der Lebensvorbereitung grosses Gewicht beimessen und im Unterricht vornehmen. Auch werden dabei schulische Themen, die Kulturtechniken, wie auch das Lernen über die Handlung berücksichtigt und involviert.

Zusammengefasst sind die wichtigsten Unterrichtsinhalte für eine optimale Förderung:

Kulturtechnik und Handeln, sogenannte Fachkompetenzen werden im Unterricht so geplant und eingesetzt, dass sich die Sozial- und die Selbstkompetenzen erweitern und festigen können. Der **lebenspraktische Bezug**, sowie die **Realitäts- und Zukunftsbezogenheit** sind dadurch in allen Unterrichtssequenzen primär gewichtet.

Lebenspraktischer Bezug

Der lebenspraktische Bezug wird in allen Brückenangeboten bewusst in den Unterricht eingeplant. Der Umgang mit Geld, das Einkaufen, Entsorgungen erledigen und weitere lebenspraktische Handlungen zeigen dies deutlich auf. Die Schüler müssen Verantwortung für ihr eigenes Tun übernehmen und sich mit dem ausserschulischen Leben und ihrer Freizeitgestaltung auseinandersetzen.

Realitätsbezug

Die Schule versucht durch den Unterricht in den Fachkompetenzen die Selbst- und Sozialkompetenzen in einem Bezug zur Realität zu festigen und zu stärken. Dabei wird der Fachunterricht in Hinblick auf den Realitätsbezug in jedem Brückenangebot individuell vermittelt. Wichtig dabei ist es, den geschützten Rahmen der Institution vermehrt zu verlassen und die Sozialkompetenzen durch die Teilhabe an der Gesellschaft zu erweitern. Dies wird jedoch nicht in allen Einzelfällen so praktiziert.

Zukunftsbezogenheit

Um den Jugendlichen das nachschulische Leben näher zu bringen damit sie realistische Vorstellungen von den möglichen zukünftigen Tätigkeiten entwickeln können, sind betriebinterne Praktika sowie ausserschulische Praktika ein wichtiger Bestandteil in allen befragten Brückenangeboten. Durch die Praktika werden sie mit ihrem zukünftigen Leben konfrontiert und der Prozess des Übergangs in ein neues System erhält spätestens dann eine greifbare Bedeutung. Auch darauffolgende Schnuppertage und -wochen sind bedeutsam für die Vernetzung zweier Systeme und für die Gestaltung eines guten Übergangs. Um das nachschulische Leben zu thematisieren werden auch Berufsmessen und ehemalige Schüler an ihren Arbeitsorten besucht.

Unterrichtsgestaltung

Die konkrete Unterrichtsgestaltung zum Erwerb der drei Dimensionen von Kompetenz ist unterschiedlich. Daraus schliesst sich, dass die Begriffe der Sozial- und Selbstkompetenz sehr differierend interpretiert werden, und dass eine mehrfache Nennung nicht als Beantwortung der Fragestellung eingesetzt werden kann. Durch diese unterschiedlichen Auffassungen von Unterricht kann die Kompetenzorientierung erneut genauer betrachtet werden:

Fachkompetenz

Die Auswertung der Daten zeigt auf, dass die befragten Heilpädagogen Kulturtechniken als wichtigen Bestandteil für die Vorbereitung auf das Leben und den Beruf sehen. Hierbei werden unterschiedliche Gewichtungen in der Vermittlung und im Umgang mit Kulturtechniken deutlich. Wie in der Interpretation der Daten schon hervorgehoben ist die oben genannte Er-

kenntnis, dass Fachkompetenzen in der Sonderschule hauptsächlich so eingesetzt werden, dass sich die Sozial- und die Selbstkompetenzen der Jugendlichen erweitern und festigen können. So werden Fachkompetenzen wie das Lesen und Schreiben an Brückenangeboten als Mittel für eine grösstmögliche Selbstständigkeit und Selbstbestimmung eingesetzt. (Lesen vom Fahrplan, Lesen von Broschüren der Institutionen, SMS schreiben und empfangen etc.) Auch mathematische Fertigkeiten werden im Hinblick auf die Selbstständigkeit der Jugendlichen geübt.

Sozialkompetenz

Ein wichtiger pädagogischer Auftrag ist die Ermöglichung der Teilhabe an der Gesellschaft. Der geschützte Rahmen der Schule, in dem die Teamarbeit und die Zusammenarbeit unter Erwachsenen und Jugendlichen geübt wird, soll auch durch die Teilhabe an öffentlichen Anlässen und alltäglichen Handlungen geübt werden. Die Sozialkompetenzen werden im Übergang von den befragten Heilpädagogen als umfassende Entwicklungsaufgabe gesehen. Jeder Heilpädagoge übt und fördert diese Kompetenz auf seine Weise. Zusammenfassend können folgende Begriffe als gemeinsame pädagogische Kernaufgaben genannt werden:

Die Jugendlichen sollen sich für die berufliche Zukunft in Höflichkeit, Kommunikationsfähigkeit und Teamfähigkeit üben und auch Kritik entgegen nehmen können. Die Sozialkompetenzen werden bei der Lehrstellensuche im Bezug zu den Fachkompetenzen oft vordergründig beachtet und gewichtet.

Selbstkompetenz

Zu einer guten beruflichen Teilhabe gehören Selbstbestimmung und Selbstständigkeit. Wie aus der Theorie erwartet zeigt die Untersuchung, dass die eigene Identität und ein Selbstkonzept für den Übergang und den Einstieg ins Berufsleben bedeutsam sind. Den befragten Heilpädagogen ist die Wichtigkeit eines Selbstkonzeptes bewusst und sie fördern die Entwicklung eines Selbstkonzeptes durch Unterricht in Kulturtechniken und weiteren Einrichtungen im Unterricht, wie Praktika und Schnupperbesuche. Dadurch sollen Jugendliche eine Vorstellung ihrer Möglichkeiten erhalten, sich selber einschätzen können und eine realistische Auswahl ihres nachschulischen Lebens erhalten. Um die Selbstkompetenzen zu stärken werden im Unterricht Ausdauer, Selbstständigkeit, Zuverlässigkeit, Eigenverantwortung und Sorgfalt verlangt und erlernt.

Unterrichtsgewichtung

Auch hier zeigt sich der Nutzen von Prototypen für die Heilpädagogische Praxis, welche die gewonnenen Erkenntnisse zur Gewichtung des Unterrichtsinhaltes bündeln. Die Schlüsselkompetenzen und die Kernaussagen geben dafür die groben Inhalte der drei Prototypen.

9.2.2. Teilfragen

Inwiefern nimmt die Konzeption der Institution auf den Unterrichtsinhalt einfluss?

Drei von vier Institutionen beschreiben in ihren Konzeptionen die Angebote und die Ziele die sie für Jugendliche nach der obligatorischen Schulzeit bis hin zum 18. Lebensjahr verfolgen und welche Grundsätze sie dabei vertreten.

Eine Institution spricht nicht von einem konkreten Konzept für die Jugendlichen die ein Brückenangebot besuchen. In den Interviews wird deutlich, dass diese Institution, welche kein konkretes Angebot für Jugendliche zwischen 15 und 18 besitzt, auch einen sehr schulischen Unterricht beschreibt.

In den Konzeptionen ist teilweise der Besuch von Institutionen und die Wichtigkeit von Praktika, im Allgemeinen der Bezug zum nachschulischen Leben erwähnt. Dort ist über die Konzeption geregelt, wie viele Praktika und Schnupperbesuche ein Jugendlicher mindestens besuchen muss. Die Realitätsbezogenheit und die Zukunftsbezogenheit wird dadurch im Unterricht automatisch speziell gewichtet und so auch aktiv gegen aussen kommuniziert. Die Konzeption kann somit dem Heilpädagogen ein guter Leitfaden sein für seine Unterrichtsgewichtung.

Wie findet die Zusammenarbeit zwischen Eltern und Schüler statt um den Übergangsprozess gut zu gestalten?

Der Austausch der Schule mit den Eltern findet sehr individuell statt. In allen Fällen wird der Kontakt mit der IV-Berufsberatung über die Schule geknüpft und so der Prozess der Auseinandersetzung mit zukünftigen Systemen in Gang gesetzt. Die Eltern werden so in den Prozess des Überganges aktiv eingebunden. Je nach Institution und individuell nach Familie werden die weiteren Schritte für das nachschulische Leben mit dem Jugendlichen von der Schule geplant und organisiert oder den Eltern in die Verantwortung gegeben. In den Interviews mit den Heilpädagogen wird jedoch klar, dass der Prozess des Übergangs in jedem Falle unterstützt und begleitet wird. Hier zeigt sich, wie wichtig die beratende Funktion der Heilpädagogen ist. Diese sollte in der Ausbildung der Heilpädagogen, wie auch im Berufsauftrag dieser Stufe berücksichtigt werden.

Die Schule muss sich hier die Aufgabe stellen, alle Systempartner zu vernetzen. Der Heilpädagoge, die Bezugsperson der Schule eines Jugendlichen, dient dann lediglich als Schnittstelle, welche die schulischen Informationen gegebenenfalls weiterleiten und eine Empfehlung abgeben.

Welchen Stellenwert hat die IV-Berufsberatung in der Zeit des Übergangs?

Die Schule organisiert die Berufsberatung welche den Übergang von der finanziellen Seite her abklärt. Die IV prüft den Status und spricht allenfalls Gelder für das Schnuppern in externen Institutionen oder für einen Übertritt. Teilweise wird die Berufsberatung dann zum Hauptakteur in der Vermittlung von Praktika und Schnupperwochen, damit eine Nachfolgelösung gefunden werden kann. Dieser Übergangsprozess gestaltet sich je nach Berufsberatungsstelle sowie Berufsberater und nach Jugendlerner individuell. An einem Brückenangebot ist eine Berufsberaterin für die ganze weiterführende Sonderschulung zuständig, dies unterstützt den Heilpädagogen bei der Begleitung der Eltern im Übergangsprozess.

9.3. Unterrichtsrelevante Schlüsse für die Heilpädagogische Praxis

Ausgehend von der Auswertung und Interpretation der Ergebnisse und der Beantwortung der Fragestellung werden in diesem Kapitel die unterrichtsrelevanten Schlüsse für die heilpädagogische Praxis gezogen.

Es hat sich gezeigt, dass der Unterricht an den verschiedenen Brückenangeboten viele Gemeinsamkeiten hat. Die Gewichtung des Unterrichtsinhaltes wird an den Brückenangeboten sehr ähnlich vorgenommen, was sich in der Darstellung der pädagogischen Kerninhalte der Heilpädagogen (siehe Kapitel 6.3) zeigt. Das Verständnis und die Umsetzung wird jedoch, je nach Konzeption und Leitfaden sowie nach dem persönlichen Verständnis, sehr unterschiedlich umgesetzt.

Kein Unterricht ist falsch gewichtet, vielmehr ist Unterricht für einzelne Schüler der falschen Gewichtung unterschrieben und kann so den Jugendlichen in seinen Bedürfnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten für seine individuelle Berufsvorbereitung und Lebensvorbereitung nicht optimal unterstützen.

Dabei möchte ich mich auf die Zusammenstellung und Idee der Weiterentwicklung der Erkenntnisse in drei Prototypen für verlängerte Sonderschulen beziehen. Ziel dieser Prototypen ist es, die Leitfaden und Konzepte für verlängerte Sonderschulen konkreter für ein bestimmtes Klientel auszuschreiben, so dass die Gewichtung des Unterrichts in der Konzeption deutlich herauszulesen ist.

Die Auswertung hat ergeben, dass alle Heilpädagogen einen sehr individuellen Begriff und ein individuelles Verständnis von zentralen Inhalten des Unterrichts und ihrem pädagogischen Auftrag an weiterführenden Sonderschulen haben, die sich aber in den Grundkompetenzen einig sind. Aufgrund dieser Erkenntnis sollen nun gemeinsame Kompetenzen und Unterrichtsinhalte, welche durch das Forschungsvorhaben eruiert wurden, in die drei Prototypen einfließen.

9.3.1. Prototypen

Die Schlüsselkompetenzen die der Unterricht der verlängerten Sonderschule in den Einzelfällen spezielle Wichtigkeit zukommen lässt ist die Förderung der Selbst- und Sozialkompetenzen durch den Einsatz der Kulturtechniken, die sehr individuell vermittelt und eingesetzt werden. Dies ergibt sich aus den unterschiedlichen pädagogischen Grundhaltungen der Befragten, sowie aus dem individuellen Verständnis von Kompetenzen und der Förderung derer. Es lassen sich durch die Auswertung und Interpretation der Einzelfälle drei Prototypen der verlängerten Sonderschulung mit unterschiedlichem Fokus erstellen. Dem Fokus der Handlungsorientierung, dem Fokus der Nähe des Berufsleben und dem schulischen Fokus. Ginnold (2010, S.105) spricht hierbei von Hauptlernorten für das Übergangssystem. Mit der Erkenntnis und der Beantwortung der Fragestellung, dass der lebenspraktische Bezug, sowie die Realitäts- und Zukunftsbezogenheit in allen Unterrichtssequenzen primär gewichtet werden, scheint unter anderem die Aufführung der Lernorte beim Erstellen der Prototypen als bedeutsam.

Prototyp 1: Fokus Handlungsorientierung

Entwicklungsziel		
Stärkung der Selbst- und Sozialkompetenzen über Handlung und Realitätsbezug bei der Erweiterung der Fachkompetenzen.		
Lernorte		
diverse Schulräume, im hausinternen Betrieb durch Praktika, öffentlicher Verkehr, Ausflüge, Teilhabe an der Gesellschaft durch übergreifende Anlässe		
Kompetenzerwerb		
Fachkompetenz/ Unterrichtsinhalt	Selbstkompetenz	Sozialkompetenz
Kochen, Einkaufen, Entsorgungen erledigen, Putzen, Projektarbeit – in der Natur, in der Werkstatt, Neue Aufgaben erledigen	Arbeitshaltung, Ausdauer, Selbstständigkeit, Alltagsbewältigung, Verantwortung übernehmen	Interaktion in der Gruppe

Prototyp 2: Fokus Berufsvorbereitung

Entwicklungsziel		
Stärkung der Selbst- und Sozialkompetenzen durch Auslagerung des Unterrichts an inner- und ausserbetriebliche Lernorte, wo Fachkompetenzen im Arbeitsleben erworben werden können.		
Lernorte		
Innerbetrieblich (Wäscherei, Pausenkiosk, Schreinerei, Hausdienst) Ausserbetrieblich (Praktika an nachschulischen Institutionen, Arbeit in Betrieben), Schule zum Austausch und Schreiben von Bewerbungen/Suchen von Betrieben (Vernetzungsaspekt)		
Kompetenzerwerb		
Fachkompetenz/ Unterrichtsinhalt	Selbstkompetenz	Sozialkompetenz
Neue Aufgaben erledigen, orientieren am Arbeitsplatz, Abläufe kennen lernen, Organisation vom Arbeitsplatz, Materialien und Berufe kennen lernen	Arbeitshaltung, Pünktlichkeit, Orientierung in offenem Rahmen, Ausdauer, Selbstständigkeit, Merkfähigkeit, Verantwortung übernehmen	Interaktion mit Mitarbeitern, Teilhabe an der Gesellschaft, Höflichkeit, Kritikfähigkeit

Prototyp 3: Fokus schulischer Unterricht

Entwicklungsziel		
Stärkung und Erweiterung der Fachkompetenzen über schulischen Unterricht. Selbst- und Sozialkompetenzen werden im Klassenverband geschult.		
Lernorte		
diverse Schulräume, Ausflüge mit der Klasse, Praktika in Betrieben		
Kompetenzerwerb		
Fachkompetenz/ Unterrichtsinhalt	Selbstkompetenz	Sozialkompetenz
Mathematik, Lesen, Schreiben, neue Medien	Erweiterung und Erhalt der kognitiven Fähigkeiten, Arbeitshaltung, Pünktlichkeit, Orientierung im geschützten Rahmen	Interaktion in der Gruppe

Abb. 3-6: Prototypen für verlängerte Sonderschulen

Durch die Differenzierung der Angebote an verlängerten Sonderschulen könnte für die Jugendlichen ein auf ihre Bedürfnisse und Voraussetzungen abgestimmtes Übergangssystem gefunden werden. Das passende Brückenangebot, wie es durch die Aufteilung in zwei Klassen und eine homogenere Klasseneinteilung an der Heilpädagogischen Schule in Zürich

praktiziert wird, kann so differenzierter auf die Bedürfnisse, die Ressourcen und Fähigkeiten eines Jugendlichen eingehen. Auch ist durch eine gezieltere Unterrichtsgestaltung der Übergang in die passende Nachfolgeinstitution durch eine bewussteren Schulung möglich. Die Jugendlichen können sich nach ihren Fähigkeiten und Interessen auf eine Anschlusslösung vorbereiten. Jugendliche, welche durch ihre Körperstrukturen und Körperfunktionen Aussicht auf einen Platz in einer geschützten Werkstatt haben, welche durch die IV-Rente finanziert wird, können an einem Brückenangebot, welches sich auf den Beruf vorbereitet mehr profitieren, da sie sich aktiver mit verschiedenen Berufsbilder beschäftigen können.

9.4. Diskussion der Forschungsmethode

Das Forschungsvorgehen wurde vor der Erhebung der Daten differenziert beschrieben. Nun soll geprüft werden, inwiefern sich das Verfahren für die vorliegende Untersuchung eignet.

9.4.1. Überprüfung Gegenstandsangemessenheit von Methode und Theorie

Gegenstandsangemessenheit von Methode und Theorie

Die Untersuchung durch Interviews mit Heilpädagogen an verlängerten Sonderschulen wurde in ihrer Komplexität erfasst und im alltäglichen Kontext, durch den Besuch der Schule an der die Heilpädagogen arbeiten untersucht. So wurde neben dem Interview ein weiteres Verständnis für die Aussagen der Interviewpartner ermöglicht. Die Aussagen der Interviewpartner sollen laut Flick (vgl. Flick, 2004, S. 17ff) nicht in einzelne Variablen zerlegt werden. In dieser Untersuchung wurde nicht vollständig auf gemeinsame Variablen verzichtet. Es wurden die Aussagen gebündelt, die sich auf die zentralen Inhalte des Unterrichts an weiterführenden Sonderschulen bezogen. Anhand der Bündelung dieser Aussagen auf theoretisch abgeleitete Kategorien konnten zentrale Erkenntnisse zum Unterrichtsinhalt gewonnen werden.

Perspektiven der Beteiligten und ihre Vielschichtigkeit

Anhand des an Experten gerichtete Leitfadeninterviews konnte auf die vielschichtigen Perspektiven der Interviewpartner eingegangen werden. Durch theoretische Vorüberlegungen kamen im Interview verschiedene Sichtweisen der Heilpädagogen zum Tragen. Diese Sichtweisen kamen vor allem dann zum Vorschein, wenn das Interview durch die Unterstützung des Leitfadens einen gelungene Gesprächssituation schaffen konnte. Dies gelang nicht bei allen Interviews gleich gut. So sind die Interviews trotz des Leitfadens individuell und je nach Gesprächssituation wurden unterschiedliche Themen des Unterrichts differenzierter angesprochen.

Reflexivität des Forschers und der Forschung

Durch die vorliegende Untersuchung des Unterrichts an weiterführenden Sonderschulen und deren zentralen Bildungsinhalte ist klar, dass die Subjektivität der Interviewpartner sowie des Interviewers Bestandteil des Forschungsprozesses ist. Dieser Einfluss muss bei der Erhebung der Daten, sowie bei der Interpretation der Daten berücksichtigt werden. Diese Subjektivität ist in der vorliegenden Untersuchung besonders stark, da ich als Interviewerin aus dem selben Praxisfeld stamme wie die befragten Heilpädagogen.

9.4.2. Reflexion der Methoden

Durch die Reflexion der angewandten Methode für das vorliegende Forschungsvorgehen sollen Stärken und Schwächen aufgezeigt werden, welche die Gültigkeit der Aussagen kennzeichnen.

Interviewpartner und Tätigkeit in einer Institution

Die Interviewpartner waren alle unterschiedlichen Alters und arbeiten alle in unterschiedlichen Institutionen. Nur ein Interviewpartner hat schon in einer anderen Institution im gleichen Berufsfeld Erfahrungen gesammelt. Drei von vier Interviewpartnern weisen ähnliche Berufserfahrung im erfragten Bereich aus. Nur ein Heilpädagoge arbeitet deutlich länger in der gleichen Funktion. So konnten Aussagen zusammengestellt werden, welche auch durch langjährige Erfahrung erprobt wurden.

Die Klassen, in denen die Heilpädagogen immer in Teams tätig sind, sind ausgesprochen heterogen. Dadurch konnten Aussagen zu unterschiedlichen Handhabungen im Unterricht der weiterführenden Sonderschulung gesammelt werden. Durch diese Heterogenität konnten allerdings auch viele Aussagen nicht aufeinander bezogen werden, was die Auswertung zunehmend erschwerte und die Gültigkeit in Hinblick auf die Fragestellung eher exemplarisch gelesen werden kann. Auch sind die Beispiele persönlich geprägt durch die Auswahl bei der Datenerhebung.

Interviewführung

Das an Experten gerichtete Leitfadeninterview setzte Voraus, dass sich die Interviewerin mit dem Forschungsgegenstand auseinandergesetzt hat. Durch mein Praxisfeld, die Arbeit an einer weiterführenden Sonderschule und dadurch, dass ich mich immer noch in Ausbildung befinde, bin ich mit dem Forschungsgegenstand sehr vertraut. Jedoch musste ich aufgrund der Prägung stets darauf achten, dass ich den persönlichen Interessen in der Praxis während den Interviews nicht zu viel Gewicht verlieh und ich mich anhand des Leitfadens auf gute Gespräche einlassen konnte. Das Interview blieb immer nahe am Forschungsgegenstand, obwohl die Interviews sehr unterschiedlich verliefen, dies je nach Interesse und Gewichtung welche die Heilpädagogen ihrem Unterricht zutragen.

Transkription

Die Interviews wurden ab Tonträger transkribiert. Dabei mussten drei von vier Interviews vom Schweizerdeutsch ins Schriftdeutsch übersetzt werden. Ein Interview wurde in Schriftdeutsch geführt, was bei der Transkription eine Erleichterung darstellte. Ebenfalls wurden sprachliche Bereinigungen vorgenommen, da die gesprochene Sprache öfters von Wiederholungen und unvollendeten Sätzen geprägt ist. Bei der sprachlichen Bereinigung war es zudem ein Anspruch, die Sätze durch die Bereinigung nicht zu verfremden und den Inhalt korrekt wiederzugeben. Durch die Bemühung der inhaltlich korrekten Wiedergabe sind die Sätze nicht immer grammatikalisch bereinigt und die Satzstellungen erinnern an das Schweizerdeutsche.

Kategoriensystem

Bei der Erstellung des Kategoriensystems wurde in einem ersten Schritt deduktiv vorgegangen. Durch den Pretest konnten die deduktiv erstellten Kategoriensysteme besser angepasst werden. Zudem konnten dann auch induktive Kategorien hinzugefügt werden, welche die Thematik der vorliegenden Arbeit noch besser aufgreifen konnte. So wurde die Finanzierung als Beispiel nachträglich induktiv hinzugefügt, da bei der Durchführung der Interviews dieser Punkt immer wieder thematisiert wurde.

Nach dem Erstellen des Kategoriensystems brachte eine Überarbeitung der Kategorien und Subkategorien durch Ankerbeispiele eine feinere Differenzierung der Kategorien und Subkategorien, welche die Zuordnung der Aussagen erleichterte. Jedoch war ein gewisser Interpretationsspielraum nicht zu verhindern, da die Interviews nur durch eine Person geführt, transkribiert und dann in das Kategoriensystem eingeteilt, sowie ausgewertet wurden. Bei Aussagen die nicht eindeutig zugewiesen werden konnten, behalf eine doppelte Zuordnung in das Kategoriensystem. Durch die vorliegende Untersuchung schien dieser Schritt berechtigt und auch wichtig, da Unterricht immer vielschichtig gestaltet sowie interpretiert werden kann. Auch aufgrund der Erstellung des Kategoriensystems durch deduktives und induktives Vorgehen, konnte eine differenzierte Zuordnung stattfinden. Dies indem das Kategoriensystem einerseits auf die Theorie abgestützt wurde, andererseits anhand der Einzelfälle weitere Kategorien berücksichtigt werden konnten. Eine trennscharfe Kategorienbildung zu den vier Einzelfällen der vorliegenden Forschungsarbeit ist trotzdem nicht immer gelungen.

Auswertung

Die Auswertung der vier Einzelfälle erfolgte nach der Zusammenstellung der Sinneinheiten. Dabei zeigte sich erneut die Problematik der doppelten Zuordnung auf. Vor allem die Auswertung der zwei Dimensionen Familie und Schule wurden durch viele doppelte Nennungen zur Herausforderung, was in der Auswertung an diesen Stellen oft doppelte Aussagen und Erkenntnisse zur Folge hatte.

Bei der Auswertung der Daten musste zu Gunsten der Anonymisierung der befragten Personen der Vergleich der Institutionskonzeptionen und die Gegenüberstellung der spezifischen Namen der Klassen weggelassen werden. Nur so konnte eine Anonymisierung im Sinne einer nicht möglichen Zuordnung der Befragten zu den einzelnen Institutionen gewährleistet werden. Dies verunmöglichte einen genauen Situationsbeschreibung der Interviewpartner sowie einen Vergleich der Situation und deren Aussagen zu den Unterrichtsinhalten.

Inwiefern das Vorwissen der Interviewerin und die eigene Tätigkeit an einer weiterführenden Sonderschule zu Fehl- oder Überinterpretation oder auch falschem Fokus bei der Auswertung der Daten geführt hat, kann in der vorliegenden Arbeit nicht beurteilt werden.

9.5. Ausblick

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurden Erfahrungen von Heilpädagogen an verlängerten Sonderschulen beleuchtet und die verschiedenen Unterrichtsmodelle erforscht. Die Erkenntnisse aus den Ergebnissen der Interviews öffnen weitere Themenfelder und Fragen, welche in dieser Arbeit nicht vertieft berücksichtigt werden konnten.

Anhand der Prototypen wurde versucht, die verschiedenen Erkenntnisse aus den Interviews und deren Interpretationen zu bündeln und dadurch eine wichtige Lücke geschlossen. Brückenangebote für Jugendliche mit einem besonderen Bildungsbedarf werden in der Regel an allen Heilpädagogischen Schulen in der deutschen Schweiz angeboten. Daher werde alle Jugendlichen, die keinen Ausbildungsplatz oder anderweitige Anschlusslösung an die obligatorische Schulzeit finden, gebündelt in einer oder zwei Klassen weiter auf das nachschulische Leben vorbereitet. Es fehlt jedoch bislang eine strukturierte Übersicht der Angebote und ein offener Austausch unter den Sonderschulen, die ein Brückenangebot anbieten.

Die Idee der Prototypen ist es, die Angebote der verlängerten Sonderschule differenzierter und somit auch bewusster zu gestalten. Dadurch sollen Jugendliche und ihre Eltern schon vor dem Übertritt in das Berufsleben eine erste Auswahl erhalten, sich für eine spezifische Richtung der verlängerten Sonderschule zu entscheiden und die Weichen für ein mögliches nachschulisches Leben zu stellen, je nach Fähigkeiten und Bedürfnis.

Jugendliche, die keine Anschlusslösung finden oder auf eine IV-Rente angewiesen sind um in das nachschulische Leben überzutreten, können je nach Interesse und Bedürfnis eine verlängerte Sonderschule besuchen, die ihre schulischen Fähigkeiten und Fertigkeiten weiter ausbaut oder die gezielt auf die Arbeitswelt hin Jugendliche in verschiedenen Institutionen und Betrieben arbeiten lässt.

Die Prototypen können einzelnen Schulen bei der Ausarbeitung ihrer Konzepte Unterstützung bieten. Zur Vervollständigung wäre es wichtig, eine Gesamterfassung der Sonderschulen mit Brückenangeboten in der Deutschschweiz vorzunehmen und somit eine Erweiterung und Ergänzung der Prototypen zu machen.

Es hat sich gezeigt, dass Vernetzung wichtig ist. Der Blick der Vernetzung und die Unterstützung weiterer Beratungsinstanzen erfolgte jedoch eindimensional aus der Perspektive der Heilpädagogen die in der Sonderschule tätig sind. Interessant wäre nun die Perspektive der Eltern und der Familie zu den gleichen Themen zu erforschen. Dabei sollte einerseits der von ihnen wichtig empfundene Unterrichtsinhalt und die Unterstützung der Schule und andererseits die Unterstützung und Hilfestellungen der Berufsberatung im Fokus der Forschung stehen.

Auch wäre eine Befragung zur derzeitigen Situation der Übergangsprozesse und Begleitung mit der IV-Berufsberatung interessant, um zu erforschen inwiefern die Finanzierung und die Unterstützung über die Berufsberatung massgeblich ist für einen gelingenden Start in das nachschulische Leben. Zusätzlich wäre dann ein Bezug anderer europäischer oder auch internationaler Vernetzungs- und Übergangsprozesse zu unterstützenden Massnahmen für die Gestaltung vom Übergang Schule-Beruf interessant. Wie zum Beispiel der Einbezug des Kurator-Modell aus Dänemark (vgl. Boyd-Kjellen, 1991, S.17-24), um die Unterstützung für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf beim Übergang von der Schule ins Berufsleben im internationalen Vergleich zu erforschen. Weiterführend ist zu klären, was für reale nachschulische Angebote für Jugendliche mit einem besonderen Förderbedarf in der Schweiz bestehen. Nicht beantwortet mit dieser Arbeit ist zudem, welche Anforderungen an die Jugendlichen gestellt werden.

Im Juli 2013 wurde im Kanton Zürich erstmals ein Rahmenkonzept für die verlängerte Sonderschulung herausgegeben. Unklar ist, wie dieses Rahmenkonzept nun an den verschiedenen Sonderschulen eingesetzt wird und inwiefern dieses Rahmenkonzept zu einer Vereinheitlichung der Brückenangebote im Kanton beiträgt. Auch stellt sich die Frage, inwiefern der Kanton von den Sonderschulen verlangt, dieses Rahmenkonzept der verlängerten Sonderschulung an den Institutionen einzusetzen. Dabei wäre interessant zu erforschen, wie die erstellten Prototypen eingesetzt oder als Ergänzung dienen würden bei der Einführung des Rahmenkonzepts.

Durch die integrative Schulung (IS) der Volksschule im Kanton Zürich gibt es immer mehr Schulabgänger, die auf einen geschützten Ausbildungs- oder Arbeitsplatz angewiesen sind. Bisher gibt es wenig Erfahrung mit IS-Schulabgänger. Ein Heilpädagoge der Heilpädagogischen Schule Zürich schildert im Interview, dass einige IS-Schulabgänger der Volksschule in das Brückenangebot der Heilpädagogischen Schule übertreten, da sie nach Abschluss der Sekundarschule keine Anschlusslösung gefunden haben. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach den Angebote für IS-Schüler der Sekundarschule im Übergang zwischen Schule und Berufsleben. Interessant zu untersuchen wäre auch, inwiefern die Bedürfnisse der IS-Schüler für einen gelingenden Übergang zwischen Schule und Berufsleben in der Sekundarschule berücksichtigt werden können.

10. Literatur

- Altrichter, H. & Posch P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht, Unterrichts-entwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung*. 4. Auflage, Heilbrunn: Julius Klinkhardt
- Berufsbildung Schweiz (2012). *Merkblatt 15, Zweijährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Berufsattest (EBA)*. Ausgabe Februar
- Berufsbildung Schweiz (2012). *Merkblatt 16, Drei- oder vierjährige berufliche Grundbildung mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)*. Ausgabe Februar
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. Volksschulamt. (2013). *Berufswahl- und Lebensvorbereitung von Jugendlichen in der Sonderschulung. Rahmenkonzept*. 1. Auflage
- Boyd-Kjellen, G. (1991). *The Kurator System in Denmark. OECD. Disabled Youth. From School to Work*. Paris
- Bronfenbrenner, U. (1993). *Die Ökologie der menschlichen Entwicklung. Natürliche und geplante Experimente*. Frankfurt: Fischer Verlag
- Cassée, K. (2010). *Kompetenzorientierung. Eine Methodik für die Kinder- und Jugendhilfe*. 2. Auflage. Bern: Haupt
- Cloerkes, G. (2001). *Soziologie der Behinderten. Eine Einführung*. 2. Auflage. Heidelberg : Universitätsverlag
- Educa (2013). *Obligatorische Schule*. Internet: bildungssystem.educa.ch/de/obligatorische-schule-inkl-kindergarten (Sept 2013).
- Felkendorff, K. & Lischer, E. (2005). *Barrierefreie Übergänge? Jugendliche mit Behinderungen und Lernschwierigkeiten zwischen Schule und Berufsleben*. Zürich: Verlag Pestalozzianum an der Pädagogischen Hochschule Zürich
- Flick, U. (2004). *Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung*. 2. Auflage. Verlag: Rowohlt Hamburg
- Gläser, J. & Laudel, G. (2010). *Experteninterviews und Qualitative Inhaltsanalyse*. 4. Auflage. Wiesbaden: Verlag der Sozialwissenschaften
- Ginnold, A. (2008). *Der Übergang Schule – Beruf von Jugendlichen mit Lernbehinderung. Einstieg-Ausstieg-Warteschleife*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt Verlag
- Hagmann, T. & Simmen, R. (1990). *Systemisches Denken in der Heilpädagogik*. Luzern: Edition SZH
- Heilpädagogisches Zentrum Hagendorn. Geschäftsleitung. (2010). *Konzept. Leitidee*. 3.9.2010.
- Heilpädagogische Schule Stadt Zürich. (2013). *Angebote*. Internet: www.stadt-zuerich.ch/content/ssd/de/index/volksschule/besondere_beduernisse/heilpaedagogische_schule_hps.print.html. (29.7.13)
- Hinsch, R. & Pfungsten, U. (2002). *Gruppentraining sozialer Kompetenzen GSK*. 4. Auflage. Weinheim: Beltz
- Insieme (2013). *Neuregelung der Sonderschule*. Internet: insieme.ch/politisches-engagement/schulische-integration/neuregelung-der-sonderschule

- INSOS (2013). *Berufliche Bildung für Alle*. PDF-Text. Internet: www.insos.ch/assets/Downloads/Berufliche-Bildung-fuer-alle-D2.pdf
- INSOS (2013). *Projektbeschreibung Praktische Ausbildung*. Internet: www.insos.ch/Projektbeschreibung_Praktische_Ausbildung.pdf
- Kuckartz U. (2012). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methode, Praxis, Computerunterstützt*. Weinheim und Basel: Verlag Beltz,
- Lehrplan Förderschwerpunkt geistige Entwicklung Berufsschulen. (2003). PDF-Text Internet: www.isb.bayern.de/foerderschulen/lehrplan/foerderschulen/lehrplaene-foerderschwerpunkt-geistige-entwicklung/geistige-entwicklung/453/
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung. Eine Anleitung zu qualitativem Denken*. 5. Auflage. Basel: Beltz Verlag.
- Michaelschule Winterthur. (2013). *Angebote Werkstufe*. Internet: hps.winterthur.ch/angebot/werkstufe/ (29.7.13)
- Nieke, W. & Lehmann, W. (o.J.). *Kompetenzmodell*. PDF-Text. Internet: www.bildungsserver-mv.de/download/material/text-lehmann-nieke.pdf
- Pitsch, H.-J. (2002). *Zur Didaktik und Methodik des Unterrichts mit Geistigbehinderten*. 3. Überarbeitete Auflage. Oberhausen: Athena
- Roth, H. (1971). *Pädagogische Anthropologie. Band II. Entwicklung und Erziehung*. Hannover: Schroedel
- Roderick, G. (2006). *Erwartung an SonderschulabgängerInnen bei IV-Anlehantritt*. Masterarbeit Zürich: Hochschule für Heilpädagogik
- Schaub, H. & Zenke, K. G. (2007). *Wörterbuch Pädagogik*. München: Taschenbuch Verlag
- Strasser, U. (2005). *Wahrnehmen, Verstehen, Handeln. Förderdiagnostik für Menschen mit einer geistigen Behinderung*. 6. Auflage. Luzern: Edition SZH.
- Schrader, S. (2008). *Psychologie. Allgemeine Psychologie. Entwicklungspsychologie. Sozialpsychologie*. München: Compact Verlag
- Schweizerische Eidgenossenschaft. (o.J.) *Bundesrecht. Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen*. PDF-Text. Internet: www.admin.ch/ch/d/gg/pc/documents/1897/d_Vorlage_k.pdf
- VSA Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2013). *Organisation und Organe*. PDF-Text. Internet: [www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/B6DFC1347AA5482FC12575C1003D4B7F/\\$file/412.100_7.2.05_65.pdf](http://www2.zhlex.zh.ch/appl/zhlex_r.nsf/0/B6DFC1347AA5482FC12575C1003D4B7F/$file/412.100_7.2.05_65.pdf)
- Zentrum für Gehör und Sprache. (2013). *Angebot*. Internet: www.zgsz.ch

11. Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Ökosystemischer Ansatz nach Bronfenbrenner

Abbildung 2: Sozialisationstheoretischen-interaktionistischen Modell (SIM) (Quelle: Cassée, 2010, S.37)

Abbildung 3-6: Prototypen für verlängerte Sonderschulen

12. Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verknüpfung der Lern- und Lebensbereiche mit den Kompetenzen

Tabelle 2: Kategoriensystem

Tabelle 3: Situationsbeschreibung der interviewten Heilpädagogen

Tabelle 4-7: Zuordnung der pädagogischen Kerninhalte zu den Kategorien und Subkategorien

Tabelle 8-11: Darstellung der zugeordneten pädagogischen Kerninhalte

13. Anhang

13.1. Anfragebrief an die Heilpädagogen der Brückenangebote

Guten Tag

Ich wende mich mit einem Anliegen an Sie. Ich heisse Julia Zogg, bin Werklehrerin und mache zurzeit die berufsbegleitende Ausbildung zur Schulischen Heilpädagogin an der Hochschule für Heilpädagogik Zürich. Ich stehe im letzten Semester meiner Ausbildung und schreibe meine Abschlussarbeit.

Im Rahmen meiner Abschlussarbeit möchte ich die letzten Schuljahre vom 15.-18. Lebensjahr von Sonderschülern genauer betrachten. Gerne möchte ich in Erfahrung bringen, welche pädagogische Grundhaltung, welche pädagogischen Themen und zentralen Bildungsinhalte auf dieser Schulstufe für Sie als Lehrperson dieser Stufe relevant sind, sowie von der Institution gelebt und unterstützt werden.

Dazu würde ich Ihnen gerne während eines etwa einstündigen Gespräches einige Fragen stellen.

Es würde mich sehr freuen, wenn ich ein Interview zu den oben genannten Themen durchführen könnte.

Danke für Ihre Rückmeldung.

13.2. Interviewleitfaden

Information über Ziel der Befragung, Datenschutz, Aufzeichnung des Gespräches.

Fragen zur Situation: Person, Alter, Institution, Dienstjahre in der Institution, Teamzusammensetzung, Schülerzusammensetzung, Räumlichkeiten.

Dimension Schule

1. Was sind spontan die zentralen Inhalte ihres Unterrichts? Kannst du mir 5 zentrale Punkte nennen?
2. Welche Kulturtechniken (Aktivitäten/ Tätigkeiten?) dominieren ihren Unterricht?
3. Welche Sozialkompetenzen werden in der Schulzeit gefördert und unterstützt?
4. Welche Punkte unter Aktivitäten der ICF sind ihnen besonders wichtig bei der Förderplanung und werden ihrer Meinung nach an ihrer Schule speziell gewichtet?
5. Welche Handlungsfertigkeiten (Handlungsfähigkeiten) werden in ihrer Stufe gefördert? Können sie die Wichtigsten benennen?

Gibt es dazu Ergänzungen?

Fokus Familie

1. Wie und wann wird die Familie in den Übergang mit einbezogen?
 2. Wann und wie wird der Schüler auf die Arbeitswelt vorbereitet?
 - IV- Beratungsstelle
 - Schnupperbesuche in anderen Institutionen
 - Arbeitspraktika
 3. Wie lange dauert der Übergang? Gibt es ein bestimmtes Kriterium, wie lange ein Schüler geschult wird?
- Gibt es dazu Ergänzungen?

13.3. Transkriptionsregeln

Daten, Namen, Ausdrücke	Schriftliche Bezeichnung in der Transkription
Aussagen der Interviewerin	I
Aussagen der Lehrperson/ Heilpädagogen	A, B, C, D
Name der Institution	XY
Name der Klasse	Z
Regungen der Interviewerin oder des Interviewten	In der Klammer dargestellt.
Längere Pausen	mit einem Zeilenumbruch dargestellt
Mundartausdrücke oder besondere Ausdrücke	In Anführungs- und Schlussstrichen dargestellt.
Abkürzungen	Werden nach dem Interview ausgeschrieben.

13.3.1. Weitere Regeln

- Nach Aussagen der Lehrperson und der Interviewerin folgt immer eine Leerzeile.

- Kleine Einschübe der Interviewerin, wie «aja», oder «aha», welche als Erzählanregung dienen, werden nicht berücksichtigt und nicht notiert.
- Verschachtelte Sätze werden für die bessere Lesbarkeit und die Verständlichkeit umformuliert, ohne den Inhalt zu verändern.
- Mundart wird ins Schriftdeutsche übertragen.

13.4. Kategoriensystem

Kategoriensystem

Dimension Schule

Kategorie Berufsvorbereitung			Zeile
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	
Übergang ins Erwachsenenleben	Bewertung wie und wo die weiterführende Sonderschulung die SchülerInnen auf das Erwachsenenleben vorbereitet im Bezug auf die Berufswahl.	Die Schüler besuchen 2 Jahre die weiterführende Sonderschule. Und in diesen Jahren haben sie allgemeinbildender Unterricht sehr stark und berufsbildender Unterricht, wo sie Betriebspraktika besuchen.	D48
Sozialkompetenz - berufliche Fähigkeiten	Bewertung/Aussage wie mögliche zukünftige beruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten geschult werden.	Am Dienstag ,Mittwoch und Donnerstag arbeiten wir bei der Institution Sozialtherapie und Landwirtschaft Wieland. (...) Dabei geht es stark um die Annäherung an den regulären Arbeitsalltag.	C179
Selbstkompetenz - berufliche Fertigkeiten/ Fähigkeiten	Aussage über die Förderung Selbstkompetenzen	Die Schüler besuchen 2 Jahre die weiterführende Sonderschule. In diesen Jahren haben sie allgemeinbildenden Unterricht und berufsbildenden Unterricht, in denen sie Betriebspraktika besuchen.	D48
Fachkompetenz IV-Berufsberatung	Zeitpunkt der Kontaktaufnahme und Zusammenarbeit mit der IV-Berufsberatung.	Nach der obligatorischen Schulzeit, wenn er dort nicht schon angemeldet wurde durch den Heilpädagogen machen wir das Anmeldeformular und reichen dieses ein.	A242
Schnuppern	Stellenwert und Umsetzung des Schnupperns in Betrieben	Die Berufsberatung war aber während vielen Fällen nur ein Nebenaspekt da ich aufgrund meiner langjährigen Erfahrung viele Institutionen besser kannte und daher gute Empfehlungen abgeben konnte. Die Berufsberatung hat eher eine formelle Funktion. Diese Schnupperlehren werden aber erst im dritten Werkjahr durchgeführt.	B258
Praktika	Stellenwert und Anzahl der Praktika.	Es wurde aufgebaut mit einem Kleinpraktikum in der eigenen Institution. Dies wird im vorletzten Schuljahr, mit 16 Jahren durchgeführt. Zwei Stunden Arbeit wie dies beispielsweise momentan ein Schüler aus der aktuellen Klasse macht.	C270 B52

Kategorie Lebensvorbereitung			Zeile
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	
Übergang ins Erwachsenenleben	Bewertung wie und wo die weiterführende Sonderschulung die SchülerInnen auf das Erwachsenenleben vorbereitet im Bezug auf die Lebensvorbereitung nach der Schule.	Weil damit wir die Kinder versorgen können in einer Lehrstelle müssen sie eigentlich „fitte, junge, hoffliche Erwachsene“ sein. Und der Rest ist nicht so wichtig.	A131
Sozialkompetenzen	Bewertung und Aussagen des sozialen Lernens, des Erwerb von Sozialkompetenzen in der Schule.	Die Sozialkompetenzen werden sehr stark gefordert in der Berufsausbildung natürlich. Wir stellen fest, dass die Umgangsform und die klassischen Arbeitstugenden, wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ausdauer doch eben auch stärker gewichtet werden für unsere Jugendlichen in ihren Ausbildungen. Der Sozialgedanken ist sehr wichtig. Die Kinder sollen innerhalb der Klasse und mit der Lehrperson ein gutes Klima haben. Das wirkt sich auch auf das Lernverhalten aus.	D28 B73
Selbstkompetenzen	Bewertung und Aussagen der Stärkung der Selbstständigkeit und der Identitätsfindung.	Selbstständigkeit ist wichtig im Alltag und auf dem Arbeitsweg. Damit meine ich wenn man selbst etwas bewältigen kann.	C81
Fachkompetenzen	Bewertung Selbstversorgung (Wohnen, Freizeit, Kochen)	Es ist sicher das Erwachsen werden. Es gibt Fachwochen zum Thema Wohnen, Freizeit, Sexualität, Pubertät etc.	A124

Kategorie Kulturtechnik (Fachkompetenz)			Zeile
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	
Allgemeinwissen	Bewertung und Aussagen, wann und wie Kulturtechniken/ allgemeinbildender Unterricht in der Schule vermittelt werden.	Wir haben in der Tat im Unterricht im Stundenplan noch 1 Lektion Mathematik, 2 Lektionen Deutsch und 1 Lektion Englisch und eine Lektion Berufswelt und dort finden Kulturtechniken noch verstärkt ihren Niederschlag. Diese Lektionen werden ganz unterschiedlich gehandhabt.	D14
Mündliche Sprache	Bewertung der Wichtigkeit von gesprochener Sprache.	Also wir unterrichten auch Deutsch, aber wir machen es zielbezogen, um zu sprechen unter den Leuten, bezogen auf die Lehrstelle.	A82
Schriftliche	Bewertung der Wichtigkeit von	Das Lesen haben wir in der Förderklasse auch immer als zentrales Thema	B75

Sprache	geschriebener Sprache im Unterricht.	gehandhabt.	
Grammatik	Bewertung der Wichtigkeit von Grammatik im Unterricht.	Und das ist nicht das Lernen der Deutschen Grammatik, sondern das ist Unterricht in „Schweizerdeutsch“.	A83
Mathematische Fertigkeiten	Bewertung und Wichtigkeit von Mathematischen Fertigkeiten im Unterricht.	In der Mathematik werden praktische Dinge gelernt. Die Uhr, der Umgang mit Geld, Längenmasse und Gewichte. Was ich ausserdem auch mit den Schülern mache ist das Zahlenrechnen, Addition und Subtraktion.	B77

Kategorie Handeln			
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel	Zeile
Fachkompetenz - Handeln und Tun - Handlungsorientierung	Stellenwert von Handeln/ Handlungsorientierung im Unterricht	Wir, die Lehrpersonen planen und lenken zielgesetzt. Und Sie, die Schüler TUN und HANDELN und lernen somit. Ich habe schon immer so gearbeitet und es ist für mich persönlich sehr wichtig, kein Wissen auf einem Blatt zu vermitteln. Es braucht immer eine Verbindung mit der Praxis.	A189
Sozialkompetenz - Arbeit im Team	Stellenwert von gemeinsamen Handeln im Unterricht/ in der Schule	... gemeinsam im Team Ergebnisse erarbeiten, in denen sie auch in Teams arbeiten für die ganze Gruppe. Wie zum Beispiel das Zvieri oder das Znüni herstellen, Entsorgungen erledigen oder für die Gruppe Einkäufe erledigen.	D43
Selbstkompetenz - Eigenverantwortung	Stellenwert von selbstständigen Handeln	In der Mathematik arbeite ich stark nach dem Wochenplan. ... die Schüler haben ihr Fach und dort befinden sich zum Teil Arbeitsblätter, zum Teil praktische Arbeiten, zum Teil arbeiten nach dem TEACCH-Konzept.	D17

Dimension Familie

Kategorie Lebensvorbereitung/ Berufsvorbereitung		
Subkategorie	Definition	Ankerbeispiel
Berufsberatung/ nachschulisches	Beratung/Begleitung/Einbezug der Familie	Es gibt praktisch keine Zusammenarbeit mit den Familien, da wir als Schule die ganze Arbeit machen. Und die Familie auch sehr grosses Vertrauen hat und uns machen lässt. Und sie sind ultimativ dabei wenn es zur Unterschrift
		Zeile
		A222

Leben		kommt.	
Institutionsbesuche und Berufswahl	Beratung und Einbezug der Familie	Wir führen zwei Institutionsbesuche mit der Familie durch.	C250
Arbeitsweg bewältigen	Einbezug und Mithilfe der Familie	Bei den bisherigen Schülern haben wir vom Klassenteam die Begleitung bis nach xy und das ÖV Training übernommen ... Man darf auch die Erwartungen an die Eltern der Schüler stellen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen.	B153
Finanzierung	Aussagen zur Finanzierung mit Blick auf das nachschulische Leben	Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass vor fünf Jahren, als ich angefangen habe zu arbeiten, noch mehr Schüler eine PrA machen konnten als heutzutage. Die Zusage, die Kostengutsprache wird nicht mehr so ohne weiteres erteilt.	D207

13.5. Zusammenstellung der Sinneinheiten nach Kategorien

Die Angaben A bis D bezeichnen aus welcher Transkription das Zitat oder die Sinneinheit stammt.

Die Ziffer steht für die Zeilennummer.

Kategorie Berufsvorbereitung		
Subkategorie	Zitat oder Sinneinheit	Zeile
Übergang ins Erwachsenenleben	- Ein wichtiger Inhalt meines Unterrichts ist die Initiation ins Erwachsenen- und Berufsleben.	A67
	- Auch sehr wichtig ist die Berufsfindung und das Erwachsen werden. Was bedeutet es 18 Jahre zu sein? Was gibt es für Regeln und Gesetze? Autofahren, Alkohol kaufen etc.	B85
	- Die Unterrichtszeiten ändern. Wir beginnen am Nachmittag früher und haben entsprechend einen verkürzten Mittag.	C177
	- Im letzten Jahr der Werkstufe haben die Schüler noch weniger Schule. Jeweils nur Montag und Freitag. Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag arbeiten wir bei der Institution Z. ... Dabei geht es stark um die Annäherung an den regulären Arbeitsalltag.	C179
	- Wir haben im Stundenplan der Schüler eine Lektion Berufswelt. - Ab dem ersten Standortgespräch ist das Thema schon Übergang Berufswahl und Schnittstelle, beziehungsweise Übergang ins Erwachsenenleben. - Im Jahr wo sie die Volljährigkeit erreichen beginnen sie in einer Institution. In unserem Kanton ist das bezüglich Finanzierung wegen der IV-Rente kein Problem. Oder besser gesagt mir nicht bekannt. - Sozialkompetenzen werden sehr stark gefordert in der Berufsausbildung.	D15 D135 D198
Selbstkompetenz	- Sozialkompetenzen werden sehr stark gefordert in der Berufsausbildung. - Wir haben festgestellt, dass die Social-Skills eher ausschlaggebend sind auch für den Zugang in eine EBA.	C179 D33
Fachkompetenz	- Wichtige Aspekte sind wie gesagt die Berufsvorbereitung, die sozialen Punkte und die Arbeitshaltung. Die Kinder haben eine Erwartung an die Schule, an die Vorbereitung auf den Berufsalltag. Es ist aber nicht sinnvoll zwei Jahre vor Beginn einer Arbeitsstelle in einer Werkstatt zu lernen wie man Schrauben verpackt. Die Schule soll als Lerninstitut genutzt werden. - In der zweiten Werkstufe nimmt der handwerkliche Unterricht zu.	B135 C176
	- Wenn man natürlich die Voraussetzungen für eine Berufsaufstiehere sieht, dann sind grundlegende Kenntnisse in den Kulturtechniken verlangt. - Die Schüler besuchen 2 Jahre die weiterführende Sonderschule. Und in diesen Jahren haben sie allgemeinbildender Unterricht sehr stark und berufsbildender Unterricht, wo sie Betriebspraktika besuchen. Und wir haben in den letzten Jahren mit Niveaugruppen gearbeitet, was die Berufswelt anging, sind aber mittlerweile dazu übergegangen wieder heterogene Lerngruppen zu bilden, wenn es um Betriebsbesichtigungen geht.	D32 D48 D51

IV-Berufsberatung	- Wir sind ein Brückenangebot von der obligatorischen Heilpädagogischen Schule, die geschützte Lehrstelle oder Platzierung. Und wir überbrücken den klassischen Graben von 16-18 bevor die IV Gelder spricht für die Lehrstelle.	A11
	- Nach der obligatorischen Schulzeit, wenn er dort nicht schon angemeldet wurde durch den Heilpädagogen machen wir das Anmeldeformular und reichen dieses ein.	A242
	- Der Übergang von der Schule in die Arbeitswelt beginnt meistens mit einem Gespräch mit der Familie und mit der IV- Berufsberatung.	B 243
	- Die Berufsberatung war aber während vielen Fällen nur ein Nebenasspekt da ich aufgrund meiner langjährigen Erfahrung viele Institutionen besser kannte und daher gute Empfehlungen abgeben konnte. Die Berufsberatung hat eher eine formelle Funktion.	B258
	- Der Praktikumsstag im zweiten Jahr jeden Mittwoch ist von der IV-Berufsberatung vorgeschlagen.	C287
	- Was wir an unserer Institution beim Eintritt machen ist, dass wir die Anmeldung bei der IV-Berufsberatung übernehmen.	D138
	- Ab dem zweiten Standortgespräch ist dann auch die IV-Berufsberatung mit dabei.	D143
	- Und dann werden die Schüler auch nochmals in der Beratungsstelle selber beraten, bei einem individuellen Beratungstermin mit ihren Eltern zusammen oder je nach dem auch alleine.	D146
	- Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass vor 5 Jahren ... noch mehr Schüler eine PrA machen konnten. Die Zusage, die Kostengutsprache wird nicht mehr so ohne weiteres erteilt. Die Kostengutsprache ist dabei das Thema.	D 207
	- An Schnuppertagen werden sie von uns begleitet. Bei Schnupperlehren werden sie von uns besucht. 1 mal/2 mal. Und wenn sie dann die Lehre antreten sind sie in der Verantwortung der Institution. Und ob sie dort begleitet werden entscheidet die Institution oder die IV.	A58
Schnuppern	- Man führt Besichtigungen durch und vereinbart Schnuppertermine. Der Schüler kennt schon einige Institutionen aufgrund der Praktika im vorgehenden Jahr und kann sich bereits eine Vorstellung vom Arbeitsalltag machen.	B245
	- Nach der Schnupperlehre schaut man, ob es noch weitere Besichtigungen braucht.	B249
	- Diese Schnupperlehren werden aber erst im dritten Jahr durchgeführt.	C270
	- Es gibt Institutionen die sogar möchten, dass der entsprechende Schüler manchmal bis zu vier Wochen auf Schnupperbesuch kommt. Diese Schnupperlehren werden aber erst im dritten Werkjahr durchgeführt.	C276
	- Die Eltern werden von der IV beraten und , welche Institutionen in Frage kämen und sind dann eigentlich dafür zuständig, dass diese Betriebe besichtigen und dass sie dann gegen Ende der Schulzeit	D158

	<ul style="list-style-type: none"> - Die Eltern werden von der IV beraten und , welche Institutionen in Frage kämen und sind dann eigentlich dafür zuständig, dass diese Betriebe besichtigen und dass sie dann gegen Ende der Schulzeit Schnupperlehren abmachen und dann auch schauen wie der Transport dann läuft. - Es wurde aufgebaut mit einem Kleinpraktikum in der eigenen Institution. Dies wird im vorletzten Schuljahr, mit 16 Jahren durchgeführt. Zwei Stunden Arbeit wie dies beispielsweise momentan ein Schüler aus der aktuellen Klasse macht. - Im zweiten Jahr ist immer am Mittwoch Praktikumstag. - Es gehört zur Philosophie dazu, dass das Personal Schüler in interne Betriebspraktika aufnimmt. Wir suchen für jeden Schüler einen passenden Praktikumsplatz. - Das Ziel der Schule ist es einerseits so schnell wie möglich zusammen mit dem Jugendlichen eine Arbeitsstelle zu finden. Was 1-2 Jahre bedeutet. Und andererseits so lange wie nötig eine Arbeitsstelle zu suchen. Was manchmal bis zu 3-4 Jahre bedeutet. Auch immer unter der Berücksichtigung, dass das Kind scheitern könnte und sie dann wieder zurückkommen. - Früher wurden oft Stellen in der freien Wirtschaft gesucht und ich half dann bei Bewerbungen und Lebenslauf schreiben. Das ist heute nicht mehr so der Fall. - Das Problem bei diesen Schülern ist ja grundsätzlich nicht der Übertritt in eine andere Institution. Es ist alles gut vorbereitet und die Illusionen der Eltern sind auch überwunden. Probleme gab es manchmal erst nach Abschluss der Ausbildung. Dann musste eine passende Arbeitsstelle gefunden werden. - Einmal hatte ich einen Schüler in der Klasse der überhaupt kein Interesse an einer Ausbildung hatte. Er arbeitet dann für eine gewisse Zeit in einer Fabrik. Das hat ihm dann gut gepasst. 	D158
Praktika		B52
		C178
		D 120
Zukünftige Arbeitsstelle		A47
		B261
		B271
		B275

Kategorie Lebensvorbereitung		Zeile
Subkategorie	Zitat/ Sinneinheit	A67
Übergang ins Erwachsenenleben	<ul style="list-style-type: none"> - Ein wichtiger Inhalt des Unterrichts ist die Charakterbildung und die Körperstärkung. - Weil damit wir die Kinder versorgen können in einer Lehrstelle müssen sie eigentlich „fitt, junge, höfliche Erwachsene“ sein. Und der Rest ist nicht so wichtig. - Ich denke für mich ist der pädagogische Kern, wenn man die Praxis und die Theorie so stark verbinden kann, dass der Schulstoff so nahe wie möglich an der Realität angelehnt ist. Es gibt somit auch eine Erleichterung im Alltag von den uns anvertrauten Schülern für ein selbstständiges Arbeiten in vielen Bereichen der Zukunft. - Ein zentraler Punkt ist das soziale Zusammenleben. 	A131
		C238
		A68

<ul style="list-style-type: none"> - Der Sozialgedanke ist sehr wichtig. Die Kinder sollen innerhalb der Klasse und mit der Lehrperson ein gutes Klima haben. Das wirkt sich auch auf das Lernverhalten aus. - Soziale Themen, in welcher Form auch immer dominieren den Unterricht der Woche. Wir arbeiten immer im Klassenverband und führen keinen Einzelunterricht durch. Dabei wird der soziale Aspekt gross geschrieben. Ich achte immer darauf, dass trotzdem eine Verbindung mit den Kulturtechniken vorgenommen wird. - Einkaufen für den Kochunterricht beispielsweise. Je nach Möglichkeit mit mehr oder weniger Freiheiten. Wir sind sehr viel ausserhalb des Schulhauses unterwegs. Unterwegs sein mit dem öffentlichen Verkehr. Dort sprechen wir Verhaltensregeln an. - Manchmal gehen wir in ein Restaurant. Wir sind auch vermehrt im Quartier sichtbar. - Wir sind viel draussen unterwegs. Es gibt Gruppen an unserer Schule, für die sind Waidtage organisiert. - Die Sozialkompetenzen werden sehr stark gefordert in der Berufsausbildung natürlich. Wir stellen fest, dass die Umgangsform und die klassischen Arbeitsetugenden, wie Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Ausdauer doch eben auch stärker gewichtet werden für unsere Jugendlichen in ihren Ausbildungen (als Kulturtechniken). - Wir achten stark auf den Umgang miteinander und versuchen Situationen zu schaffen, in welchen die Jugendlichen gemeinsam im Team Ergebnisse erarbeiten müssen. - Es gibt Fachwochen wie Wohnen, Freizeit, Pubertät und Sexualität, Kochen, selbstständiges Kochen, Wäsche waschen für sich selber sorgen. ... damit die Jugendlichen fitte, junge, höfliche Erwachsene werden können. 	<p>B73</p> <p>B91</p> <p>C155</p> <p>C158</p> <p>C165</p> <p>D28</p> <p>D42</p> <p>A126</p>
<p>Selbstkompetenz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ein anderes zentrales Thema ist die eigenen Identität und damit Zusammenhängend der eigene Körper. - Immer wieder bearbeiten wir Themen der Jugendlichen wie Pubertät, Sexualität, Freundschaft und Liebe. - Sozialkompetenzen wie Selbstwertgefühl und Selbstständigkeit werden behandelt. Es macht Sinn dem Kind etwas vorzuzeigen, das es danach selbstständig nachahmen kann. - Grundsätzlich ist es bei jedem Mensch wichtig je länger je mehr unabhängig zu sein. Vor allem bei unseren Schülern ist es sinnvoll, da diese während der gesamten Schulzeit in einem sehr behüteten und betreuten Umfeld aufwachsen. - Auch sogenannte rudimentäre Umgangsformen sind wichtig, wie Pünktlichkeit, Anstand, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Auf Ausfügen legen wir vor allem Wert auf das. - Was auch in dieses Thema gehört sind Aufgaben erledigen die einem manchmal ‚stinken‘. Deshalb geben wir den Schülern Hausaufgaben. - Selbstständigkeit ist wichtig im Alltag und auf dem Arbeitsweg. Damit meine ich wenn man selbst etwas bewältigen kann. - Für das Üben des Arbeitsweges gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die Schüler üben meist mit der Familie, sprich mit den Eltern und den Geschwistern. 	<p>B80</p> <p>B81</p> <p>B112</p> <p>B115</p> <p>B119</p> <p>B127</p> <p>C81</p> <p>C144</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Wir legen grossen Wert auf die Selbstversorgung und der Umgang mit Anforderungen. Auch das häusliche Leben spielt eine grosse Rolle, da viele Jugendliche auch auf Jugendwohngruppen wohnen. 	D79
Fachkompetenzen	<ul style="list-style-type: none"> - Es ist sicher das Erwachsene werden. Es gibt Fachwochen zum Thema Wohnen, Freizeit, Sexualität, Pubertät etc. 	A124
	<ul style="list-style-type: none"> - Wo ich mich ganz stark distanzieren ist von der Fachdidaktik. (...) Die Anforderung an uns ist höher, da wir ihnen „Trickis“ beibringen müssen, wie sie mit diesen wenigen Fähigkeiten das Leben bewältigen können. 	A79
	<ul style="list-style-type: none"> - Ausserdem haben wir im Team auch immer auf die aktuellen Medien geachtet. Weltgeschehen vermitteln, was passiert ausserhalb der Schule. - Das Thema öffentlicher Verkehr haben wir auch bei Ausflügen immer behandelt. - Der Gebrauch von neuen Kommunikationsmitteln hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Beispielsweise wird das Thema Mobiltelefon auch im Unterricht eingeplant. (...) Was darf man per SMS schreiben, Mobbing über das Internet usw. 	B82 B164 B230
	<ul style="list-style-type: none"> - Die Jugendlichen müssen arbeiten in Teams erledigen, die lebenspraktisch verknüpft sind. Wie zum Beispiel Zvieri herstellen, Znüni herstellen, Entsorgungen erledigen oder für die Gruppe Einkäufe tätigen. 	D43

Kategorie Kulturtechnik/ Fachkompetenz		Zeile
Subkategorie	Zitat/ Sinneinheit	
Allgemeinwissen	<ul style="list-style-type: none"> - Von wo ich mich ganz stark distanzieren ist von der Fachdidaktik. Die meisten Kinder sind Lernzielbefreit, da hat die Fachdidaktik keinen hohen Stellenwert. 	A77
	<ul style="list-style-type: none"> - Die Förderklasse beinhaltet einerseits schulischen Unterricht, andererseits langsame Vorbereitung auf den beruflichen Alltag. 	B17
	<ul style="list-style-type: none"> - Man hat im Schulunterricht mit den 13-15 und 15-18 Jährigen von den bearbeitenden Themen unterschieden. Es wurde darauf geachtet, dass bestimmte Themen durchgeführt wurden, wie beispielsweise Menschenkunde und Berufsfindung. Ausserdem wurde eine Erweiterung des Realwissens vorgenommen. Jedoch nicht auf dem Stand der Oberstufe. 	B49
	<ul style="list-style-type: none"> - Ich arbeite nach wie vor immer mit den Kulturtechniken. - Soziale Themen, in welcher Form auch immer dominieren den Unterricht der Woche. Wir arbeiten immer im Klassenverband und führen keinen Einzelunterricht durch. Dabei wird der soziale Aspekt gross geschrieben. Ich achte immer darauf, dass trotzdem eine Verbindung mit den Kulturtechniken vorgenommen wird. 	B75 B91
	<ul style="list-style-type: none"> - Ausserdem ist es wichtig kognitive Fähigkeiten zu erhalten und auszubauen. - Ich denke wir achten darauf, dass das Thema welches wir vermitteln sehr anschaulich ist. (...) Die 	C80 C101

	<p>Verknüpfung von Theorie und Praxis ist uns ein grosses Anliegen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die 9. Klasse ist ja eigentlich noch Volksschule, deshalb haben wir in dieser Stufe noch am meisten allgemeinbildender Unterricht. - Im letzten Werkjahr haben die Schüler noch weniger Schule. . Jeweils nur Montag und Freitag. (...) - Wir achten am Montag und am Freitag darauf, dass die kognitiven Fähigkeiten nicht vergessen werden. - Wir haben in der Tat im Unterricht im Stundenplan noch 1 Lektion Mathematik, 2 Lektionen Deutsch und 1 Lektion Englisch und eine Lektion Berufswelt und dort finden Kulturtechniken noch verstärkt ihren Niederschlag. Diese Lektionen werden ganz unterschiedlich gehandhabt. - Sozialkompetenzen werden sehr stark gefordert in der Berufsausbildung. (...) Die stehen eigentlich mehr im Vordergrund im Vergleich zu den Kulturtechniken. 	<p>C174 C179 C185 D14 D28</p>
Mündliche Sprache	<ul style="list-style-type: none"> - Also wir unterrichten auch Deutsch, aber wir machen es zielbezogen, um zu sprechen unter den Leuten, bezogen auf die Lehrstelle. - Der Wortschatz ist ein Anderer. Er ist auf den Beruf bezogen. Er ist auf das Umfeld bezogen. Das Leben in der Stadt Zürich. 	A82 A92
Schriftliche Sprache	<ul style="list-style-type: none"> - Das Lesen haben wir in der Förderklasse auch immer als zentrales Thema gehandhabt. Auch wenn es schwer ist für einzelne Schüler überhaupt lesen zu lernen. Für die Zukunft ist es etwas sehr Wichtiges und Zentrales um selbstständig zu sein. 	B75
Grammatik	<ul style="list-style-type: none"> - Wir unterrichten auch Deutsch, das ist nicht das Lernen der deutschen Grammatik, sondern das ist Unterricht in „Schweizerdeutsch“. Vokabeln lernen. 	A83
Mathematische Fertigkeiten	<ul style="list-style-type: none"> - Also es gibt so primäre Fähigkeiten fürs Leben. Der Zahlenraum von 1-5. Erkennen was ist mehr/weniger und dann wissen bei wem sie Hilfe holen können um zum Beispiel eine Rechnung einzubezahlen. - Und dann kommt wieder eine gewisse Fertigkeit zum Vorschein, welche sie im Schulunterricht nicht bringen. Heute morgen konnten sie Punktezahlen vom Computerspiel im Kopf zusammenrechnen und vergleichen , was sie sonst auf dem Arbeitsblatt nicht schaffen. 	A106 A111
	<ul style="list-style-type: none"> - In der Mathematik werden praktische Dinge gelernt: Die Uhr, der Umgang mit Geld, Längenmasse und Gewichte. Was ich ausserdem auch mit den Schülern mache ist das Zahlenrechnen, Addition und Subtraktion. 	B77
	<ul style="list-style-type: none"> - Die Schüler besuchen 2 Jahre die Orientierungsstufe. In diesen zwei Jahren haben sie allgemeinbildender Unterricht und berufsbildender Unterricht. - In der Mathematik arbeite ich stark nach dem Wochenplan. Auf Grund dass es eben nur eine Lektion hat, haben die Schüler ihr Fach und dort befinden sich zum Teil Arbeitsblätter, zum Teil praktische Aufgaben, zum Teil Aufgaben nach dem TEACCH-Konzept. Un das ist dann ganz individualisiert und wird angepasst. - Wir haben sicherlich aufgrund der Schulstufe gewisse Schwerpunkte die es in der Mathematik gibt. Das sind Geld und die Uhrzeit. 	D48 D16 D21

Kategorie Handeln/ Fachkompetenz		Zeile
Subkategorie	Zitat/ Sinninheit	
Fachkompetenz - Handeln und Tun - Handlungsorientierung	<ul style="list-style-type: none"> - Für mich sind zentrale Inhalte des Unterrichts auch Fertigkeiten/ Jobskills üben. - Es gibt Fachwochen, wo die Schüler lernen Wäsche zu waschen. Manuelle Fertigkeiten lernen sie eher in den einzelnen Ateliers, wo sie mit Holz oder Metall arbeiten. - Wir ‚machen‘ sehr viel und beschäftigen die Schüler sehr viel, dass sie ‚ausführen und machen‘. - Wir, die Lehrpersonen planen und lenken zielgesetzt. Und Sie, die Schüler ‚Tun‘ und ‚Handeln‘ und lernen somit. Und vielen ist gar nicht bewusst, wieviel sie lernen. ... Lernprozess, welche dann zu Handlungsprozessen werden. 	A68 A127 A184 A189
	<ul style="list-style-type: none"> - Durch ein Praktikum ausserhalb der eigenen Institution konnte der Jugendliche eine neue Tätigkeit kennen lernen. Beispielsweise die Arbeit in der Stadtgärtnerei, in einer Velowerkstatt oder in einem Altersheim. 	B56
	<ul style="list-style-type: none"> - In der Mathematik werden praktische Dinge gelernt. Die Uhr, der Umgang mit Geld, Längenmasse und Gewichte. 	B77
	<ul style="list-style-type: none"> - Die Schule soll als Lerninstitut genutzt werden. Bei den Schülern die momentan in der Förderklasse sind, muss überlegt werden, wie man den Lerninhalt in die Praxis umsetzt. 	B138
	<ul style="list-style-type: none"> - Handlungsfähigkeit und Handlungsfertigkeit finde ich persönlich ganz wichtig. Für unsere Schüler sind manuelle Fertigkeiten etwas vom Wichtigsten. Ein gutes Beispiel ist der Leim. Viele Schüler beherrschen es nicht einen Leimstift richtig zu halten oder beispielsweise einen Klebestreifen abzureissen. ... Dabei geht es um die grundlegenden Fertigkeiten. 	B210
	<ul style="list-style-type: none"> - Früher habe ich im Kochunterricht mitgearbeitet, dort kommt auch vieles aus dem Alltag vor. 	B217
	<ul style="list-style-type: none"> - Wir achten darauf, dass das Thema das wir vermitteln sehr anschaulich ist. Als Beispiel kann ich erwähnen: diese Jahr haben wir ein Flachsfield angepflanzt. Wir haben gleichzeitig angeschaut wie eine Pflanze wächst und konnten somit Theorie und Praxis anhand des Schulgartens verbinden. Wir haben diesen Flachs dann geerntet. (...) Gestern haben wir den Flachs durch einen Kamm gezogen damit die Samenkapselein abfallen. 	C101
	<ul style="list-style-type: none"> - Und jetzt arbeiten wir mit diesen Leinsamen und lassen dieses Thema in den Alltag einfließen. Beispielsweise Znüni mit Leinsamen. 	C108
	<ul style="list-style-type: none"> - Die Verknüpfung von Theorie und Praxis ist uns ein grosses Anliegen. - (Aufbau Werkstufe) Wir haben sehr viele Freiheiten und können sehr individuell arbeiten. Wir haben einen klaren vorgegebenen Rahmen und das ist auch gut so. Die 9. Klasse ist ja eigentlich noch Volksschule (...) Ich glaube dort wird auch noch 40%-50% handwerklicher Unterricht vorgeschrieben. In der 2. Werkstufe nimmt das dann zu. 	C109 C173

	<ul style="list-style-type: none"> - Handlungsfertigkeiten haben einen sehr hohen Stellenwert bei uns, das ist uns sehr wichtig. - Handlungsfähigkeit wird stärker gewichtet wie allgemeinbildender Unterricht. Bei mir ist das eine starke innere Überzeugung. Ich habe schon immer so gearbeitet und es ist für mich persönlich sehr wichtig, kein Wissen auf einem Blatt zu vermitteln. Es braucht immer eine Verbindung mit der Praxis. - Ein zentraler Punkt meines Unterrichts ist die Handlungsorientierung. - Wir legen grossen Wert auf den Umgang mit Anforderungen. - Wir unterstützen und fördern das handlungsorientierte Lernen auch in den Betriebspraktika die in unserer Institution stattfinden. Das wäre einmal die Wäscherei im Heilpädagogischen Zentrum, die Küche, der Hausdienst. - Einkaufen für den Kochunterricht üben wir beispielsweise. Je nach Möglichkeit mit mehr oder weniger Freiheit. - Wir achten stets auf den Umgang miteinander und versuchen Situationen zu schaffen wo sie gemeinsam im Team Ergebnisse erarbeiten, wo sie auch in Teams arbeiten für die ganze Gruppe. Wie zum Beispiel das Zvieri oder das Ztüni herstellen, Entsorgungen erledigen oder für die Gruppe Einkäufe tätigen. - Es gibt Fachwochen ... selbstständig kochen ... und für sich selber sorgen. - Wir geben den Schülern Hausaufgaben. Die Kinder lernen so zu akzeptieren, dass sie eine Verantwortung übernehmen müssen. Sie müssen selbstständig daran denken und die Aufgabe in einer gewissen Zeit erledigen. - In der Mathematik arbeite ich stark nach dem Wochenplan. ... die Schüler haben ihr Fach und dort befinden sich zum Teil Arbeitsblätter, zum Teil praktische Arbeiten, zum Teil arbeiten nach dem TEACCH-Konzept. - In diesen Bereichen (Betriebspraktika) hat man versucht Kompetenzraster zu entwickeln, die sich auf dem Niveau der Schüler befinden und erreichbar sind. Und mit diesem Kompetenzraster versuchen wir letztendlich so eine Vergleichbarkeit zu schaffen, dahingehend, dass man in der Auswertung sagen kann, ... das konnte er selbstständig erledigen, das konnte er mit Hilfe erledigen und das konnte er nur in Begleitung erledigen. 	<p>C223 C232</p> <p>D9 D79 D90</p> <p>C155</p> <p>D42</p> <p>A126 B127</p> <p>D17 D90</p>
<p>Sozialkompetenz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arbeit im Team - Handeln durch Interaktion 		
<p>Selbstkompetenz</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eigenverantwortung - Selbstständiges Handeln 		

Kategorie Lebensvorbereitung/ Berufsvorbereitung	
Subkategorie	Zitat/ Sinneinheit
Berufsberatung/ Beratung nachschriftliches	<ul style="list-style-type: none"> - Es gibt praktisch keine Zusammenarbeit mit den Familien, da wir als Schule die ganze Arbeit machen. Und die Familie auch sehr grosses Vertrauen hat und uns machen lässt. Und sie sind ultimativ dabei wenn es zur Unterschrift kommt.
	Zelle A222

Leben	<ul style="list-style-type: none"> - Diejenigen Eltern die interessiert sind werden informiert. Sie werden sicher an den Elterngesprächen informiert und an den Standortgesprächen informiert, welche bei uns eigentlich gar nichts mehr zu tun haben mit schulischer Leistung oder fachdidaktischer Leistung, sondern wirklich auch berufsbezogen sind. Der Lehrer geht nach der Anmeldung zur IV-Berufsberatung und informiert dort, was die Schule macht und der IV-Berufsberater prüft dann nur noch die von uns eingereichten Dokumente, reicht sie zur Bewilligung ein und arrangiert die Zahlungen. Aber die anderen Sachen, also die ganze Berufsberatungsfunktion nehmen wir der IV ab. Der IV-Berufsberater kann nicht ins Feld hinaus. Wir schon. - Der Übergang von der Schule in die Ausbildung beginnt meistens mit einem Gespräch mit der Familie und mit der IV-Berufsberatung. Man bespricht die in Frage kommenden Institutionen und gibt der Familie Empfehlungen ab. - Die Berufsberatung war aber während vielen Fällen nur ein Nebenaspekt, da ich aufgrund meiner langjährigen Erfahrung viele Institutionen besser kannte und daher gute Empfehlungen abgeben konnte. - Die Berufsberatung hat eher eine formelle Funktion. - Im 2. Werkjahr werden Erstbesuche im Januar, Februar bei der IV-Berufsberatung durchgeführt. Das ganze Verfahren entwickelt sich dann so weiter bis zum endgültigen Eingliederungsplatz. - Die Eltern haben effektiv gemeinsam mit dem Jugendlichen drei Jahre Zeit sich mit der Berufsfindung und dem nachschulischen Leben zu befassen und sich damit auseinanderzusetzen. Darum bearbeiten wir dieses Thema im ersten Jahr und starten im zweiten Jahr auch gleich mit diesem Praktikumstag. Die Schüler werden mehr und mehr aktiv an dieser Berufsfindung beteiligt. 	<p>A229</p> <p>B243</p> <p>B258</p> <p>B260</p> <p>C269</p> <p>C283</p>
	<ul style="list-style-type: none"> - Ab dem ersten Standortgespräch ist das Thema schon Berufswahl und Schnittstelle, beziehungsweise Übergang ins Erwachsenenleben. - Was wir am Anfang machen ist, dass wir die Anmeldung für die IV-Berufsberatung übernehmen. ... Wir haben den Draht zur IV-Berufsberatung und die Eltern werden informiert und bekommen das Schreiben auch, weil sie es ja im Namen ihrer Jugendlichen unterschreiben müssen. Ab dem zweiten SSG (Schulischen Standortgespräch) ist dann auch die Berufsberatung anwesend. - Und dann werden die Schüler auch nochmals in der Beratungsstelle selber beraten, bei einem individuellen Beratungstermin mit ihren Eltern zusammen oder je nach dem auch alleine. - Wir begleiten die Eltern nicht in die Berufsberatung. Da sagen wir von Anfang an das ist ganz klar primär in der Verantwortung der Eltern, dass diese Anschlusslösung gefunden wird. - Wie gesagt, den Kontakt zur IV-Berufsberatung haben wir hier im Kanton zumindest auch sehr direkt. Weil es ist eine Person, die die Beratung für das x übernimmt. - Was mir auffällt, dass Eltern die jetzt in Richtung Wohneinheit und Beschäftigungseinheit gehen. Doch im Prinzip ein bisschen benachteiligt sind auf Grund der strukturellen Situation der Wohnplätze im Kanton und andererseits auch was das Beratungsangebot angeht. - Pro Infirmis hat seine „NGO“ und tritt ein für die richtige Beratung und diese Begleitung da auch teilweise 	<p>D134</p> <p>D138</p> <p>D146</p> <p>D155</p> <p>D233</p> <p>D236</p>

	<p>auch durchzuführen. Und dass da von Seiten der IV ein bisschen Nachholbedarf besteht. Dass die IV auch da beratend und begleitend den Familien zur Seite stehen könnten. Und wir da auch sehen wie Kurzfristig da auch von Kantonsseite, je nach Kanton, das ist ja unterschiedlich.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aber spätestens mit der Anmeldung beim Kanton wird ja auch eine Rentengutsprache für die schwerst-mehrfachbehinderten Menschen abgeklärt. Und dann müsste es doch klar sein, dass nach maximal drei Schuljahren der einen Platz braucht. Und dass man da merkt, dass es im Kanton zu wenig Platz gibt um alle Menschen mit einer geistigen Behinderung unter zu bringen. 	D241
Institutionsbesuche und Berufswahl	<ul style="list-style-type: none"> - Man führt Besichtigungen durch und vereinbart Schnuppertermine. Der Schüler kennt schon einige Institutionen aufgrund der Praktika im vorgehenden Jahr und kann sich bereits eine Vorstellung vom Arbeitsalltag machen. - Die Familie ist manchmal bei diesen Besichtigungsterminen dabei, manchmal auch nicht. - Nach der Schnupperlehre schaut man, ob es noch weitere Besichtigungen braucht. - Es ist sehr wichtig die Angehörigen einzubeziehen. Es ist sehr schön wenn die Eltern selber aktiv werden und mit dem Kind diese Angelegenheit thematisieren. - Früher wurden oft Stellen in der freien Wirtschaft gesucht und ich half dann bei Bewerbungen und Lebenslauf schreiben. Das ist heute nicht mehr so der Fall. - Das Problem bei diesen Schülern ist ja grundsätzlich nicht der Übertritt in eine andere Institution. (...) Probleme gab es manchmal erst nach Abschluss der Ausbildung. Dann musste eine passende Arbeitsstelle gefunden werden. 	B245 B248 B249 B254 B261 B271
	<ul style="list-style-type: none"> - In der 9. Klasse beginnen wir mit Themen zur Berufswahl. Wir führen zwei Institutionsbesuche mit der Familie durch. (...) Für viele Eltern ist das der erste Kontakt mit einer solchen Institution. Wir besichtigen dort verschiedene Bereiche, da auch unsere Schüler viele verschiedene Fähigkeiten besitzen die man unterschiedlich einsetzen kann. Das reicht von der Beschäftigung bis zu einer Anleihe in der Küche. - Wir machen den Eltern den Vorschlag in welcher Institution der Schüler den Praktikumstag jeweils am Mittwoch durchführen könnte. 	C250
	<ul style="list-style-type: none"> - Die Eltern werden von der IV beraten und , welche Institutionen in Frage kämen und sind dann eigentlich dafür zuständig, dass diese Betriebe besichtigen und dass sie dann gegen Ende der Schulzeit Schnupperlehren abmachen und dann auch schauen wie der Transport dann läuft. - In dem Jahr wo sie die Volljährigkeit erreichen beginnen sie in einer Institution. Im Kanton ist das bezüglich Finanzierung wegen der IV-Rente kein Problem. Oder besser gesagt mir nicht bekannt. 	D158 D198
Arbeitsweg bewältigen	<ul style="list-style-type: none"> - Bei den bisherigen Schülern haben wir vom Klassenteam die Begleitung bis nach xy und das ÖV Training übernommen Man darf auch die Erwartungen an die Eltern der Schüler stellen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. 	B153
Finanzierung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Schüler haben oftmals einen gesicherten Beschäftigungsplatz. Manche dürfen in die Berufsschule andere nicht. Die PRa dauert neu nur noch ein Jahr. Das erste Jahr ist auf sicher, ob noch ein zweites Jahr 	B281

	<p>angehängt wird, wird erst währenddessen entschieden. Ob der Schüler in die Berufsschule gehen darf, wird von der Institution bestimmt. Manche haben sogar ihre eigenen Berufsschulen. Es ist auf alle Fälle wichtig mit den Institutionen gut zu kommunizieren und Empfehlungen abzugeben.</p>	
-	Die Kosten eines Praktikums sind sehr unterschiedlich aber ich glaube für einen Praktikumsstag ist das zirka 100 Franken pro Tag.	C287
-	Meist übernehmen die Institutionen die Kosten für eine Schnupperwoche.	C298
-	Ein Schüler der aktuellen Klasse wird ziemlich sicher in einem Beschäftigungsplatz platziert. Je nachdem bleibt er ein Jahr länger an der Schule, damit die Finanzierung bei Beginn klar geregelt ist.	C316
-	In dem Jahr wo sie die Volljährigkeit erreichen beginnen sie in einer Institution. Im Kanton ist das bezüglich Finanzierung wegen der IV-Rente kein Problem. Oder besser gesagt mir nicht bekannt.	D198
-	Ich habe zum Beispiel das Gefühl, dass vor fünf Jahren, als ich angefangen habe noch mehr Schüler eine PrA machen konnten als heutzutage. Die Zusage, die Kostengutsprache wird nicht mehr so ohne weiteres erteilt. Die Kostengutsprache ist dabei das Thema	D207

13.6. Transkribiertes Interview (exemplarisch)

- 1 Interview B September 2013 Institution XY
- 2
- 3 I: Interviewerin
- 4
- 5 B: Interviewpartner
- 6
- 7 I: Gibt es einen Namen für die weiterführende Sonderschulung an dieser Institution?
- 8
- 9 B: Bis anhin wurde diese Klasse ~~Förderklasse~~ genannt.
- 10
- 11 I: Stand es nie zur Diskussion diesen Namen zu ändern? Was beinhaltet ~~diese Förderklasse~~?
- 12
- 13 B: Nein diesen Namen gibt es schon lange.
- 14
- 15 I: Was beinhaltet die ~~Förderklasse~~?
- 16
- 17 B: Einerseits schulischer Unterricht, andererseits langsame Vorbereitung auf den beruflichen
- 18 Werdegang. Das Ziel ist es, dass die Schüler eine einfache Ausbildung machen können. Die
- 19 Vorbereitung beinhaltet die Kinder und Jugendlichen mit gewissen Arbeiten vertraut zu machen.
- 20 Damit wird ein Praktikum in der eigenen Institution und später ein längerfristiges Praktikum in einer
- 21 fremden Institution ermöglicht. Sofern das Kind überhaupt in der Lage ist, eine Ausbildung zu
- 22 machen.
- 23
- 24 I: Was bedeutet das von der Schüleranzahl? Wie viele Kinder sind in ~~dieser Förderklasse~~? Und in
- 25 welchem Alter sind sie?
- 26
- 27 B: Bis anhin hatten wir Klassen bis zu 7 Schülern im Alter von 13 bis 18 Jahren. Die Schüler sind bis 18
- 28 in der Förderklasse. Danach findet der Übertritt in die Ausbildung statt.
- 29
- 30 I: Gab es manchmal Ausnahmen?
- 31

Kulturtechnik
Berufsvorbereitung
Lebensvorbereitung
Handeln

32 B: Kaum. Bis anhin sind alle bis 18 hier geblieben. Einmal blieb ein Schüler bis 19.

33

34 **I: Bedeutet, dass in Ausnahmefällen die Schule in der Förderklasse verlängert werden kann?**

35

36 B: Ja aber nur in Ausnahmefällen. Es gab aber auch schon frühere Austritte, vor Vollendung des 18.
37 Lebensjahrs.

38

39 **I: Man hat also in dieser Institution nie darüber gesprochen, die Förderklasse als Oberstufe zu
40 bezeichnen?**

41

42 B: Ja genau.

43

44 **I: Wie unterscheidet sich die Förderklasse vom Schulunterricht? Wir differenziert von den 13 – 15
45 Jährigen und den 16 – 18 Jährigen? Hat man da einen Unterschied gemerkt? Oder wurde generell
46 eine individuelle Förderung vorgenommen aufgrund des Standes von jedem einzelnen Kind?**

47

48 B: Man hat von den zu bearbeitenden Themen unterschieden. Es wurde darauf geachtet, dass
49 bestimmte Themen durchgeführt wurden wie beispielsweise Menschenkunde und Berufsfindung.
50 Ausserdem wurde eine Erweiterung des Realwissens vorgenommen. Jedoch nicht auf dem Stand der
51 Oberstufe.

52 Es wurde aufgebaut mit einem Kleinpraktikum in der eigenen Institution. Dies wird im vorletzten
53 Schuljahr, mit 16 Jahren durchgeführt. Zwei Stunden Arbeit wie dies beispielsweise momentan ein
54 Schüler aus der aktuellen Klasse macht. Danach wurde das grössere Praktikum ausserhalb der
55 eigenen Institution im letzten Schuljahr eingeführt. Zuerst nur mit jeweils einem Tag in der Woche.
56 Dabei konnte der Jugendliche eine neue Tätigkeit kennenlernen. Beispielsweise die Arbeit in der
57 Stadtgärtnerei, in einer Velowerkstatt oder in einem Altersheim. Vermehrt hatten wir schwächere
58 Schüler in der Förderklasse die wir auch auf den Übertritt in eine Institution vorbereiteten.
59 Turbenthal bot sich als optimalen Praktikumsplatz. Die Kinder lernen im Praktikum die neue
60 Institution kennen in welche Sie vielleicht eintreten werden.

61

62 **I: Wir haben nun viel über den Unterricht gesprochen. Was mich interessiert, was sind die fünf
63 zentralen Punkte deines Unterrichtes? Was ist dein persönliches Anliegen?**

64

65 B: Der Stoff soll in kleine und bewältigbare Einheiten eingeteilt sein. Ausserdem sollen viele
66 Wiederholungen vorkommen.

67

68 **I: Sprechen wir nun von Kulturtechniken oder Sozialkompetenzen? Zentrale Inhalte ist wohl eine**
69 **etwas offene Frage. Ich meine damit, auf welche Inhalte du deinen Fokus legst? Was sind fünf**
70 **zentrale Inhalte? Beispielsweise Mathematik und Deutsch sind wichtig, Mensch und Umwelt sind**
71 **mir egal...**

72

73 B: Der **Sozialgedanken** ist sehr wichtig. Die Kinder sollen innerhalb der Klasse und mit der Lehrperson
74 ein gutes Klima haben. Die wirkt sich auch auf das Lernverhalten aus. Ausserdem arbeite ich auch
75 nachwievor immer mit den **Kulturtechniken**. Das **Lesen** haben wir in der Förderklasse auch immer als
76 zentrales Thema gehandhabt. Auch wenn es schwer ist für einzelne Schüler überhaupt lesen zu
77 lernen. Für die Zukunft ist es etwas sehr Wichtiges und Zentrales um selbständig zu sein. In der
78 **Mathematik** werden **praktische Dinge** gelernt. Die **Uhr, der Umgang mit Geld, Längenmasse und**
79 **Gewichte**. Was ich ausserdem auch mit den Schülern mache ist das Zahlenrechnen, Addition und
80 Subtraktion. Ein anderes zentrales Thema ist **die eigene Identität** und damit zusammenhängend der
81 eigene Körper. Immer wieder bearbeiten wir Themen der Jugendlichen wie Pubertät, Sexualität,
82 Freundschaft und Liebe. Ausserdem haben wir im Team auch immer auf die **aktuellen Medien**
83 geachtet. Weltgeschehen vermitteln, was passiert ausserhalb der Schule. Es ist wichtig den Horizont
84 der Schüler zu erweitern oder sie anzustiften, sich selber dafür zu interessieren. Auch sehr wichtig in
85 der Förderklasse ist die **Berufsfindung und das Erwachsenwerden**. Was bedeutet es 18 Jahre zu
86 sein? Was gibt es für **Regeln und Gesetze**? Autofahren, Alkohol kaufen und so weiter.

5 zentrale
punkte

87

88 **I: Welche Aktivitäten dominieren den Unterricht einer Woche? Mit einem Blick auf den**
89 **Stundenplan, was wird am meisten berücksichtigt?**

90

91 B: Soziale Themen, in welcher Form auch immer. Wir arbeiten immer im Klassenverband und führen
92 kein Einzelunterricht durch. Dabei wird der soziale Aspekt sehr gross geschrieben! Ich achte immer
93 darauf, dass trotzdem eine **Verbindung mit den Kulturtechniken** vorgenommen wird.

Soz.
Komp.

94

95 **I: Wenn du beispielsweise ein soziales Thema bearbeitest übst du dazu lesen, schreiben und**
96 **rechnen und verknüpfst das Ganze?**

97

98 B: Ja genau. Es ist auch wichtig auf Rollenspiele zurückzugreifen. Was in unserer **Förderklasse** auch
99 immer berücksichtigt wird ist das Tanzen und das Gefühl zum eigenen Körper. Als weiterer zentraler
100 Begriff möchte ich **Bewegung** noch anfügen. Das habe ich bis anhin gar nicht erwähnt.

2

Bewegung

101

102 **I: Das bedeutet Tanzen als Bewegung und Verknüpfung mit dem Thema Körper?**

103

104 B: Es muss nicht nur immer tanzen sein. Der Stundenplan wurde in den letzten Jahren so aufgebaut,
105 dass jeder Tag immer eine Stunde Bewegung beinhaltet; tanzen, spazieren, Tanztheater und turnen.

106

107 **I: Obwohl ich mich vielleicht wiederhole, muss ich dennoch noch einmal auf das Thema**
108 **Sozialkompetenzen zurückkommen. Welche Sozialkompetenzen werden in der 8. Klasse**
109 **behandelt? Um was geht es beim „sozial“ sein? Jeder hat da ein eigenes Verständnis dafür. Was**
110 **wird gefordert und wie unterstützt du die Schüler dabei?**

111

112 B: Selbstwertgefühl und Selbständigkeit. Damit das Kind didaktisch so vorbereitet wird selbst etwas
113 zu erreichen. Es macht Sinn dem Kind etwas vorzuzeigen, dass es danach selbständig nachmachen
114 kann. Dabei können Fortschritte erreicht werden. Einzelne Vorgänge müssen mehr gewichtet
115 werden. Grundsätzlich ist es bei jedem Menschen sehr wichtig, je länger je mehr unabhängig zu sein.
116 Vor allem bei unseren Schülern ist es sinnvoll, da diese während ihrer gesamten Schulzeit in einem
117 sehr behüteten und betreutem Umfeld sind.

118

119 Was für mich auch sehr wichtig ist sind sogenannten rudimentäre Umgangsformen; Pünktlichkeit
120 Anstand, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Auf Ausflügen legen wir vor allem auch Wert auf das.
121 Es gibt Regeln an welche man sich halten muss, wir können es trotzdem lustig miteinander haben.

122

123 **I: Stichwort Sozialkompetenzen, Lebens- und Berufsvorbereitung. Das was du bereits erwähnt hast**
124 **geht in diese Richtung. Man lacht sich nicht aus, man kommt pünktlich und man ist in einer Gruppe**
125 **dabei. Das ist ja auch im Berufsalltag wichtig. Gibt es an dieser Stelle noch Ergänzungen?**

126

127 B: Was auch in dieses Thema gehört sind Aufgaben erledigen, die einem manchmal „stinken“.
128 Deshalb geben wir den Schülern auch Hausaufgaben. Die Kinder lernen so zu akzeptieren, dass sie
129 eine Verantwortung übernehmen müssen. Sie müssen selbständig daran denken und die Aufgabe in
130 einer gewissen Zeit erledigen.

131

132 **I: Es ist manchmal schwierig aus dem Kontext heraus. Man flechtet ja sehr viele Sachen in den**
133 **täglichen Unterricht ein.**

134

135 B: Ja ganz klar. Wichtige Aspekte sind wie gesagt die **Berufsvorbereitung**, die sozialen Punkte und die
136 **Arbeitshaltung**. Die Kinder haben eine Erwartung an die Schule, an die **Vorbereitung auf den**
137 **Berufsalltag**. **Es ist aber nicht sinnvoll zwei Jahre vor Beginn einer Arbeitsstelle in einer Werkstatt zu**
138 **lernen wie man Schrauben verpackt**. Die Schule soll als Lerninstitut genutzt werden. Bei den Schülern
139 die momentan in der **8. Klasse** sind, muss überlegt werden, wie man den Lerninhalt in die Praxis
140 umsetzt. Man muss realistisch betrachten, was ein Jugendlicher später arbeiten wird. So kann man

Wie
übernehmen?

Bewegung?
We
erwerben?

Schule
&
Arbeit
trennen

141 ihn bereits jetzt auf gewisse Dinge aus dem späteren Berufsalltag vorbereiten. Diese Dinge können
142 spielerisch vermittelt werden. Wir hatten bis anhin wenige Schüler wie in dieser neuen Klasse. Es ist
143 somit ein Herantasten an die Situation. Ich wäge ab, wie die Schüler am meisten profitieren können.
144 Zum ersten Mal sind autistische Schüler in der Förderklasse. Bei denen wird der Fokus ganz klar auf
145 Strukturen gelegt.

146

147 **I: Noch eine letzte Frage auf die Lebens- und Berufsvorbereitung. Bis anhin wurde dieses Thema**
148 **noch nicht erwähnt, dennoch bin ich neugierig. Ich sehe es hängen Fahrpläne an den Wänden. Wie**
149 **ist das mit der Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel? Behandelst du dieses Thema in der**
150 **Förderklasse? Macht das die Sozialpädagogin oder wird das ganz der Familie überlassen? Eine**
151 **Anforderung beim Praktikum in [redacted] ist ja, dass die Schüler alleine dort hinreisen können.**

152

153 B: Bei den bisherigen Schülern haben wir vom Klassenteam die Begleitung bis nach [redacted] und
154 das ÖV Training vorgenommen. Teilweise auch während unserer Freizeit. Bis anhin, lernten die
155 Schüler den Weg sehr schnell. Man darf auch die Erwartung an die Eltern der Schüler stellen, sich mit
156 dem Thema auseinanderzusetzen und am Wochenende den Weg zu üben. Das Thema öffentlicher
157 Verkehr haben wir auch bei Ausflügen immer behandelt.

158

159 **I: Wie oft macht ihr mit der Förderklasse Ausflüge?**

160

161 B: Alle zwei Wochen machen wir einen Ausflug. Es ist ein sehr wichtiges Thema. Die Schüler werden
162 mit einbezogen. Sie informieren sich selbständig über den Weg, zeichnen diesen auf der Karte ein
163 und schauen mit welchen Verkehrsmitteln das Ziel erreicht werden kann. Das geht natürlich wieder
164 in die Richtung der Selbstständig- und Unabhängigkeit.

165

166 **I: Gerne würde ich einen Abschluss zum Thema Schule finden und stelle dir noch die letzten Fragen**
167 **dazu. Danach würde ich gerne noch das Thema Familie behandeln. Man spricht immer mehr von**
168 **ICF. Wie lange bist du schon als Lehrer in der Oberstufe tätig?**

169

170 B: Ich arbeite in der Oberstufe seit ungefähr 30 Jahren.

171

172 **I: Die ICF Aktivitätenliste wird immer zu einem grösseren Thema. Darauf ist ersichtlich, auf was in**
173 **der Schule Wert gelegt wird, man trifft ICF an Standortgesprächen an und beim Fachaustausch**
174 **werden an dieser Institution mit diesen Formularen gearbeitet. Wie arbeitest du damit? Ist das ein**
175 **gutes Hilfsmittel? Wird das mit einbezogen im Unterricht?**

176

177 B: Sprichst du von der Förderplanung?

178

179 **I: Ja genau. Achtest du beim allgemeinen Lernen darauf, dass du davon etwas mit einbeziehst? Wie**
180 **auch beim Spracherwerb oder der Begriffsbildung. Oder sagst du, dass du ICF von deinem**
181 **Unterrichtsplan ausschliesst? Achtest du im Alltag auf ICF?**

182

183 B: Ganz klar arbeiten wir mit diesen ICF Kriterien. Obwohl man diese Begriffe nicht immer genau im
184 Kopf hat. Ich schau immer wieder mal auf diesem grossen Plakat nach um eine Übersicht über die
185 einzelnen Bereiche zu gewinnen. Obwohl es eigentlich sehr verallgemeinert ist. Es werden auf alle
186 Fälle wichtige Punkte aufgeführt die sich aber oftmals auch überschneiden.

187

188 **I: Wie lange arbeitest du in der Förderklasse schon mit ICF?**

189

190 B: Seit ungefähr 10 Jahren. An dieser Institution wird ICF aber eigentlich nicht sehr gepflegt. Man
191 bleibt auf dem basalen Stand. Die formalen Änderungen werden mitgeteilt aber die inhaltlichen
192 Anpassungen werden wenig beachtet.

193

194 **I: Du sprichst also davon, dass diese Institution vor allem Wert auf die Formalitäten legt?**

195

196 B: Ja genau. Die Formalitäten müssen stimmen.

197 ICF ist ja eigentlich eine Sammlung von Ausdrucksformen eines Menschen. Man spricht in unserer
198 Zeit eigentlich nicht mehr davon. Die Ausdrucksformen gelten als Voraussetzung um mit unseren
199 Schülern arbeiten zu können.

200

201 **I: Überspitzt gesagt, behauptest du, mit ICF geht das menschliche verloren?**

202

203 B: Nein es geht nicht verloren. Man bleibt auf dem Stand von den letzten Jahren. Das Wissen wird
204 nicht erweitert. Von ICF hört man nicht mehr viel, es geht nur noch um die Formulare. Ich weiss
205 beispielsweise nicht wer mit diesen Items arbeitet oder mit dem Handbuch. Ich habe diese
206 Instrumente nicht um wirklich damit zu arbeiten.

207

208 **I: Stichwort Handlungsfähigkeiten, Handlungsfertigkeiten. Hat das bei dir einen hohen Stellenwert?**

209

ICF

Situationen

210 B: Das finde ich persönlich ganz wichtig. Für unsere Schüler sind manuelle Fertigkeiten etwas vom
211 wichtigsten.

212

213 I: Kannst du mir Beispiele dazu nennen? Um den Begriff etwas zu definieren.

214

215 B: Ein gutes Beispiel ist der Leim. Viele Schüler beherrschen es nicht einen Leimstift richtig zu halten
216 oder beispielsweise einen Klebstreifen abzureissen. Das sind Funktionen denen man im Schulalltag
217 begegnet. Früher habe ich auch im Kochunterricht mitgearbeitet, dort kommt auch vieles aus dem
218 Alltag vor. Für mich sind es die kleinen Dinge, bei denen es selbstverständlich ist, dass die Schüler es
219 beherrschen. Obwohl dies oftmals nicht der Fall ist. Man gibt den Auftrag etwas auszuschneiden und
220 aufzukleben und wird sich wieder bewusst, dass gewisse Grundlagen nicht vorhanden sind. Wenige
221 Schüler können eine gerade Linie schneiden oder ein „Laubsägeli“ führen. Dabei geht es um die
222 grundlegenden Fertigkeiten.

223

224 I: Ich möchte an dieser Stelle den Fokus Schule beenden. Gibt es noch Ergänzungen oder habe ich
225 etwas vergessen zu erwähnen?

226

227 B: Ich habe bestimmt etwas vergessen. (lacht)

228

229 Ah doch, der Gebrauch mit den neuen Kommunikationsmitteln hat sich in den letzten Jahren stark
230 verändert. Beispielsweise wird das Thema Handy auch im Unterricht eingeplant. Wie auch der
231 Umgang mit einem Computer oder die Gefahren des Internets müssen angeschaut werden.

232 Ja das verändert sich halt alles. Aber es ist natürlich auch ein grosses Thema innerhalb der Klasse.
233 Wer hat ein Handy? Was kann man damit machen? Was darf man in einem SMS schreiben oder was
234 ist verboten? Mobbing über das Internet und so weiter. Man muss es im Unterricht behandeln, da es
235 in der heutigen Jugend etwas sehr Zentrales ist.

236

237 I: Nun zum Fokus Familie. In der gesamten Werkstufe geht es um einen Übergang, den Übergang in
238 einen neuen Lebensbereich. Der Schritt von der Schule in die Arbeitswelt. Was konstant gleich
239 bleibt ist die Familie. Dabei ist die Zusammenarbeit mit der Familie sehr wichtig. Meine Frage
240 diesbezüglich an dich, wie wird die Familie in diesen Übergang mit einbezogen? Wie geht man an
241 dieser Institution vor?

242

243 B: Der Übergang von der Schule in die Ausbildung beginnt meistens mit einem Gespräch mit der
244 Familie und mit der IV-Berufsberatung. Man bespricht die in Frage kommenden Institutionen und
245 gibt der Familie Empfehlungen ab. Ein Plan für das weitere Vorgehen wird zusammengestellt. Man

Kommunikation
5.11.17

Ablauf

246 führt Besichtigungen durch und vereinbart Schnuppertermine. Der Schüler kennt zu diesem
247 Zeitpunkt bereits einige Institutionen aufgrund der Praktikas im vorhergehenden Jahr und kann sich
248 bereits eine Vorstellung vom Arbeitsalltag machen. Die Familie ist manchmal bei diesen
249 Besichtigungsterminen dabei und manchmal auch nicht. Nach der Schnupperlehre schaut man, ob es
250 weitere Besichtigungen in anderen Institutionen braucht. Ist die Familie mit dem Angebot nach der
251 Schnupperlehre einverstanden wird der Übertritt in die Wege geleitet. Ich informiere die Institution
252 und treffe gleich Abmachungen. Danach wird der Familie der Lehrvertrag zugestellt.

253 Bis anhin hat die Kommunikation mit den Familien immer sehr gut funktioniert. **Es ist sehr wichtig die**
254 **Angehörigen einzubeziehen. Es ist sehr schön wenn die Eltern selber aktiv werden und mit dem Kind**
255 **diese Angelegenheit thematisieren.** Wird keine Lösung gefunden, lädt man die Eltern noch einmal
256 ein, bespricht die gesamte Situation und macht neue Vorschläge. Manchmal wurden auch von den
257 Eltern selber Ideen eingebracht welche danach diskutiert werden konnten.

Eltern

258 **Die Berufsberatung war aber während vielen Fällen nur ein Nebenaspekt** da ich aufgrund meiner
259 langjährigen Erfahrung viele Institutionen besser kannte und daher gute Empfehlungen abgeben
260 konnte. **Die Berufsberatung hat eher eine formelle Funktion.** Die Berufsberatung hat mich dann in
261 vielen Fällen unterstützt und war froh wenn ich einen passenden Weg anbieten konnte. **Früher**
262 **wurden oft Stellen in der freien Wirtschaft gesucht und ich half dann bei Bewerbungen und**
263 **Lebenslauf schreiben. Das ist heute nicht mehr so der Fall.**

264

265 **I: Bei vielen Formularen werden Unterschriften der Eltern benötigt, dass persönliche Daten**
266 **bekanntgegeben werden dürfen. Gab es nie Probleme mit Verzögerungen deshalb?**

267

268 B: Nein eigentlich nicht. Manchmal haben mich die Eltern auch gebeten, die Formulare auszufüllen
269 weil es ihnen nicht möglich war. Das habe ich immer gerne gemacht und gab dann die Formulare zur
270 Unterschrift dem Kind mit nach Hause.

271 Das Problem bei diesen Schülern ist ja grundsätzlich nicht der Übertritt in eine andere Institution. Es
272 ist alles gut vorbereitet und die Illusionen der Eltern sind auch verschwunden. **Probleme gab es**
273 **manchmal erst nach Abschluss der Ausbildung. Dann musste eine passende Arbeitsstelle gefunden**
274 **werden.**

275 **Einmal hatte ich einen Schüler in der Klasse der überhaupt kein Interesse an einer Ausbildung hatte.**
276 **Er arbeitet dann für eine gewisse Zeit in einer Fabrik. Das hat ihm dann gut gepasst.**

277

278 **I: Mittlerweile spricht man oftmals nur von Beschäftigung. PrA oder IV-Anlehren, die Schüler**
279 **wählen oftmals einen solchen Weg?**

280

281 B: **Die Schüler haben oftmals einen gesicherten Beschäftigungsplatz.** Manche dürfen in die
282 Berufsschule andere nicht. **Die PrA dauert neu nur noch ein Jahr.** Das erste Jahr ist auf sicher, ob
283 noch ein zweites Jahr angehängt wird, wird erst währenddessen entschieden. Ob der Schüler in die

284 Berufsschule gehen darf, wird von der Institution bestimmt. Manche haben sogar ihre eigenen
285 Berufsschulen. Es ist auf alle Fälle wichtig mit den Institutionen gut zu kommunizieren und
286 Empfehlungen abzugeben.